

XALQARO NAZARIY VA AMALIY TADQIQOTLAR
JURNALI

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH

JURNAL FARG'ONA POLITEXNIKA
INSTITUTI HAMKORLIGIDA NASHR
ETILADI

DOI <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.5752255>

ISSN 2181-2357

«Al-Ferganus» MChJ Nashriyot markazi.

A. M. Abdullayev

1-tom, 2-son.

«Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali»

Ilmiy jurnal.

Dekabr 2021 y.

2021 yil noyabr oyidan beri nashr etilmoqda.

Oyiga bir marta nashr etiladi.

16+

Tahririyat kengashi raisi Salomov O'ktam Raximovich, FarPI rektori

Bosh muharrir K. I. Kurpayanidi

Tahririyat hay'ati: A.M.Abdullaev, M.S.Ashurov, E.A.Mo'minova, K.X.Abduraxmonov, A.N.Asaul, A.V.Burkov, U.V.G'ofurov, M.A.Ikromov, D.Kudbiev, E.S.Margianiti, B.Obrenovich, L.NA Sultonov, L.NA., A.Xasanov, Sh.T.Karimov, Sh.Sh.Salixanova, U.K.Alimov, S.M.Turabdjano, B.A.Alimatov, R.J.Tozhiyev, A.A.Risqulov, B.M.Tursunov, A.A.Shermukhamedovsh, Y.S.A. H.A.Akramov, M.X.Hakimov, Sh.M.Iskandarova, Z.M.Sobirova, A.M.Muxtorova, L.M.Babaxo'jaeva.

Tahririyat manzili: 150107

Farg'ona shahri, Farg'ona ko'chasi, 86 - uy

Te'l. +998971003888

<https://alferganus.uz/en/site/index>

E-mail: alferganus.ltd@gmail.com

@Alferganus_ltd

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi huzuridagi axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida ro'yxatga olingan.

Ro'yxatga olish № 4446-5760-5988-7507-e628-4252-5710 2021 yil 23 mart.

Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali Crossref, Google Scholar bazalariga kiritilgan.

Impact-faktor 2021 Evaluation Pending

CC litsenziyasi turi: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Jurnal jahon va mintaqaviy darajada fan va amaliyotning rivojlanish masalalariga bag'ishlangan.

Jurnal olimlar, o'qituvchilar, doktorantlar, talabalar uchun mo'ljallangan.

Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali.

2021. T. 1. №2. <https://alferganus.uz>

© «Al-Ferganus» nashriyot markazi,
2021 Farg'ona, O'zbekiston

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

DOI <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.5752255>

ISSN 2181-2357

Publishing Center «Al-Ferganus» LLC.

A. M. Abdullaev

“International journal of theoretical and practical research”

Scientific Journal.

Published since November 2021.

Schedule: monthly. 16+

Volume 1, Issue 2

December, 2021.

Chairman of the Editorial Board Salomov Uktam Rakhimovich, Rector of FerPI

Editor-in-chief K. I. Kurpayanidi

Editorial Board: A. M. Abdullaev, M. S. Ashurov, E. A. Muminova, K. Kh. Abdurakhmanov, A. N. Asaul, A. V. Burkov, U. V. Gafurov, M. A. Ikramov, D. Kudbiev, E. S. Margianiti, B. Obrenovich, L. Ivars, K. E. Onarkulov, N. A. Sultanov, A. Khasanov, Sh. T. Karimov, Sh. Sh. Khamdamova, D. S. Salikhanova, U.K. Alimov, S.M. Turabdzhanov, B.A. Alimatov, R.Zh. Tozhiev, A.A. Riskulov, B.M. Tursunov, A.A. Shermukhamedov, S. F. Ergashev, Y.S. Abbasov, Kh.A. Akramov, M.Kh. Khakimov, Sh.M. Iskandarova, Z.M. Sobirova, A.M. Mukhtarova, L.M. Babakhodzhaeva.

Address of the editorial office: 150107

Fergana city, Fergana str., 86.

Phone +998971003888

<https://alferganus.uz/en/site/index>

E-mail: alferganus.ltd@gmail.com

@Alferganus_ltd

Registered with the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan.

Registration No. 4446-5760-5988-7507-e628-4252-5710 dated March 23, 2021.

The journal "International Journal of Theoretical and Practical Research" is included Crossref, Google Scholar.

Impact-factor 2021 Evaluation Pending

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

The Journal addresses issues of global and regional Science and Practice. For scientists, teachers, doctoral students, students.

(2021). International journal of theoretical and practical research, 1(2).

<https://alferganus.uz>

© Publishing Center«Al-Ferganus»,
2021, Fergana, Uzbekistan

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

DOI <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.5752255>

ISSN 2181-2357

Издательский центр «Al-Ferganus» ООО.

А. М. Абдуллаев

Том 1, Номер 2.

«Международный журнал теоретических и практических исследований»

Научный журнал.

Декабрь 2021г.

Издается с ноября 2021 г.

Выходит один раз в месяц.

16+

Председатель редакционного совета Саломов Уктам Рахимович, ректор ФерПИ

Главный редактор К. И. Курпаяниди

Редакционная коллегия: А.М.Абдуллаев, М.С.Ашуров, Э.А.Муминова, К.Х.Абдурахманов, А.Н.Асаул, А.В.Бурков, У.В.Гафуров, М.А.Икрамов, Д.Кудбиев, Э.С.Маргианити, Б.Обренович, Л.Иварс, К.Э.Онаркулов, Н.А.Султанов, А.Хасанов, Ш.Т.Каримов, Ш.Ш.Хамдамова, Д.С.Салиханова, У.К.Алимов, С.М.Турабджанов, Б.А.Алиматов, Р.Ж.Тожиёв, А.А.Рискулов, Б.М.Турсунов, А.А.Шермухамедов, С.Ф.Эргашев, Ё.С.Аббасов, Х.А.Акрамов, М.Х.Хакимов, Ш.М.Искандарова, З.М.Собирова, А.М.Мухтарова, Л.М.Бабаходжаева.

Адрес редакции: 150107

г. Фергана, ул. Ферганская, 86

Тел. +998971003888

<https://alferganus.uz/en/site/index>

E-mail: alferganus.ltd@gmail.com

@Alferganus_ltd

Зарегистрирован в Агентстве информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан.

Регистрации № 4446-5760-5988-7507-е628-4252-5710 от 23 марта 2021 года.

Журнал «Международный журнал теоретических и практических исследований» включен в Crossref, Google Scholar.

Импакт-факторы журнала: 2021 Evaluation Pending

Тип лицензии CC поддерживаемый журналом: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

В журнале рассматриваются вопросы развития мировой и региональной науки и практики. Для ученых, преподавателей, докторантов, студентов.

Международный журнал теоретических и практических исследований. 2021. Т. 1.
№2. <https://alferganus.uz>

©Издательский центр «Al-Ferganus»,
2021 Фергана, Узбекистан

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

DOI <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.5752255>

TABLE OF CONTENTS

Fizika-matematika fanlari / Physical and mathematical sciences / Физико-математические науки

- | | | |
|---|--|----|
| 1. | Karimov Shahobiddin
Sobirzhonov Omadbek
<i>Riemann-liouville fractional integrals and derivatives of
generalized functions</i> | 6 |
| <i>Iqtisodiy fanlar / Economic Sciences/ Экономические науки</i> | | |
| 2. | Abdurakhmanov Kalandar Kh.
<i>Human capital as one of the major factors of labor potential of the
enterprise</i> | 13 |
| 3. | Adilova Zulfiya
Khanturaev Bobur
<i>The need to develop the digital financial services market in the
context of ensuring macroeconomic stability in Uzbekistan</i> | 19 |
| 4. | Bauetdinov Majit
Zhanizakova Shakhnoza
<i>Digitalization of banking services in the modern economy</i> | 26 |
| 5. | Ikramov Murat Akramovich
Shermukhamedov Abbas
<i>Problems of performance cargo transportation</i> | 33 |
| 6. | Ismanov Ibrohim
Yormatov Ilmidin
<i>Issues of developing quality education at fergana polytechnic
institute</i> | 39 |
| 7. | Mitrushova Marina
<i>Role of modern information and communication technologies in
innovative development of the region</i> | 51 |
| 8. | Kudbiev Nodir
<i>Relevance of the transition to international financial accounting
standards</i> | 56 |
| 9. | Turgunov Mukhriddin
<i>Some features of food industry management</i> | 65 |
| <i>Falsafa fanlari / Philosophical sciences / Философские науки</i> | | |
| 10. | Sobirova Zilolaxon
<i>Feminism and the concept of gender equality and its social
philosophical content</i> | 75 |
| <i>Pedagogika fanlari / Pedagogical sciences / Педагогические науки</i> | | |
| 11. | Rodionova Irina
<i>MOODLE as a university training process optimizer</i> | 81 |
| <i>Filologiya fanlari/ Philological sciences/ Филологические науки</i> | | |
| 12. | Iskandarova Sharifa Madalievna, Shokirova M.N.
<i>Formation of linguistic units of Uzbek national sports</i> | 87 |

DOI <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.5752255>

*Fizika-matematika fanlari / Physical and mathematical sciences /
/Физико-математические науки*

**International journal of
theoretical and practical
research**

Scientific Journal

Year: 2021 Issue: 2 Volume: 1

Published: 01.12.2021

<http://alferganus.uz>

Citation:

Каримов, Ш.Т., Собиржонов, О.О. (2021). Дробные интегралы и производные Римана-Лиувилля обобщенных функций. *SJ International journal of theoretical and practical research*, 1 (2),6-13.

Doi: <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.5751807>

QR-Article

Каримов Шахобиддин Тойчибоевич
*заведующий кафедрой прикладной
математики и информатики,
доктор физико-математических наук,
Ферганский государственный
университет, Узбекистан*
Собиржонов Омадбек Олмосбек
угли
Магистрант
Ферганский государственный
университет

DOI [10.5281/zenodo.5751807](https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.5751807)

ДРОБНЫЕ ИНТЕГРАЛЫ И ПРОИЗВОДНЫЕ РИМАНА-ЛИУВИЛЛЯ ОБОБЩЕННЫХ ФУНКЦИЙ

Аннотация: В статье исследуются интегралы и производные дробного порядка Римана-Лиувилля от обобщенных функций на отрезке вещественной оси.

Ключевые слова: Интегралы и производные дробного порядка Римана-Лиувилля, обобщенные функции, функция Хевисайда, дельта-функция Дирака.

Karimov Shahobiddin Toychiboevich

Head of the Department of Applied Mathematics and Computer Science,
Doctor of Physical and Mathematical Sciences,
Fergana State University

Sobirzhonov Omadbek Olmosbek ugli

Master's student, Fergana State University

RIEMANN - LIOUVILLE FRA TIONAL INTEGRALS AND DERIVATIVES OF GENERALIZED FUNCTIONS

Abstract: The article investigates Riemann-Liouville integrals and derivatives of the fractional order from generalized functions on a segment of the real axis.

DOI <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.5752255>**Keywords:** *Riemann-Liouville fractional order integrals and derivatives, generalized functions, Heaviside function, Dirac delta function.***Каримов Шахобиддин Тойчибоевич***Амалий математика ва информатика кафедраси мудири,
Физика-математика фанлари доктори,
Фаргона давлат университети, Ўзбекистон***Собиржонов Омадбек Олмосбек угли***Магистрант, Фаргона давлат университет*

УМУМЛАШГАН ФУНКЦИЯЛАРНИНГ КАСР ТАРТИБЛИ РИМАН- ЛИУВИЛЛ ИНТЕГРАЛЛАРИ ВА ҲОСИЛАЛАРИ

Аннотация: *мақолада ҳақиқий ўқнинг сегментида умумлашган функцияларнинг каср тартибли Риман-Лиувилл интеграллари ва ҳосиласи ўрганилган.***Калит сўзлар:** *Риман-Лиувилл каср тартибли интеграллари ва ҳосиласи, умумлашган функциялар, Хевисайд функцияси, Дирак дельта- функцияси.*

Обобщенная функция понимается как непрерывный функционал над некоторым классом основных функций. В зависимости от рассматриваемых задач используются самые разнообразные классы основных функций, учитывающие специфику задачи.

Рассмотрим обобщенные функции на Ω , где Ω - отрезок $[a, b]$. Основные функции на Ω берутся бесконечно дифференцируемыми внутри Ω с предписанным поведением на концах Ω . Значение обобщенной функции f как функционала над основной функцией φ будет обозначаться в виде (f, φ) . Обобщенная функция называется регулярной, если существует такая локально суммируемая функция $f(x)$, что $\int_{\Omega} f(x)\varphi(x)dx$ существует для всех основных функций $\varphi(x)$ и

$$(f, \varphi) = \int_{\Omega} f(x)\varphi(x)dx \quad (1)$$

(предполагается, что в качестве (f, φ) выбрана билинейная форма, совпадающая с (1) в случае регулярной обобщенной функции).

Функцией Хевисайда называют обобщенную функцию $\theta(x)$ действующую по формуле

DOI <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.5752255>

$$(\theta(x), \varphi(x)) = \int_0^{+\infty} \varphi(x) dx.$$

Это регулярная обобщенная функция, и ее действие на основные функции задается по формуле (1) с помощью локально интегрируемой в R функции

$$\theta(x) = \begin{cases} 1, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0. \end{cases}$$

Эту функцию еще называют функцией единичного скачка.

Класс $X = X(\Omega)$ основных функций предполагается наделенным топологией (сходимостью). Через $X' = X'(\Omega)$ обозначаем топологический сопряженное к X пространство обобщенных функций.

Понятие обобщенной функции, сосредоточенной в точке. Обобщенная функция $f \in X'$ равна нулю на открытом множестве \mathfrak{S} , если $(f, \varphi) = 0$ для любой основной функции, тождественно равной нулю вне \mathfrak{S} . Объединение O_j всех открытых множеств, на которых $f=0$, называется нулевым множеством функции f . Дополнение нулевого множества до Ω называется носителем обобщенной функции и обозначается $\text{supp } f = \Omega \setminus O_j$. Если $\text{supp } f$ есть точка x_0 , то говорят, что обобщенная функция сосредоточена в точке x_0 .

Известная δ - функция Дирака $\delta(x-x_0)$, $x_0 \in \Omega$, и ее производные, действующие по правилу

$$(\delta^{(k)}(x-x_0), \varphi) = (-1)^k \varphi^{(k)}(x_0),$$

представляют собой примеры обобщенных функций, сосредоточенных в точке. Справедливо и обратное утверждение: всякий функционал f , сосредоточенный в точке x_0 , имеет вид

$$f = \sum_{k=0}^N c_k \delta^{(k)}(x-x_0).$$

Существует два основных способа определения дробных интегралов и производных от обобщенных функций. Первый восходит к Л.Шварцу и основывается на определении дробного интеграла как свертки:

$$\frac{1}{\Gamma(\alpha)} x_{\pm}^{\alpha-1} * f \quad (2)$$

DOI <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.5752255>

функции $\frac{1}{\Gamma(\alpha)} x_{\pm}^{\alpha-1}$ с обобщенной функцией f . Этот способ приспособлен к полуоси.

Для основных функций $\varphi(x), \psi(x) \in X(\Omega)$ их сверткой называется функция

$$\varphi(x) * \psi(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(x-y)\psi(y)dy = \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(y)\psi(x-y)dy.$$

Свертка обобщенных функций определяется замыканием по непрерывности свертки основных функций.

Определение операции свертки в области обобщенных функций опирается на понятие прямого произведения обобщенных функций. Напомним, что прямое произведение обобщенных функций $f(x), g(y) \in X'(\Omega)$ определяется как функционал $f(x) \times g(y)$, который на основные функции $\varphi(x, y) \in C_0^\infty(R^2)$ действует по формуле

$$(f(x) \times g(y), \varphi(x, y)) = (f(x), (g(y), \varphi(x, y))).$$

Для обобщенных функций $f(x), g(y) \in X'(\Omega)$ свертка обобщается по формуле

$$(f * g, \varphi) = (f(x) \times g(y), \varphi(x+y)) = (f(x), (g(y), \varphi(x+y))). \quad (3)$$

Таким образом свертка $f * g$ определяется как значение функционала $f(x) \times g(y)$ двух переменных на функциях $\varphi(x, y)$ вида $\varphi(x+y)$. Однако функция $\varphi(x+y)$, не будучи финитной в R^2 , не является основной функцией двух переменных. Очевидно, определение (3) будет иметь смысл, например для обобщенных функций $f(x), g(y)$ сосредоточенных на полуоси. В самом деле, пусть носитель основной функции $\varphi(x)$, содержится в интервале $[-a, a]$. Так как $f(x) = 0, x < 0, g(y) = 0, y < 0$, то функционал (3), не изменится если заменить функцию $\varphi(x+y)$ финитной функцией двух переменных $\psi(x, y)$, совпадающей с $\varphi(x+y)$ в треугольнике $0 \leq x \leq a, 0 \leq y \leq a, x+y \leq a$.

Второй, более употребительный способ основан на переходе к сопряженному оператору. Именно, исходя из формул дробного интегрирования по частям, полагают

$$(I_{a+}^\alpha f, \varphi) = (f, I_{b-}^\alpha \varphi), \quad (4)$$

DOI <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.5752255>

и аналогично для I_{b-}^{α} , I_{\pm}^{α} и дробных производных. Подход (4) будет корректен, если I_{b-}^{α} непрерывно действует из основного пространства X в X . Часто поступают в более общем виде: f и $I_{\pm}^{\alpha} f$ рассматривают как обобщенные функции над разными классами X и Y основных функций, так что $f \in X'$, $I_{a+}^{\alpha} f \in Y'$ и тогда I_{b-}^{α} должен непрерывно действовать из Y в X .

В случае отрезка основываемся на подходе через сопряженный оператор, т.е. на формуле

$$(I_{a+}^{\alpha} f, \varphi) = (f, I_{b-}^{\alpha} \varphi) \quad (5)$$

где

$$(I_{a+}^{\alpha} \varphi)(x) \equiv \frac{1}{\Gamma(\alpha)} \int_a^x \frac{\varphi(t)}{(x-t)^{1-\alpha}} dt, \quad x > a, \quad (6)$$

$$(I_{b-}^{\alpha} \varphi)(x) \equiv \frac{1}{\Gamma(\alpha)} \int_x^b \frac{\varphi(t) dt}{(t-x)^{1-\alpha}}, \quad x < b. \quad (7)$$

Операторы I_{a+}^{α} и I_{b-}^{α} называют операторами дробного интегрирования. Интегралы (6) и (7) принято называть дробными интегралами Римана-Лиувилля.

Ввиду (5) мы можем рассматривать дробный интеграл $I_{a+}^{\alpha} f$ на обобщенных функциях f , если они определены на основных функциях φ , образующих класс X , инвариантный относительно дробного интегрирования $I_{b-}^{\alpha} f$. Таким классом, как нетрудно видеть, служит класс

$$C_b^{\infty}([a, b]) = \{ \varphi : \varphi(x) \in C^{\infty}([a, b]), \varphi^{(k)}(b) = 0, k = 0, 1, 2, \dots \} \quad (8)$$

Он инвариантен также относительно дробного дифференцирования D_{b-}^{α} , где

$$(D_{a+}^{\alpha} f)(x) \equiv \frac{1}{\Gamma(1-\alpha)} \frac{d}{dx} \int_a^x \frac{f(t) dt}{(x-t)^{\alpha}}, \quad x > a,$$

$$(D_{b-}^{\alpha} f)(x) \equiv -\frac{1}{\Gamma(1-\alpha)} \frac{d}{dx} \int_x^b \frac{f(t) dt}{(x-t)^{\alpha}}, \quad x < b.$$

Эти операторы называются дробной производной Римана-Лиувилля порядка $0 < \alpha < 1$, соответственно левосторонней и правосторонней.

Аналогичный класс

$$C_a^{\infty}([a, b]) = \{ \varphi : \varphi(x) \in C^{\infty}([a, b]), \varphi^{(k)}(a) = 0, k = 0, 1, 2, \dots \}$$

DOI <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.5752255>

инвариантен относительно дробного интегрирования I_{a+}^{α} и дробного дифференцирования D_{a+}^{α} .

Простым рассуждениями устанавливается следующее утверждение: уравнение Абеля $I_{a+}^{\alpha} \varphi = f$, где $f \in X'$, $X = C_b^{\infty}([a, b])$, имеет в классе X' обобщенных функций единственное решение $\varphi = D_{a+}^{\alpha} f$, понимаемое в смысле $(D_{a+}^{\alpha} f, \varphi) = (f, D_{b-}^{\alpha} \varphi)$.

В качестве примера рассмотрим дробный интеграл и производную регулярной обобщенной функции Хевисайда $\theta(x-b)$ и сингулярной обобщенной функции – дельта-функции Дирака $\delta(x-b)$

$$I_{a+}^{\alpha} \theta(x-b) = \begin{cases} 0, & x < b, \\ \frac{(x - \max(a, b))^{\alpha}}{\Gamma(\alpha + 1)}, & x \geq b, \end{cases}$$
$$D_{a+}^{\alpha} \theta(x-b) = \begin{cases} 0, & x < b, \\ \frac{(x - \max(a, b))^{-\alpha}}{\Gamma(1 - \alpha)}, & x \geq b, \end{cases}$$
$$I_{a+}^{\alpha} \delta(x-b) = \begin{cases} 0, & b \notin [a, x], \\ \frac{(x-b)^{\alpha-1}}{\Gamma(\alpha)}, & b \in [a, x], \end{cases}$$
$$D_x^{\alpha} \delta(x-b) = \begin{cases} 0, & b \notin [a, x], \\ -\alpha \frac{(x-b)^{-\alpha-1}}{\Gamma(1-\alpha)}, & b \in [a, x]. \end{cases}$$

В данной статье мы рассмотрели понятие дробной производной и интеграла Римана-Лиувилля от обобщенных функций. Обсуждали два подхода определения интегралов и производных дробного порядка от обобщенных функций. Первый основывается на определении дробного интеграла как свертки и более приспособлен к полуоси. Второй, более употребительный способ основан на переходе к сопряженному оператору.

Аналогично можно определить и другие модифицированные интегралы, и производные дробного порядка от обобщенных функций.

Список использованной литературы:

1. Самко, С. Г., Килбас, А. А., & Маричев, О. И. (1987). *Интегралы и производные дробного порядка, и некоторые их приложения/СГ Самко, АА Килбас, ОИ Маричев*. Минск: Наука и техника.
2. Владимиров, В. С. (1976). *Обобщенные функции в математической физике*. Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит.
3. Нахушев, А. М. (2003). *Дробное исчисление и его применение*. Физматлит.
4. Псху, А. В. (2005). *Уравнения в частных производных дробного порядка*. Наука.
5. Kiryakova, V. (1994). *Generalized Fractional Calculus and Applications*. Longman Sci. & Technical and J. Wiley & Sons, Harlow and N. York.
6. Учайкин, В. В. (2008). *Метод дробных производных*. Артишок.
7. Тарасов, В. Е. (2011). *Модели теоретической физики с интегро-дифференцированием дробного порядка*. М.: *Институт компьютерных исследований*.
8. Kilbas, A. A., Srivastava, H. M., & Trujillo, J. J. (2006). *Theory and applications of fractional differential equations* (Vol. 204). elsevier.
9. Samko, S. G. (1987). *Fractional integrals and derivatives, theory and applications*. Minsk; Nauka I Tekhnika.
10. Miller, K. S., & Ross, B. (1993). *An introduction to the fractional calculus and fractional differential equations*. Wiley.
11. Mainardi, F. (2010). *Fractional calculus and waves in linear viscoelasticity: an introduction to mathematical models*. World Scientific.
12. Podlubny, I. (1998). *Fractional differential equations: an introduction to fractional derivatives, fractional differential equations, to methods of their solution and some of their applications*. Elsevier.
13. Ross, B. (1975). A brief history and exposition of the fundamental theory of fractional calculus. In *Fractional calculus and its applications* (pp. 1-36). Springer, Berlin, Heidelberg.
14. Tarasov, V. E. (2011). *Fractional dynamics: applications of fractional calculus to dynamics of particles, fields and media*. Springer Science & Business Media.
15. Uchaikin, V. V. (2013). *Fractional derivatives for physicists and engineers* (Vol. 2). Berlin: Springer.

DOI <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.5752255>

Iqtisodiy fanlar / Economic Sciences/ Экономические науки

International journal of
theoretical and practical
research

Scientific Journal

Year: 2021 Issue: 2 Volume: 1

Published: 01.12.2021

<http://alferganus.uz>

Citation:

Abdurakhmanov, K.K. (2021). Human capital as one of the major factors of labor potential of the enterprise. SJ *International journal of theoretical and practical research*, 1 (2),13-18.

Doi: <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.5751875>

QR-Article

Abdurakhmanov Kalandar
Khadjaevich

Academician, Doctor of Economics,
professor,
Rector of Tashkent Branch of Russian
Economic University after G. V.
Plekhanov,
Republic of Uzbekistan

DOI [10.5281/zenodo.5751875](https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.5751875)

HUMAN CAPITAL AS ONE OF THE MAJOR FACTORS OF LABOR POTENTIAL OF THE ENTERPRISE

Abstract: *At present society represents a complex system, one of which major components is human capital characterized by the system of indicators reflecting processes of reproduction of population, their possibilities (abilities) in satisfaction of needs in these conditions of life activity, taking into account state of health, safety and state of environment. Considerable funds are annually expended for reproduction of human capital that, in turn, leads to increase in productivity of social labor and growth of living standard of the population.*

Keywords: *capital in economy, financial capital, intellectual capital, labor potential of enterprise, sustainable development of economy, theory of human capital, investment into human capital, increase in standard of well-being of the population.*

Абдурахманов Каландар Хаджаевич
Академик, доктор экономических наук, профессор,
ректор Ташкентского филиала Российского
Экономический университет им. Г.В. Плеханова,
Республика Узбекистан

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ КАК ОДИН ИЗ ВАЖНЕЙШИХ ФАКТОРОВ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ

DOI <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.5752255>

Аннотация: В настоящее время общество представляет собой сложную систему, одним из важнейших компонентов которой является человеческий капитал, характеризующийся системой показателей, отражающих процессы воспроизводства населения, его возможности (способности) в удовлетворении потребностей в данных условиях жизнедеятельности с учетом состояния здоровья, безопасности и состояния окружающей среды. Ежегодно на воспроизводство человеческого капитала расходуются значительные средства, что, в свою очередь, приводит к повышению производительности общественного труда и росту уровня жизни населения.

Ключевые слова: капитал в экономике, финансовый капитал, интеллектуальный капитал, трудовой потенциал предприятия, устойчивое развитие экономики, теория человеческого капитала, инвестиции в человеческий капитал, повышение уровня благосостояния населения.

The capital (from Latin “capitalis” - “main”, “dominating”, “basic”) is a set of the property used for gaining profit. As an economic category on the one hand it is a potential (accumulated wealth) which gives a chance to collect revenue regularly, on the other hand it is a system of economic relations between interested parties.

Capital in economy is resources which can be used in production of goods or rendering services. In classical economy one of three factors is production; other two ones are land and labor.

There are four evolutionary forms of the capital which can be seen in Figure 1.

Figure 1: Evolutionary forms of the capital

Industrial capital is capital put in business; it is a working source of income in the form of means of production: cars, equipment, buildings, constructions, land, inventory of raw materials, semifinished products and finished products, used for production of goods and services. Industrial capital arises in at the time of market economy formation. It is closely connected with national market.

Financial capital is a set of conditions when monetary form of the capital allows gaining profit without formal exchange of money for the goods. Growth of heavy industry with highly concentrated large-scale production, banking, and trade is inherent to it. Modern variant of financial capital is a venture capital which is directed to new

DOI <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.5752255>

projects, which have high risk of bankruptcy, but also potential profit is considerably above the average level.

Financial and industrial capital is characteristic for modern epoch of postindustrial society which is based on generality of electronic and information technologies in all spheres.

Term “intellectual capital” appeared in the beginning of 1990-s and designated the sum of all knowledge of the enterprise personnel which represents competitive advantage in the market. Thus, initially under knowledge there understood patents, administrative skills, technologies, information on clients and suppliers and experience as well. Later this definition was specified as follows: “It is a knowledge the employees possess; it is an electronic network allowing the company to react to the change of market situation faster than competitors; it is a partnership of company and client, strengthening links between them and involving the consumer again”. [201, 2011]

Introduction of the term “intellectual capital” is an original reflection of increased role of knowledge of a person in creating cost of capital of modern enterprise. Knowledge is capital not for those to whom it belongs, but for those who use it for gaining profit, i.e. capitalizes.

The proprietor of intellectual capital is not the one who personally uses investments (expenses for education), but the one who appropriates a surplus value created by the subject of knowledge. Consequently, knowledge acts as a capital in hands of the businessman, instead of the worker. For the worker knowledge is an integral element of labor force. [Logachyov, 2006]

Human capital is the abilities and qualities accumulated by a person and generated as a result of investments which lead to the growth of labor productivity and incomes at expedient use.

Human capital is subdivided in three, i.e :

- General human capital - knowledge, abilities, skills which can be realized on various workplaces, in various organizations.
- Specific human capital - knowledge, abilities, skills which can be used only on a certain workplace, only in concrete firm.
- Human intellectual capital - capital embodied in people in the form of their education, qualification, professional knowledge, experience.

Cost of national human capital of the world countries was estimated by experts of the World Bank. For these calculations there used estimations, making human capital on expenses of the state, families, entrepreneurs and different funds. They allowed defining current annual expenses of the society for reproduction of the human capital.

DOI <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.5752255>

Cost of the world human capital made 365 billion. US dollars or 66.0% of world riches. Among the world countries the highest cost of human capital is in the USA: it made 95 billion. US dollar or 77.0 % of national wealth, 26.0 % of the world result of cost of the human capital.

The Republic of Uzbekistan having entered upon the path of building modern state with developed market economy planned radical restructuring of education system as one of strategic targets. At the same time, it has been realized that only people having modern knowledge, intellectual potential and advanced technologies, can achieve set strategic development goals. The policy on reforming education became a key link of conducted reforms and society renovation, precondition of sustainable development of economy, integration of the country into the world community.

Figure 2: Structure of human capital [Kibanov A. Ya, 2013]

On September 20 this year, Cornell University in the USA, Insead Business School in France and the World Intellectual Property Organization published the Global Innovation Index ranking. Uzbekistan ranked 86th out of 132 countries in the Global Innovation Index. Previously, our country was ranked 93 in 2020 and 122 in 2015.

The Global Innovation Index, published on September 20, 2021, is entitled “Driving Innovation in the COVID-19 Crisis”. This is a report that assesses the impact of the COVID-19 crisis on global innovation performance.

The Global Innovation Index is a study developed in collaboration with Cornell University in the United States, France's Insead Business School and the World Intellectual Property Organization to assess the level of innovation development in countries.

The Global Innovation Index consists of 81 indicators that assesses the innovative development of countries with different levels of economic

DOI <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.5752255>

development. This index is calculated based on the average of the two sub-indices. The first sub-index includes available resources and conditions for the implementation of innovations (Innovation Input) - the level of development of institutions, human capital and research, infrastructure, internal market and business. The second sub-index includes the practical results of innovation (Innovation Input) - the development of technology and the knowledge economy, as well as the results of creative activity.

In the sub-index of available resources and conditions for the introduction of innovations in our country, the results of last year rose by 6 points and took 75th place, and in the sub-index of practical results of the implementation of innovations - we moved up 18 positions and took 100th place, respectively.

According to the rating indicators, Uzbekistan has the following strong indicators in the world: "Number of graduates in science and engineering" - 7th place, "Ease of doing business" - 8th place, "Labor productivity" - 8th place, "Gross capital formation" - 7th place, "Government spending on education" - 28th place.

In 2021, Uzbekistan ranked 10th among lower middle-income countries. Among the countries of this group, Uzbekistan is a leader in the indicators of institutions, human capital and science, infrastructure and development of the domestic market.

References:

1. (2011). The missing piece of absence management - turning data into dollars. Liberty Mutual Insurance Company.
2. (2020). The Republic of Uzbekistan Goskomstat, labor and employment in Uzbekistan: Statistical collection.
3. (2020). The republic of Uzbekistan Goskomstat, social development and living standard in Uzbekistan: Statistical collection.
4. Abdurakhmanov K. Kh, (2009). Labor market. T. REA.
5. Abdurakhmanov K. Kh, (2020). Labor economy. T. REA.
6. Abdurakhmanov, K. K. (2014). Fan vatexnologiya. Demography: tutorial.
7. Abdurakhmanova, G., Shayusupova, N., Irmatova, A., & Rustamov, D. (2020). The role of the digital economy in the development of the human capital market. *Априс научных исследований*, (25).
8. Duarte, M. P., & Carvalho, F. M. (2020). *Portugal in the Global Innovation Index: A panel data analysis* (No. 0144). Gabinete de Estratégia e Estudos, Ministério da Economia.
9. Dutta, S., Lanvin, B., & Wunsch-Vincent, S. (2020). Global innovation index 2020. *Who will finance innovation*, 13.
10. Kibanov A. Ya, Mitrofanova E. A, E. I. (2013). Economy of personnel management: Textbook, page 54. INFRA TH.

DOI <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.5752255>

11. Logachyov, B. Z. E. (2006). Intellectual capital. *The Economist*, (9):36-41. from the position of labor theory of value.
12. Mitrofanova, E., Mitrofanova, A., & Tarasenko, V. (2020, March). Immature digital expertise of the educational institution's managerial staff as HR risk to education development. In *13th International Scientific and Practical Conference- Artificial Intelligence Anthropogenic Nature Vs. Social Origin* (pp. 756-765). Springer, Cham.

**International journal of
theoretical and practical
research****Scientific Journal****Year: 2021 Issue: 2 Volume: 1****Published: 01.12.2021**<http://alferganus.uz>**Citation:**

Adilova, Z.D., Xonturaev, B.A. (2021). O'zbekistonda makroiqtisodiy barqarorligini ta'minlash sharoitida raqamli moliya xizmatlar bozorini rivojlantirish zaruriyati. *SJ International journal of theoretical and practical research*, 1 (2),19-25.

Doi: <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.5751918>

QR-Article

Adilova Zulfiya Djavdatovna*I.f.d., professor,**TDIU huzuridagi "O'zbekiston
iqtisodiyotini rivojlantirishning ilmiy
asoslari va muammolari"
ilmiy-tadqiqot markazi***Xonturaev Bobur Azimovich***kichik ilmiy xodim,**TDIU huzuridagi "O'zbekiston
iqtisodiyotini rivojlantirishning ilmiy
asoslari va muammolari"
ilmiy-tadqiqot markazi*DOI [10.5281/zenodo.5751918](https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.5751918)**O'ZBEKISTONDA MAKROIQTISODIY BARQARORLIGINI TA'MINLASH
SHAROITIDA RAQAMLI MOLIYA XIZMATLAR BOZORINI
RIVOJLANTIRISH ZARURIYATI**

Annotatsiya: *Ushbu maqolada makroiqtisodiy barqarorlikni ta'minlash sharoitida moliya xizmatlar bozorida raqamlashtirish tizimini rivojlantirishning dolzarb masalalari yoritilgan bo'lib, raqamli moliya xizmatlar tushunchasi, uning jahon iqtisodiyotidagi ahamiyati, ushbu sohani rivojlanish tendentsiyalari o'rganilib, xulosa va takliflar keltirib o'tilgan.*

Kalit so'zlar: *makroiqtisodiyot, barqarorlik, raqamli moliya, raqamli banklar.*

Адилова Зулфия Джавдатовна*Доктор экономических наук, профессор, Научно-исследовательский
центр "Научные основы и проблемы развития экономики Узбекистана"***Хантураев Бобур Азимович***младший научный сотрудник, Научно-исследовательский центр
"Научные основы и проблемы развития экономики Узбекистана"*

DOI <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.5752255>

НЕОБХОДИМОСТЬ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЦИФРОВЫХ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ В УСЛОВИЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ В УЗБЕКИСТАНЕ

Аннотация: В данной статье освещаются актуальные вопросы развития системы цифровизации на рынке финансовых услуг в условиях обеспечения макроэкономической стабильности, изучается концепция цифровых финансовых услуг, ее значение в мировой экономике, тенденции развития данного сектора, обсуждаются выводы и предложения.

Ключевые слова: макроэкономика, стабильность, цифровые финансы, цифровые банки.

Adilova Zulfiya Javdyatovna

Doctor of Economics, Professor, Scientific Research Center "Scientific foundations and problems of economic development of Uzbekistan"

Khanturaev Bobur Azimovich

Junior Researcher, Scientific Research Center "Scientific foundations and problems of economic development of Uzbekistan"

THE NEED TO DEVELOP THE DIGITAL FINANCIAL SERVICES MARKET IN THE CONTEXT OF ENSURING MACROECONOMIC STABILITY IN UZBEKISTAN

Abstract: This article highlights topical issues of the development of the digitalization system in the financial services market in the context of ensuring macroeconomic stability, examines the concept of digital financial services, its importance in the global economy, trends in the development of this sector, discusses conclusions and proposals.

Key words: macroeconomics, stability, digital finance, digital banks.

Mamlakatimizda raqamli moliya xizmatlar bozorini rivojlantirish, aholini sifatli raqamli moliyaviy xizmatlar bilan qamrab olish, iste'molchilarning iqtisodiy manfaatlarini qo'llab-quvvatlash, iqtisodiy islohotlarning hozirgi davrida moliya xizmatlar bozorida raqamli faoliyatni tashkil qilish zarurligini keltirib chiqarmoqda. Buning boisi, raqamli iqtisodiyotning rivojlanib borishi natijasida ijtimoiy-iqtisodiy faoliyatning turli yo'nalishlarini raqamlashtirish, ya'ni kichik korxonalaridan boshlab davlat boshqaruvidagi barcha tashkilotlarni qamrab olmoqda.

SHu bois, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 23.03.2018 yil "Bank xizmatlari ommabopligini oshirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-3620-sonli qarorida bank xizmatlari ommabopligining dolzarb muammolari yuzasidan mavzuga oid izlanishlar olib borish, xalqaro tajribani o'rganish va uni

DOI <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.5752255>

respublika bank xizmatlari bozorida qo'llash yuzasidan takliflar ishlab chiqish, banklar va ularning mijozlari uchun axborot-tahliliy va konsalting xizmatlarini tashkil etish, masofaviy bank xizmatlari ko'rsatishni rivojlantirish bo'yicha zamonaviy va ilg'or bank xizmatlari turlarini amaliyotda joriy etish tashabbuslarini ilgari surish, yangi axborot texnologiyalarini joriy etish kabi vazifalar belgilab berilganligi raqamli moliya xizmatlar bozorini rivojlantirish zarurligini anglatadi.

Raqamli moliya xizmatlar bozorining rivojlanishi bu bevosita moliya indisturiyasiga axborot texnologiyalarining kirib kelishi bilan xarakterlanadi. XXI asr boshlariga kelib banklarning ichki va tashqi jarayonlari, shunigdek mijozlari bilan o'zaro munosabatlari to'liq raqamlashtirila boshlandi. 1980 yillarda tijorat banklariga kompyuterlar kirib kelishi 1990 yillarga kelib esa internetning rivojlanishi onlayn – banking, elektron tijorat bank modellarining ravnaq topishiga olib keldi.

Bundan tashqari raqamli moliya xizmatlar bozori rivojlanishining yana bir muhim omili bu dunyo bo'ylab millionlab insonlar uchun internetga kirish imkonini beruvchi smartfonlarning ommaviy bozorga kirib kelishi bilan izohlanadi.

2011 yilda Google Wallet undan keyin 2014 yilda Apple pay tizimining ishga tushirilishi odamlarning turli xil moliyaviy xizmatlardan foydalanishlari uchun to'lov vositasiga aylandi. Statistika ma'lumotlariga nazar tashlaydigan bo'lsak dunyoda mobil telefondan foydalanuvchilar soni 2019 yilga kelib 5,11 milliarddan oshgan [1].

Moliya xizmatlar bozorida axborot texnologiyalarning jadal taraqqiyoti, FinTech kompaniyalar va raqamli banking rivojlanishi raqobat muhitini keskin ravishda oshib borishga olib kelmoqda.

Bugungi kunga kelib rivojlangan mamlakatlarda tijorat banklari o'z xizmatlarini "Digital banking", "Mobil banking", "Neobanking"lar orqali taqdim etib kelmoqda. 2018 yil "PwC" tomonidan "Digital champions" raqamli bank rivojlangan mamlakatlar reytingi tuzildi, ushbu reytinga ko'ra Daniyada 89%, Norvegiyada 87%, SHvetsiya 86%, Xindiston 45%, Rossiya 30%, O'zbekistonda 9,58% aholi raqamli xizmatlardan foydalanuvchilarni tashkil etgan [2].

"Innovation in Retail Banking" 2018 yil hisobotiga ko'ra, banklar iste'molchi talablariga javob berish uchun "Cloud technologies" kabi bulutli texnologiyalardan, ilg'or tahlillar va yangi tarqatish muqobillaridan foydalangan holda, raqamlash va innovatsion tashabbuslarning ko'paytirishiga alohida ahamiyat berishlari kerak ekan [3].

FIS xalqaro kompaniyasi ma'lumotlariga ko'ra mijozlarning umumiy qoniqish darajasi bo'yicha Angliyadagi raqamli banklar an'anaviy banklardan o'zib ketgan. Britaniyaliklar qatnashgan so'rovnoma natijalariga ko'ra "raqamli banklar" mijozlarining 76% o'z moliyaviy muassasasidan "juda mamnun" ekanliklarini qayd

DOI <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.5752255>

etgan bo'lsalar, dunyoning Top-50 reytingiga kiruvchi bank mijozlarida esa ushbu ko'rsatkich 69%ni tashkil etgan [4].

Raqamli moliya xizmatlar bozorining afzalliklari shundaki, ushbu xizmat turidan foydalanuvchilar o'zlariga qulay va xamyon bop bo'lgan xizmat turini tanlash imkoniyatiga ega bo'ladilar. Chunki, raqamli moliya – mobil telefonlar, shaxsiy kompyuterlar, internet yoki ishonchli raqamli onlayn va oflayn to'lov tizimiga ulangan kartalar orqali taqdim etiladigan moliyaviy xizmatlar bozoridir [5]. Raqamli moliya ko'plab yangi moliyaviy raqamli mahsulotlar, moliyaviy xizmatlar, moliya bilan bog'liq dasturiy mahsulotlar, innovatsion moliyaviy xizmatlar provayderlari va FinTech kompaniyalar tomonidan taqdim etiladigan aloqa va mijozlarning o'zaro munosabatlarining yangi shakllarini qamrab oluvchi jarayon [5].

Raqamli moliyaviy xizmatlar an'anaviy bank xizmatlariga qaraganda qulayroq va arzonroq bo'lib, rivojlanayotgan mamlakatlarda yashovchi qashshoq odamlarga moliya tizimida mablag'larni tejash, kredit olish, moliyaviy xizmatlardan osonlik bilan foydalanish va iste'mol qilishga imkoniyat yaratib beradi [6]. Bundan tashqari raqamli moliya xizmatlarning bir qancha afzaliklari mavjud bo'lib, sekin rivojlanayotgan mamlakatlarning iste'molchilariga arzon, qulay va xavfsiz bank xizmatlarini taqdim etish imkoniyatiga egadir.

So'nggi yillarda dunyo bo'ylab raqamli moliyaviy xizmatlarning mavjudligi va ulardan foydalanish yaxshilanishi millionlab mijozlarga kassa operatsiyalaridan xavfsiz raqamli platformalardan rasmiy raqamli moliyaviy operatsiyalarga o'tishda yordam berib kelmoqda [7]. Shuningdek, raqamli moliya xizmatlari kichik, o'rta va yirik biznes egalariga umumiy xarajatlarni kamaytirishi mumkin bo'lgan turli xil moliyaviy mahsulotlar, xizmatlar va kreditlardan foydalanish imkoniyatini taqdim etish orqali yalpi ichki mahsulotni (YaIM) o'sishiga yordam beradi, buning natijasida mamlakatning iqtisodiy va moliyaviy barqarorligi ta'minlanadi. "Shuningdek, raqamli moliya xizmatlar bozori umumiy xarajatlarni ko'paytirishga yordam beradigan platformani taqdim etish orqali hukumatga foyda keltiradi, bu esa moliyaviy operatsiyalarning oshishi natijasida soliq tushumlarining ko'payishiga olib keladi" [8,9].

Moliyaviy xizmatlarning raqamlashtirilishi natijasida fiskal va monetar siyosatlarining samarasi oshadi, shuningdek, raqamli moliyalashtirishning to'liq amalga oshirilishi bankdan tashqari soxta pullar aylanmasini sezilarli darajada kamaytiradi. Raqamli moliya xizmatlarning boshqa afzalliklariga to'xtaladigan bo'lsak, iste'molchilar o'zlarining shaxsiy moliyasini real vaqt rejimida nazorat qilishi, tezkor moliyaviy qarorlar qabul qilishi va bir necha soniya ichida to'lovlarni amalga oshirishi mumkin bo'ladi. Olib borilgan tahlil natijalariga ko'ra mamlakatimizda

DOI <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.5752255>

raqamli moliya xizmatlar bozorini rivojlantirish bo'yicha quyidagi muammolar aniqlandi:

– mamlakatimiz AKTlarining fundamental darajasi, shu jumladan, kommunikatsiya infratuzilmasining yomonligi va qimmatliligi;

– viloyatlarda yashovchi aholining raqamli texnologiyalardan foydalanish bilim va ko'nikma darajasining pastligi;

– mamlakatimiz aholisining uyali aloqa xizmatlariga ulanganlik darajasining pastligi, mamlakatimizda bulutli xizmatlar (public cloud services)ning yaxshi rivojlanmaganligi, shuningdek axbarot texnologiyalarga qilinayotgan xarajatlar hajmining pastligi (IT spend forecast), to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning raqamli texnologiyalardagi ulushining pastligi;

– venchur sarmoyasi kiritilishining kamligi, patentlar berilishining qiyinligi va yangi innovatsion g'oyalarning amaliyotga tadbiq etilish darajasining pastligi;

– davlat tomonidan tadqiqot va ishlamalarga qilinayotgan xarajatlar ulushining pastligi, universitetlar, ishlab chiqarish, biznes va xususiy sektor o'rtasidagi integratsiyaning rivojlanmaganligi, intellektual mulk to'g'risidagi qonunlarning takomillashmaganligi va unga rioya qilish darajasining sustligi;

– moliya tizimida zamonaviy texnologiyalar va axborot-kommunikatsiya vositalaridan foydalanish darajasi bo'yicha jahon mamlakatlariga nisbatan mamlakatimiz orqada qolayotganligi va nufuzli reytinglarda past o'rinda ekanligi;

– raqamli moliya xizmatlar bozorida zamonaviy moliya texnologiyalarini ishlab chiqish va undan erkin foydalanish salohiyatiga ega yuqori malakali moliyachidasturchi kadrlar sonining kamligi va boshqalar.

Yuqorida tahlil qilingan mamlakatlarda AKT infratuzilmasining rivojlanganligi, internet tezligining yuqoriligi, raqamli texnologiyalarni yaratish va foydalanish ko'rsatkichining balandligi raqamli moliya xizmatlar bozorining rivojlanishiga turtki bo'lgan. So'nggi yillarda mamlakatimizda raqamli moliya xizmatlar bozorining tarkibiy qismlaridan biri bo'lgan "raqamli banking"ni rivojlantirish, innovatsiyalarga asoslangan yangi xizmat turlarini kengaytirish va mavjud bank xizmatlarini takomillashtirish davlatning muhim strategik maqsadiga aylandi.

O'zbekistonda aholining yangi moliyaviy xizmat turlariga bo'lgan talabining oshishi mamlakatda raqamli moliya xizmatlar bozorini rivojlantirish zaruriyatini keltirib chiqarmoqda. Tahlillardan shuni ko'rish mumkinki, mamlakatimizda raqamli moliya xizmatlar bozorini rivojlantirish uchun birinchidan normativ-huquqiy hujjatlarni qabul qilish, ikkinchidan mamlakat aholisining bilim saviyasini ko'tarish, uchinchidan "Digital" tizimi ostida ishlovchi qurilmalar bilan ta'minlash va AKT infratuzilmasini yaxshilash lozim [10].

DOI <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.5752255>

Yuqoridagi muammolarni bartaraf etish va raqamli moliya xizmatlar bozorini rivojlantirishda quyidagi yo'nalishlarda islohotlarni faollashtirish lozim deb hisoblaymiz:

– raqamli texnologiyalarini ishlab chiqish va ulardan foydalanish sohasida zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalangan holda amaliy ish ko'nikmalariga ega malakali kadrlarni tayyorlash, aholining bilim saviyasini oshirish, ilmiy tadqiqot va amaliy ishlamalarga xarajatlarni ko'paytirish;

– raqamli moliya xizmatlar bozorini rivojlantirish uchun innovatsion g'oyalar, texnologiyalar va ishlanmalarni joriy etish sohasida universitetlar va ishlab chiqarish, biznes va xususiy sektor o'rtasidagi integratsiyasini ta'minlash;

– raqamli moliya xizmatlar bozorini rivojlantirish sohasidagi tashabbuslar (startaplar)ni moliyalashtirish va qo'llab-quvvatlashni tashkil etish uchun grantlar va kredit liniyalarini ajratish;

– raqamli bank faoliyatining ilg'or xalqaro tajribasini o'rganish hamda raqamli bank xizmatlari va mahsulotlarining yangi turlarini joriy etish;

– O'zbekiston Respublikasi hududini rivojlangan mamlakatlar darajasida internet global tarmog'iga ulanish imkoniyatlari bilan imkon qadar to'liq qoplashni bosqichma-bosqich ta'minlash;

– raqamli moliya xizmatlar bozorini rivojlantirish bo'yicha rivojlangan mamlakatlarning tajribasini o'rganish hamda raqamli moliyaviy xizmatlar va mahsulot turlarini joriy etishning institutsional mexanizmlarini ishlab chiqish va takomillashtirish.

Adabiyotlar ruyxati:

1. <https://wearesocial.com/blog/2019/01/digital-2019-global-internet-useaccelerates>
2. www.pwc.ru/publications/digital-champions.html
3. <https://www.edgeverve.com/>
4. <https://www.fisglobal.com/solutions/retail-banking/digital>
5. Manyika, J., Lund, S., Singer, M., White, O., & Berry, C. (2016). Digital finance for all: Powering inclusive growth in emerging economies. *McKinsey Global Institute*, 1-15.
6. Gomber, P., Koch, J. A., & Siering, M. (2017). Digital Finance and FinTech: current research and future research directions. *Journal of Business Economics*, 87(5), 537-580.
7. Haider, H. (2018). Innovative financial technologies to support livelihoods and economic outcomes. Helpdesk Report. Brighton, UK: Institute of Development Studies

DOI <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.5752255>

8. CGAP. Consultative Group to Assist the Poor. Available at: <http://www.cgap.org/topics/digital-financial-services> Accessed 9 November 2017.
9. Abdurakhmanov, K., Zokirova, N., Shakarov, Z., & Sobirov, B. (2018). Directions of innovative development of Uzbekistan. *National Academy of Managerial Staff of Culture and Arts Herald*, (3).
10. Ostonov, O. A., kimsanbaeva, S. B., raimjonova, U. N., khaydarova, L. S., & Roziboevna, F. (2020). Some Social Features of the Development of Family Business and Crafts in Uzbekistan in the Context of a Pandemic. *International Journal of Pharmaceutical Research*, 12(3).

**International journal of
theoretical and practical
research****Scientific Journal****Year: 2021 Issue: 2 Volume: 1****Published: 01.12.2021**<http://alferganus.uz>**Citation:**

Бауетдинов, М.Ж., Жанизакова, Ш. М. (2021).
Цифровизация банковских услуг в современной
экономике. SJ International journal of theoretical and
practical research, 1 (2),26-32.

Doi: <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.5751961>

QR-Article

Бауетдинов Мажит Жанызакович
*PhD, начальник отдела отраслевого
центра при Ташкентском
государственном экономическом
университете, Узбекистан*

Жанизакова Шахноза Мажит қизи
*магистрант факультета
«Цифровая экономика»,
Ташкентский государственный
экономический университет,
Узбекистан*

DOI [10.5281/zenodo.5751961](https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.5751961)

ЦИФРОВИЗАЦИЯ БАНКОВСКИХ УСЛУГ В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ

Аннотация: Настоящая статья иллюстрирует роль и значение цифровых технологий в развитии банковской сферы Республики Узбекистан. Автором показано, что сегодня банки Узбекистана уже находятся на хорошем уровне по оказанию дистанционных услуг клиентам банкам. Но, также в статье показано, что современное развитие таких технологий, как P2P-кредитование, искусственный интеллект, технология блокчейн, машинное обучение, робоэдвайзинг позволят не только усовершенствовать банковское обслуживание клиентов, но и послужат достижению новых передовых рубежей в едином информационном и цифровом пространстве.

Ключевые слова: цифровая трансформация, банковский сектор, экономический рост, новые цифровые технологические решения, оптимальность, эффективность.

Bauetdinov Majit Zhanizaqovich,
*PhD, Head of the Department of the Branch Center at the Tashkent State
University of Economics, Uzbekistan*

Zhanizakova Shakhnoza Mazhit qizi,
Master's student of the faculty of "Digital Economy",

DOI <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.5752255>*Tashkent State University of Economics, Uzbekistan*

DIGITALIZATION OF BANKING SERVICES IN THE MODERN ECONOMY

Abstract: This article illustrates the role and importance of digital technologies in the development of the banking sector of the Republic of Uzbekistan. The author shows that today the banks of Uzbekistan are already at a good level in providing remote services to bank customers. But the article also shows that the modern development of technologies such as P2P lending, artificial intelligence, blockchain technology, machine learning, roboadvising will not only improve banking customer service, but will also serve to achieve new frontiers in a single information and digital space.

Key words: digital transformation, banking sector, economic growth, new digital technological solutions, optimality, efficiency.

Цифровая трансформация отраслей и сфер национальной экономики Республики Узбекистан является одним из важных векторов развития национальной экономики.

Президент Республики Узбекистан Ш. М. Мирзиёев в своем Послании Олий Мажлису от 29 декабря 2020 года отметил: «Наука и инновации создают основу для развития страны». Кроме того, говоря об оптимизации деятельности экономических объектов на основе внедрения цифровых технологий Президент Республики Узбекистан подчеркнул, что «к концу следующего года необходимо увеличить количество видов государственных электронных услуг на 60, доведя их до 300, а долю дистанционных услуг – не менее чем до 60 процентов».

Сегодня перед Узбекистаном поставлена задача: на основе развития цифровых инноваций не только добиться самых больших высот в экономическом развитии на внутреннем экономическом рынке, но и стать конкурентоспособной страной в мировом экономическом пространстве. Данные направления развития определены в Постановлении Президента Республики Узбекистан от 17 марта 2020 года №-4642 «О мерах по широкому внедрению цифровых технологий в городе Ташкенте» и Постановлении Президента Республики Узбекистан от 28 апреля 2020 года №-4699 «О мерах по широкому внедрению цифровой экономики и электронного правительства».

Выполнение поставленных задач будет способствовать совершенствованию отраслей и сфер национальной экономики, в том числе и банковского сектора. Об этом свидетельствует тот факт, что 12 мая 2020 года был принят Указ Президента Республики Узбекистан «О стратегии

DOI <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.5752255>

реформирования банковской системы Республики Узбекистан на 2020-2025 годы». Данным Указом утверждены Стратегия реформирования банковской системы Республики Узбекистан на 2020-2025 годы, «Дорожная карта» по реформированию банковской системы Республики Узбекистан, а также целевые показатели реализации стратегии.

Данная стратегия была разработана Центральным банком и Министерством финансов в сотрудничестве со Всемирным банком с учётом заключений и рекомендаций по итогам оценки текущего состояния банковской системы страны, опыта зарубежных стран в трансформации финансового сектора, а также мировых тенденций в финансовой сфере [1,2,3,16].

Современная действительность показывает, что в настоящее время в Республике Узбекистан функционирует эффективная платежная система. Данная система включает в себя три основные составляющие: систему межбанковских расчетов, внутрибанковскую систему и розничную систему расчетов. Функционирующая система отвечает всем международным требованиям. Кроме того, в Республике создан ряд дополнительных возможностей для населения и субъектов предпринимательства с целью осуществления платежей путем широкого внедрения платежных услуг и продуктов, основанных на современных информационно-коммуникационных и цифровых решениях [4,5].

Наряду с этим, следует отметить, что в Республике Узбекистан постоянно совершенствуется дистанционное банковское обслуживание. Но, тем не менее эксперты в области банковских технологий единодушны во мнении, что цифровая трансформация меняет множество информационных процессов, осуществляемых во фронт – офисе банка. В этой связи для модернизации фронт-офиса с точки зрения цифровых технологий необходима, прежде всего, четкая постановка задач бизнес-подразделениями, ясное понимание цели этой модернизации, того эффекта, которого планируют добиться [7,17].

На рис. 1 представлено количество пользователей дистанционного банковского обслуживания на 1 января 2021 года.

Рис. 1. Количество пользователей дистанционного банковского обслуживания на 1 января 2021 года

Источник: www.citforum.ru – обзорный сайт по информационным технологиям.

Но, несмотря на положительную динамику развития банковского сектора, перед банками страны ставятся новые задачи по дальнейшему повышению качества оказываемых банковских услуг, включая и методы работы коммерческих банков в области внедрения инновационных технологий на основе применения современных цифровых решений [6,8].

Цифровизация банковской сферы – комплексный и трудоемкий процесс. Но конечная известна каждому – это **экономия временных и денежных ресурсов как клиентов, так и самих банков.**

Как это выглядит для пользователя:

- банк предоставляет услуги своим клиентам 24 часа в сутки, все 7 дней в неделю и 365 дней в году;
- клиенту дистанционно предоставляются такие услуги как: открытие банковской карты с доставкой ее на дом, оформление кредита, открытие вклада, проверка баланса и т.д.;
- обслуживание становится более персонализированным, вплоть до разработки и предоставления индивидуальных тарифов. Все благодаря большим данным, используя которые банки знают о клиентах столько, чтобы самим предлагать услуги, не дожидаясь запроса.

Рисунок два иллюстрирует количество пользователей дистанционным банковским обслуживанием по видам клиентов.

DOI <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.5752255>

Рис. 2. Количество пользователей дистанционным банковским обслуживанием по видам клиентов на 1 января 2021 года

Источник: www.citforum.ru – обзорный сайт по информационным технологиям

Таким образом, можно сделать вывод, что внедрение таких цифровых решений, как сквозные технологии, P2P-кредитование, искусственный интеллект, технология блокчейн, машинное обучение, робоэдвайзинг позволят обеспечить ещё большую точность банковских расчетов, увеличат скорость выполнения операций, персонализируют предложения, уменьшат риск умышленного искажения отчетных данных [9,10,15]. Что в конечном итоге будет способствовать росту национальной экономики на мировом экономическом рынке.

Список использованной литературы:

1. Указ Президента Республики Узбекистан № УП-6079 «Об утверждении Стратегии «Цифровой Узбекистан 2030» и мерах по ее эффективной реализации» от 5 октября 2020 года // Народное слово. – Ташкент, 2020 г., 6 октября.
2. Постановление Президента Республики Узбекистан № ПП-3832 «О мерах по развитию цифровой экономики в Республике Узбекистан» от 3 июля 2018 года // Народное слово. – Ташкент, 2018 г., 4 июля.
3. Указ Президента Республики Узбекистан №-5544 «О стратегии инновационного развития Республики Узбекистан в 2019-2021 годах» от 21 сентября 2018 года // Народное слово. Ташкент, 2018 г., 22 сентября.

DOI <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.5752255>

4. Haltiwanger, J., & Jarmin, R. S. (2000). Measuring the digital economy. *Understanding the Digital Economy: Data, Tools and Research*, 13-33.
5. Kurpayanidi, K. I. (2020). To the problem of doing business in the conditions of the digital economy. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 9(89), 1.
6. Барабанова, М. И., Трофимов, В. В., & Трофимова, Е. В. (2018). Цифровая экономика и " Университет 4.0". *Журнал правовых и экономических исследований*, (1), 178-184.
7. Бегалов, Б. А., & Мамадалиев, О. Т. (2021). Реформы в сфере статистики Республики Узбекистан: результаты и перспективы развития. *Статистика и экономика*, (1).
8. Гулямов С.С., Шермухамедов А.Т. Development of digital economy in the republic of Uzbekistan. VII Uzbek-Indonesian Joint international scientific and practical conference "Innovative development of entrepreneurship" with the framework of scientific and research project" Global economic challenges and national economy development" Tashkent-Jakarta, 2018, September. -180-183 p.
9. Жуковская, И. Е. (2020). Основные направления совершенствования методологии применения передовых информационно-коммуникационных технологий в статистической деятельности Республики Узбекистан в условиях формирования цифровой экономики. *Статистика и экономика*, (5). <https://doi.org/10.21686/2500-3925-2020-5-68-80>.
10. Иванов, В. В., & Малинецкий, Г. Г. (2017). Цифровая экономика: от теории к практике. *Инновации*, (12 (230)).
11. Калинин А.А. Прогноз развития информационно-коммуникационных технологий до 2030 года. (Интернет-ресурс www.comnews.ru – новости цифровой трансформации, телекоммуникаций, вещания и ИТ. Дата обращения: 12.01.2021 г.)
12. Курпаяниди, К. (2021). Актуальные вопросы цифровизации в индустриальном секторе экономики Узбекистана. *Общество и инновации*, 2(4/S), 201-212.
13. Паньшин, Б. (2019). Цифровая экономика: понятия и направления развития. *Наука и инновации*, 3(193).
14. Скрипко, Д. А., Силантьева, А. И., Силантьев, И. А., Минасова, Н. Р., & Казьмина, М. С. (2018). Цифровая экономика. *Теория. Практика. Инновации*, (2), 45-48.
15. Nayak, R. (2018). A conceptual study on digitalization of banking-issues and challenges in rural India. *International Journal of management, IT and Engineering*, 8(6), 186-191.

DOI <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.5752255>

16. Brunnermeier, M. K., James, H., & Landau, J. P. (2019). *The digitalization of money* (No. w26300). National Bureau of Economic Research.
17. Rutzer, C., & Weder, R. (2021). Einfluss und Herausforderungen der Digitalisierung. In *De-Industrialisierung der Schweiz?* (pp. 155-192). Springer Gabler, Wiesbaden.

DOI <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.5752255>

**International journal of
theoretical and practical
research**

Scientific Journal

Year: 2021 Issue: 2 Volume: 1
Published: 01.12.2021

<http://alferganus.uz>

Citation:

Икрамов, М.А., Шермухамедов, А.Т. (2021).
Проблемы перевозки скоропортящихся грузов. SJ
*International journal of theoretical and practical
research*, 1 (2), 33-38.

Doi: <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.5751980>

QR-Article

Икрамов Мурат Акрамович

*доктор экономических наук,
профессор*

*Ташкентский экономический
университет, Узбекистан*

Шермухамедов Аббас Таирович

*д.ф.-м.н., профессор
Ташкентский филиал Российского
экономического университета им.*

Г.В. Плеханова

DOI [10.5281/zenodo.5751980](https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.5751980)

ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОЗКИ СКОРОПОРТЯЩИХСЯ ГРУЗОВ

Аннотация: Доля рынка термозамороженных грузов в Узбекистане связана с высокими требованиями к процессу транспортировки. В их числе - особый температурный режим на всем протяжении доставки, соблюдение санитарно-эпидемиологических норм, соответствующая задачам упаковка и подготовка такого груза к доставке, соблюдение норм хранения и т.д. В статье рассматриваются вопросы перевозок скоропортящихся грузов из Узбекистана в зарубежные страны.

Ключевые слова: рынок логистики, организация перевозок, скоропортящийся груз, выбор маршрута.

Ikramov Murat Akramovich

*Doctor of Economics, Prof., Tashkent Economic University,
Uzbekistan*

Shermukhamedov Abbas Tairovich

*Doctor of Physical and Mathematical Sciences, prof.,
Tashkent branch of the Russian
Economic University named after G.V. Plekhanov*

PROBLEMS OF PERFORMANCE CARGO TRANSPORTATION

DOI <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.5752255>

Abstract: *The market share of thermal cargo in Uzbekistan is associated with high requirements for the transportation process. Among them - a special temperature regime throughout the delivery, compliance with sanitary and epidemiological standards, appropriate packaging and preparation of such cargo for delivery, compliance with storage standards, etc. The article deals with the issues of transportation of perishable goods from Uzbekistan to foreign countries.*

Key words: *logistics market, organization of transportation, perishable cargo, route selection.*

Как известно из-за коронавируса (COVID-19) многие государства находятся в затруднительном положении и терпят огромные финансовые потери, логистика не стала исключением. Страны закрыли свои границы друг от друга, экспортеры и импортеры находятся в очень напряженном состоянии. Международная торговля непосредственно связана с логистическими системами. Сейчас большая часть перевозчиков и операторов организующих весь процесс перевозки, это частные компании. Но при всех факторах государство играет огромную роль в данном процессе, так как без вмешательства государственных структур невозможно решить ряд вопросов, связанных с организацией перевозки термогрузов. Рынок развития логистики – один из самых активных в мире на сегодняшний день. Средняя доля ВВП в развитых странах составляет примерно 13-14%. Можно видеть, что транспортные компании и транспортная логистика приносят большую прибыль государству. Например, доля ВВП Ирландии составляет 14.1%, в Сингапуре 13.8%, в Гонконге 13.8%, в Германии 13%, в России 12,2 %. Мировой рынок транспортной логистики составляет примерно 2,7 триллиона долларов США. Неравномерный уровень развития многих стран создаёт помехи эффективному развитию международной логистики.

В Узбекистане большей популярностью пользуются 2PL и 3PL провайдеры, причем 3PL провайдеры чаще встречается, которые обеспечивают - доставку «от двери до двери», они снабжены GPS-маячками и средствами слежения, с помощью которых можно просматривать груз на всех этапах пути, а также используется система автоматического выбора маршрута для доставки груза;

Также важен качественный подвижной состав и отлаженные бизнес-процессы. Номенклатура грузов, требующих транспортировки с соблюдением температурного режима, очень широкая. При этом для каждой товарной группы существуют свои особые условия перевозки. В соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об автомобильном транспорте» и во исполнение постановления Президента Республики Узбекистан от 15 июля 2013 года № ПП-2003 «Об утверждении планов разработки нормативно-правовых и иных актов, направленных на реализацию отсылочных норм законов», вопросам

DOI <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.5752255>

перевозки скоропортящихся грузов уделяется большое внимание. Регулировать процесс перевозки еще сложнее, когда речь идет о сегменте сборных или так называемых LTL-грузоперевозок. Так как в одной фуру могут оказаться категории товаров, условия транспортировки которых разнятся (например, перевозка молочных продуктов или сельскохозяйственных продуктов). Потенциал роста рынка LTL-перевозки охлажденной продукции составляет 1–5% всего сегмента сборных грузоперевозок в Узбекистане. Наиболее востребован данный вид транспортировки у малого и среднего бизнеса, так как небольшие объемы производства делают экономически нецелесообразной для них доставку с полной загрузкой транспортного средства (FTL-перевозки). Загрузить фуру только своей продукцией такие производители не смогут, а оплатить придется полную стоимость транспортировки, поэтому компании предпочитают перевозить свои товары в сборных грузах с терморежимом.

Номенклатура скоропортящихся пищевых продуктов (СПП) весьма значительна и разнообразна не только по количеству относимых к данной категории пищевых продуктов, но и по требованиям, предъявляемым к их хранению. Данные обстоятельства указывают на определенную специфику, выделяющую их среди прочих продуктов питания. Эта специфика заключается в необходимости поддержания требуемого температурного режима (а в ряде случаев и влажности), на всем протяжении существования СПП с момента его производства и до момента потребления, т.к. таким образом обеспечивается качество доставляемой продукции, от которого напрямую зависит безопасность населения. Несоблюдение необходимых норм хранения и перевозки какого-либо скоропортящегося продукта может привести к тому, что он перейдет из разряда скоропортящихся в разряд опасных для здоровья, а в ряде случаев и для жизни людей. Существенным фактором, определяющим эффективность доставки скоропортящихся продуктов, является своевременность доставки с соблюдением необходимых температурных режимов и других параметров на протяжении всей цепи поставки, т.е. с максимальным сохранением качества СПП.

Таким образом, для повышения эффективности процесса доставки необходимо применять такие решения, при которых рассматривается вся цепь поставок (ЦП), а не отдельные ее звенья. Нами предложено комплексное решение проблемы повышения эффективности доставки скоропортящихся пищевых продуктов, при котором рассматриваются факторы и условия всего процесса доставки. Особое значение уделяется использованию логистических центров. При этом логистический центр (ЛЦ) рассматривается как центральное звено всей ЦП. Повышение эффективности процесса доставки СПП необходимо осуществлять комплексно, учитывая интересы всех участников данного

DOI <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.5752255>

процесса. Эффективность холодильной обработки скоропортящихся грузов при доставке их на дальние расстояния очевидны, так как расход энергии тратиться всегда больше при охлаждении груза в рефрижераторных вагонах, чем в стационарном режиме. Выполнено достаточно много научных разработок в этом направлении, в них предлагаются различные способы холодильной обработки (с углекислым газом, азотом, регулируемой газовой средой и т.п.). Применение пакетирования позволит уменьшить долю ручного труда по всей цепочке доставки. Основным залогом успеха в транспортировке является планирование наилучших путей. На это влияет общее качество дорожно-транспортного комплекса и необходимость просчитывать все аспекты, такие как загруженность дорог, их состояние и уровень технической оснащенности, все эти факторы влияют на цену товара напрямую, поэтому стоит сделать качественное планирование.

Как показывает расчеты, при перевозке скоропортящихся грузов целесообразно использовать распределительные центры, которые получают товары от предприятий-производителей или от предприятий оптовой торговли (например, которые находятся в других регионах страны или за границей) и распределяет их более мелкими партиями заказчикам (предприятиям мелкооптовой и розничной торговли) через свою или их товаропроводящую сеть. Все характеристики распределительного центра зависят от размеров поставляемого товара, планирования, бюджета компании, имеющего данный склад. При всем этом будут также учитываться цены на перевозку товара или груза, стоимость хранения, управление компанией и уровень сервиса для потребителей. Целесообразно использовать омниканальную модель при перевозке скоропортящихся грузов. Политика омниканальной модели настроена на то, что потребитель не должен чувствовать разницы между онлайн-магазином и офлайн-магазином. В момент совершения покупки, человеку, находящемуся в обычном магазине, предоставляются точно такие же товары и услуги, как и тому, кто осуществляет покупку с устройства. К этому же относятся цена на товары, акции, скидки, условия оплаты товара, которые больше предпочитает клиент и т.д. Главная особенность омниканальной модели заключается в том, что владельцы, назвавшие свою модель продаж омниканальной обязаны ей соответствовать. В их собственности должны быть не только обычный магазин или пункт выдачи и интернет-магазины с версией для мобильных телефонов, которые находятся под единым брендом. Вся работа, во всех точках продаж должна быть привязана к единой технологической платформе и управление должно происходить благодаря ей. Кроме этого, должна быть одна система, позволяющая вести учет товаром. Использование омниканальной модели

DOI <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.5752255>

продажи приведет к непосредственным изменениям в политике компании, что в свою очередь приведет к введению новых технологических программ.

К основным элементам системы омниканального сбыта относятся:

- розничные магазины;
- интернет-магазины;
- каталоги;
- колл-центры;
- мобильные приложения;
- терминалы самообслуживания;
- социальные сети и другие.

Происходит своего рода сближение обычных магазинов и интернет-магазинов, которое происходит путем ввода омниканальной модели на национальные рынки сбыта. Например, можно привести ряд компаний использующих омниканальную сбытовую модель по скоропортящимся грузам, к ним относятся: «Эльдорадо», «М.Видео», «Комус». Процесс продажи в этих магазинах максимально приближен к условиям такой модели. Магазины делают все, чтобы разница при покупке товара была максимально незаметной, это касается и процесса покупки и осуществления услуг. Существование омниканальной модели было бы невозможным без логистики.

Логистика делает огромный вклад во все процессы работы. При внедрении модели увеличиваются нагрузки на управление запасами, маршрутизация товаров очень усложняется, это касается и доставки груза в торговые точки, и доставки клиентам. По мимо этого количество маленьких заказов увеличивается, а также меняются функции магазинов, которые объединяют в себе и место для продажи товара, и склад. Время, когда в логистике было самым важным показателем доставка из точки А в точку Б уже прошло. На сегодняшний день конкуренция имеет огромное значение для любой организации, чтобы быть лидером необходимо уделять больше внимания клиентам и удовлетворять их требования и ожидания. Для логистической компании жизненной необходимостью является обеспечение своевременной доставки товара, прозрачности цепочки поставок, прозрачности жизненного цикла продукции и качества предоставляемых услуг. Инновации плотно входят во все сферы жизни также, как и не обошли стороной управление цепями поставок. Регулярно выходят новые технологии: 3D-принтеры, дроны, искусственный интеллект, дополненная реальность – всему этому тут же находят применение в закупках, транспортировке, управлении запасами. Учитывая уровень развития современных информационных ресурсов, степень развития и популяризации международных транспортных коридоров, появляется возможность улучшить

DOI <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.5752255>

технологический процесс перевозки скоропортящихся грузов в автодорожном изотермическом составе, своевременно реагировать на форс-мажорные ситуации, возникающие в процессе продвижения «холодных» грузопотоков в непрерывной холодильной цепи.

Список использованной литературы:

1. Schrijver, A. (2002). On the history of the transportation and maximum flow problems. *Mathematical programming*, 91(3), 437-445.
2. Mochalin, S. M., Tyukina, L. V., Novikova, T. V., Pogulyaeva, I. V., & Romanenko, E. V. (2016). Problems of inter-organizational interaction of participants in motor transport cargo shipments. *Indian journal of science and technology*, 9(21), 95220.
3. Jiménez-Delgado, G., Balmaceda-Castro, N., Hernández-Palma, H., de la Hoz-Franco, E., García-Guiliany, J., & Martínez-Ventura, J. (2019, July). An integrated approach of multiple correspondences analysis (MCA) and fuzzy AHP method for occupational health and safety performance evaluation in the land cargo transportation. In *International Conference on Human-Computer Interaction* (pp. 433-457). Springer, Cham.
4. Celik, E., & Akyuz, E. (2018). An interval type-2 fuzzy AHP and TOPSIS methods for decision-making problems in maritime transportation engineering: the case of ship loader. *Ocean Engineering*, 155, 371-381.
5. Kurpayanidi, K. I., Abdullaev, A. M., & Khudaykulov, A. (2020). Challenges of coping with the economic consequences of the global pandemic COVID-19. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 5(85), 1.
6. Маликов, О. Б., & Журабоев, К. А. (2012). Организация завоза скоропортящихся грузов на холодильный терминал станции отправления. *Известия Петербургского университета путей сообщения*, (2 (31)).
7. Акромов, З. Х., & др. (2019). Вопросы формирования институциональной среды развития предпринимательства в Узбекистане. *Экономика и бизнес: теория и практика*, (3-1).
8. Ворон, О. А., & Морчиладзе, И. Г. (2014). Аспекты совершенствования железнодорожных перевозок скоропортящихся грузов в составе непрерывной холодильной цепи. *Транспорт Российской Федерации. Журнал о науке, практике, экономике*, (1 (50)).

**International journal of
theoretical and practical
research****Scientific Journal****Year: 2021 Issue: 2 Volume: 1****Published: 01.12.2021**<http://alferganus.uz>**Citation:**

Исманов, И., Ёрматов, И. (2021). Фаргона политехника институтида сифатли таълимни ривожлантириш масалалари. *SJ International journal of theoretical and practical research*, 1(2), 39-50.

Doi: <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.5752006>

QR-Article

Исманов Иброхим*Иқтисод фанлари доктори,
профессор,**Фаргона политехника институти,
Ўзбекистон***Ёрматов Илмидин***Иқтисод фанлари номзоди, доцент,
Фаргона политехника институти*DOI [10.5281/zenodo.5752006](https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.5752006)

ФАРҒОНА ПОЛИТЕХНИКА ИНСТИТУТИДА СИФАТЛИ ТАЪЛИМНИ РИВОЖЛАНТИРИШ МАСАЛАЛАРИ

Аннотация: Ҳозирги кунда Республикаимизнинг барча олий таълим муассасаларида таълим сифатини ошириш ва унинг самарадорлигини янада юқори бўлишини таъминлаш учун тизимли равишда ишлар олиб борилмоқда. Лекин таълим сифати ва самарадорлигини оширишни ОТМларга боғлиқ бўлмаган муаммоли томонлари ҳам мавжуд.

Таҳлиллар шуни кўрсатадики таълим сифатини ошириш бўйича Ҳукумат ўзига тегишли бўлган барча функцияларни бажариб келмоқда. Энди навбат ОТМларнинг ўзига келди. Агар ОТМлар томонидан ушбу меъёрий ҳужжатларда кўрсатилган топшириқлар бажарилмас экан, таълим сифатини ошириш ва уни назорат қилиш, шунингдек, соҳаларни етук кадрлар билан таъминлаш масаласи оқсаб қолаверади.

Таълим сифатини ошириш учун аввало, унга таъсир қилувчи омилларни ўрганиш мақсадга мувофиқ саналади. Ҳозирда таълим сифатига таъсир қилувчи муаммоларни иккита катта гуруҳга бўлиб ўрганиш мумкин, ташқи ва ички омиллар.

Калит сўзлар: олий таълим, олий таълим муассасалари, сифатли таълим, сифатсиз таълим, сифатни бошқариш, сифат менежменти, таълим сифати, таълим сифатига таъсир этувчи омиллар.

DOI <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.5752255>**Ismanov Ibrohim***Doctor of science in Economics, Professor,
Fergana Polytechnic Institute,
Uzbekistan***Yormatov Ilmidin***Candidate of Economic Sciences, docent,
Fergana Polytechnic Institute*

ISSUES OF DEVELOPING QUALITY EDUCATION AT FERGANA POLYTECHNIC INSTITUTE

Abstract: *At present, all higher education institutions of the Republic are systematically working to improve the quality of education and ensure its higher efficiency. But there are also problematic aspects of improving the quality and effectiveness of education that are not related to higher education institutions.*

The analysis shows that the Government is fulfilling all its functions to improve the quality of education. Now it is the turn of higher education institutions. If the tasks set out in these normative documents are not fulfilled by higher education institutions, the issue of improving and controlling the quality of education, as well as providing the sector with qualified personnel, will remain unresolved.

In order to improve the quality of education, it is necessary to study the factors that affect it. Currently, problems affecting the quality of education can be studied in two major groups, external and internal factors.

Keywords: *higher education, higher education institutions, quality education, poor quality education, leading quality, quality management, quality of education, factors affecting the quality of education.*

Ҳозирги кунда мамлакатимизда таълим сифатини ошириш ва унинг самарадорлигини янада юқори бўлишини таъминлаш учун тизимли равишда ишлар олиб борилмоқда. Лекин таълим сифати ва самарадорлигини ошириш биргина ОТМлага билан боғлиқ муаммо эмас. У бугунги куннинг тизимий муаммоси саналади. Таълим сифатини ошириш нафақат тармоқ ёки корхонанинг иқтисодий ривожини учун, балки мамлакатнинг ижтимоий-иқтисодий ривожини учун жуда ҳам муҳим аҳамиятга эга. Сифатсиз таълим ва таълим сифатини ошириш мамлакат ижтимоий-иқтисодий ривожланишида қуйидаги ўзгаришлар олиб келади.

1. Сифатсиз таълим оқибатлари: меҳнат бозори талабларига жавоб бермайдиган малакасиз кадрларни кўпайиши; нотўғри қарорларни қабул қилиниши; ечимсиз муаммоларни кўпайиши; самарасиз иқтисодиёт; халқнинг норозилиги ва аҳоли қатламларини ҳукуматга нисбатан ишончсизлигини

DOI <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.5752255>

ошишига олиб келади. Бу эса ўз навбатида мамлакатнинг ижтимоий - иқтисодий таназзулга учрашига олиб келиши мумкин.

2. Сифатли таълим: халқаро меҳнат бозорида рақобатбардош малакали кадрларнинг кўпайиши; самарали стратегик қарорларни қабул қилиниши; самарали дипломатик муносабатларнинг ўрнатилиши; янги инновацион технологияларни кириб келиши; илм - фан ва ишлаб чиқаришни интеграцияланиши; халқнинг келажакка бўлган ишончини ортишига олиб келади. Бу эса ўз навбатида мамлакатнинг ижтимоий - иқтисодий ривожланиши демакдир.

Етук кадрлар мамлакатни ижтимоий ва иқтисодий жиҳатидан ривожланишига қуйидагича таъсир қилади:

- янги инновацион маҳсулотларни яратилиши, иқтисодиёт тармоқларининг рақобатбардошлигини ортишига ҳамда давлатнинг экспорт салоҳиятини юксалишига олиб келади.
- етук кадрлар жойларда муаммоларни баратараф этиш бўйича қабул қилган самарали қарорлари натижасида иқтисодиётни бир тизимга тушиши осонлашади.
- самарали дипломатик муносабатлар халқаро ҳамкорликни таъминлашда манфатли ечимларни ва преференцияларни беради.

Бу ҳолат, мамлакатнинг халқаро ҳамжамиятдаги ўрнини ортиши ва жаҳон бозорида рақобатбардошликни таъминланиши билан изоҳланади. Аксинча вазият эса, мамлакатнинг ижтимоий-иқтисодий таназзулга олиб келишини кўплаб давлатлар мисолида кўрганмиз.

Таълим сифатини ошириш бўйича Ҳукумат миқёсида қабул қилинаётган қарорлар, фармонлар ва бошқа меъёрий ҳужжатлардан кўринадик, сифатни ошириш учун Ҳукумат ўзига тегишли бўлган барча функцияларни бажариб келмоқда. Энди навбат ОТМларнинг ўзига келди. Агар ОТМлар томонидан ушбу меъёрий ҳужжатларда кўрсатилган топшириқлар бажарилмас экан, таълим сифатини ошириш ва уни назорат қилиш, шунингдек, соҳаларни етук кадрлар билан таъминлаш масаласи оқсаб қолаверади.

Таълим сифатини ошириш масаласи ОТМларда ҳар доим долзарб бўлиб келган масалалардан саналиб, ҳозирга қадар ўз долзарблигини пасайтиргани йўқ. Иқтисодиёт ва ижтимоий ҳаётнинг тез ўзгариб бориши ушбу масалани ҳар доим долзарб мавзу сифатида кун тартибидан тушмаслигига таъсирини кўрсатмоқда.

Таълим муассасасида таълим сифатини бошқарув даражасига киритиш – бу мослашган бошқарувни ва узлуксиз ўқув тизимига эга бўлишни ҳамда бошқарувни микдордан сифат даражасига ўтишни талаб этади.

DOI <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.5752255>

ОТМларда сифатли таълимни амалга ошириш учун сифат менежменти самарали қўллаш зарур. Таълимда сифатни бошқариш таълимни ташкил қилиш ва таъмин этиш ва бошқариш жараёнини қамраб олган комплекс тизим бўлиб, асосан ўқув жараёнини назарда тутди.

Олий таълим тизимида сифат менежменти учун умумий масъул шахс таълим муассасасининг ректори бўлиб, у сифатни бошқаришда Ички назорат ва мониторинг, Сифатни бошқариш ҳамда Ўқув-услубий бошқарма билан ҳамкорликда иш юритади. Ректорнинг бу ўриндаги асосий талаби муассаса сифатини бошқариш тизимини ишлаб чиқиш талабини қўйишдир. Республика олий таълим муассасалари бошқарув тузилмасини ўрганганда, сифатни бошқариш тузилмаси содда кўринишда эканлигини таҳлил қилиш мумкин. Олий таълим сифатини ошириш учун ушбу бошқарув стуркутурасини такомиллаштириш бўйича меъёрий асосларни қайта кўриб чиқиш лозим.

Фарғона политехника институтининг бошқарув тузилмасини ҳам таҳлил қилиб шундай хулоса қилиш мумкинки, институтда сифатни бошқариш “Ички назорат ва мониторинг”, “Ўқув-услубий бошқарма”, “И ва ИПКТ”, “Сифат инспекцияси” бўлимлари, ҳамда факультетлар ва кафедралар шуғулланади.

Таълим сифати таълим тизимининг асосий кириш параметрларидир. Унинг ичига қуйидагилар киради:

- одамлар - профессор-ўқитувчилар таркиби, ўқувчилар, ўқув-ёрдамчи персонал, маъмурий ходимлар;
- технология - педагогик, тарбиявий, информацион, бошқарув, назорат;
- моддий-техника таъминоти - бинолар, дастгоҳлар, лаборатория-амалиёт асоси; ўқитишнинг замонавий техник воситалари ва лаборатория жиҳозлари билан таъминланганлиги;
- норматив-ҳуқуқий ва ўқув-методик таъминот;
- рағбатлар.

Таълим сифатини ошириш учун аввало, унга таъсир қилувчи омилларни ўрганиш мақсадга мувофиқ саналади. Ҳозирда таълим сифатига таъсир қилувчи муаммоларни иккита катта гуруҳга бўлиб ўрганиш мумкин, ташқи ва ички омиллар.

1. Таълим сифатига таъсир қилувчи ташқи омилларга: двлатнинг ҳозирги кундаги таълимга эътибори ва таълим сиёсати; рақобатчи олий таълим муассасаларининг ҳолати; таълим тизими инфраструктураси; кадрлар буюртмачилари.

2. Таълим сифатига таъсир қилувчи ички омилларга: таълим муассасаларининг ўқув услубий таъминоти; талабаларнинг давомати; профессор ўқитувчиларнинг илмий салоҳияти; ОТМнинг моддий техника баъзаси;

DOI <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.5752255>

профессор ўқитувчиларнинг дарс ўтиш салоҳияти; рейтинг баҳолаш тизими; таълим тизимида коррупцион ҳолатларнинг мавжудлиги.

Шуни унутмаслик керакки, таълим сифати муаммоларини ҳал қилишда тизимли йўналишда фойдаланиш керак. Барча омилларни биргаликда бошқариш керак. Бу занжирдан бирон-бир омилни тушиб қолиши таълим сифатини бошқариш тизимида бузилишига олиб боради.

Қуйида Фарғона политехника институтида сифатни ошириш билан амалга оширилаётган тадбирлар натижалари таҳлил қилинади. Унда асосий эътибор ўқув жараёни, талабаларнинг ўзлаштириш даражаси, профессор ўқитувчилар таркиби, уларнинг илмий даража ва унвонлари ҳамда ахборот ресурс маркази таҳлил этилади. Таққослаш учун дастлаб 2019-2020 ўқув йилларида сифат кўрсаткичлари ўрганиб чиқилади.

Ўзлаштиришнинг сифат кўрсаткичи деганда, талабалар ичидан барча фанлардан 71 балдан ортиқ рейтинг олган талабаларнинг жами талабалар таркибидаги улуши назарда тутилади. Таҳлил этилаётган даврда ишлаб чиқаришда бошқарув факультетида сифат кўрсаткичи 29 фоизни ташкил этган. Кимё-технология факультетида эса ушбу кўрсаткич 35 фоиздан иборат бўлган. Қурилиш, Энергетика ва Механика-машинасозлик факультетларида мазкур кўрсаткич мос равишда 39, 24, 29 фоизни ташкил этган. Кўриниб турганидек, энг катта кўрсаткич Қурилиш факультетига тегишли бўлиб, талабаларнинг 39% и фанлардан ўтказилаган назоратлар натижасида 71 балдан кўпроқ бал тўплаган.

2019-2020 ўқув йилининг баҳорги семестрида академик қарздор талабалар таҳлил этилганда, Кимё-технология факультетида улар жами талабаларга нисбатан 37 %ни ташкил этган. Энергетика факультетида эса академик қарздор талабалар 31 %ни, Ишлаб чиқаришда бошқарув факультетида 30%ни ташкил қилган. Қурилиш факультетида академик қарздор талабалар 20 %ни ва Механика-машинасозлик факультетида академик қарздор талабалар 17 %ни ташкил этган. Ушуб таҳлилда энг яхши кўрсаткич Механика-машинасозлик факультетида қайд этилган бўлиб, академик қарздор талабалар жами талабаларга нисбатан 17 фоиздан иборат бўлган. Энг паст кўрсаткич Кимё-технология факультетига тегишли бўлган.

2019 – 2020 ўқув йилида институтда асосий штатда 459 та профессор-ўқитувчилар фаолият юритган бўлиб, шулардан фан докторлари-профессорлар 14 нафар, 79 нафар фан номзодлари, доцентлар, 156 нафар катта ўқитувчилар, 212 нафар ассистент-ўқитувчилар фаолият олиб боради. Профессор-ўқитувчиларнинг илмий салоҳияти 24,3% ни ташкил этади.

Институт профессор-ўқитувчиларининг ўртача ёши 43 ёшдан иборат бўлиб, илмий даражалиларни ўртача ёши 53,9 ёшни ташкил этади. Жумладан,

DOI <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.5752255>

фан докторларининг ўртача ёши 60,5ни, фан номзодларининг ўртача ёши 47,2ни ташкил этмоқда.

Кафедраларда ўқитиладиган 500 дан ортиқ номдаги фаннинг китоб ва диск ҳолатдаги ўқув услубий мажмуалари мавжуд. Диск вариантыдаги мажмуалар таркибига талаб қилинган барча ҳужжатлар киритилган. Хозирда барча фанлар бўйича янги ўқув йили учун электрон ўқув услубий мажмуалар апробациядан ўтказилиб, мослаштирилмоқда.

Компьютер техникаларининг умумий сони 1200 дан ортади. Ҳар бир кафедрага компьютер синфлари ва мультимедиа доскалар ўрнатилган. Институтда ўқув жараёни ва ўқув услубий фаолиятини модернизациялаш ҳамда инновацион таълим технологияларини жорий этиш ишлари жадаллик билан олиб борилмоқда. Шу мақсадда, ўтган 2019 – 2020 ўқув йилида институт бўйича жами 500 дан ортиқ фан бўйича ўқув услубий мажмуалар тайёрланди. АРМ фондини бойитиш маълум ишлар амалга оширилди. Жумладан ҳисобот даврида 896 нусха адабиётлар ва илмий журналлар харид қилиниб китоб фонди 258460 нусхага етказилди. Ҳисобот даврида олинган 896 нусха китобларнинг 427 нусхаси ўқув адабиётлари, 344 нусхаси ижтимоий-сиёсий ва оммабоп китоблар, 125 нусхаси эса бадиий адабиётлардир.

Ахборот-ресурс маркази компьютерларига “АРМАТ” дастури ўрнатилган. АРМни мазкур дастур ёрдамида тўлиқ автоматлаштириш, китоб фонди тўғрисидаги библиографик ёзувларни ҳамда китобхонлар тўғрисидаги маълумотларни “АРМАТ” дастурига киритиш, электрон каталог яратиш ишларини бажариш учун 6 кишидан иборат ишчи гуруҳи ташкилланган. Бугунги кунгача улар томонидан 1 ва 2 босқич талабаларидан иборат китобхонлар тўғрисидаги тўлиқ маълумотлар ҳамда 10564 номдаги адабиётлар тўғрисида библиографик ёзувлар “АРМАТ” дастурига киритилган.

Профессор-ўқитувчилар ёрдамида республикамиздаги турдош олий ўқув юртларида чоп этилган 2000 дан ортиқ ўқув адабиётлари, шу жумладан маъруза матнларининг электрон вариантлари олиб келиниб АРМ қошидаги “Электрон кутубхона” базасига киритилган. Институтимизда яратилган худди шу мазмундаги электрон ресурслар турдош олий ўқув юртлари АРМларига берилган. 2019 йилнинг 1-ярмида А.Навоий номидаги Ўзбекистон миллий кутубхонаси сайтидан 520 номдаги хорижий ўқув адабиётларининг тўлиқ матни кўчириб олиниб институт АРМ қошидаги “Электрон кутубхона” базасига киритилди.

Юқоридаги кўрсаткичлар таҳлиладан кўриниб турибдики, Фарғона политехника институтида профессор – ўқитувчилари илмий салоҳиятини ошириш, ўқув қўлланма ва дарсликларни яратиш ва чоп этиш масалаларига

DOI <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.5752255>

жиддий эътибор қаратишлари, АРМни янги, бугунги кун талабларига жавоб бера оладиган, замонавий билимларни ўзида жо этган ўқув адабиётлари ва дарсликлари билан бойитишлари талаб этилади.

Шунингдек, таълим сифатини янада ошириш учун қуйидаги йўналишларга аҳамият бериш зарур:

- ўқув аудиторияларини замонавий ўқитиш жихозлари билан тўлиқ таъминлашга эришиш;
- электрон кутубхонадаги ўринлар сонини кўпайтириш;
- талабаларнинг мустақил таълим олишлари учун услубий кўрсатмаларни етарли даражада чоп эттириш ва аудиториядан ташқари вақтларини самарали ўтказишга эришиш;
- дарсларни тўлиқ янги педагогик технологиялар ва техникавий жихозлар асосида ўтилишини таъминлаш.

Таълим сифати – бу таълим тизими ва таълим муассасаси фаолиятининг шахсий, ижтимоий ва меъёрий талабларини реал эришиш мумкин бўлган натижалар тавсифи.

Таълим сифатининг энг муҳим тавсифлари қуйидагилардан иборат:

Билимлар ҳажми. У касбий фаолиятни амалга оширишга мувофиқ келиши лозим. Бунда билимлар миқдори олинган ахборот миқдори эмаслигини тушуниш керак.

Билимлар тузилиши – турли типдаги билимлар билан фан ва фаолиятнинг турли соҳаларига мансублик нисбати. Билимларнинг унумдорлиги ва амалий қиммати уларнинг уйғунлигига боғлиқ бўлади.

Профессional фикрлаш услуби, яъни билимларни бошқариш қобилияти ва улардан амалий фаолиятда самарали фойдаланиш имконияти. Кўпинча битирувчи ўзи олган билимларни амалий фаолият вазифалари билан боғлай олмайди. Бу ерда фикрлаш услуби ҳам ўз таъсирини кўрсатади. У гуманитар ёки технократик, стратегик ёки прагматик, диалектик ёки формал бўлиши мумкин.

Вақт омили: касбий муаммолар ва вазифаларни ечишда вақтни тақсимлаш ва ундан фойдаланиш кўникмаси.

Ролларга нисбатан мўлжални шакллантириш: муайян фаолият турларигагина эмас, балки маълум ролларга ҳам тайёрлаш. Бунда мутахассис ўз иши ўзгарганида, агар у турли ролларни, масалан, ташаббусчи, бажарувчи, эксперт, маслаҳатчи, ҳакам ролларини бажарса, профессионал функцияларни бажариш учун жавобгар бўлишини назарда тутати.

Бошқарув қарорларини қабул қилиш кўникмалари – касбий фаолиятнинг муҳим омилларидан бири. Масалан, қарорлар қабул қилиш жараёни менежердан ўзининг барча касбий билим ва кўникмаларини ишга солишни талаб этади.

DOI <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.5752255>

Бошқарув қарорларини қабул қилиш қобилияти – бу маълум даражада таълим жараёнининг амалий маҳсули.

Бозор вазиятларининг турли шароитларида *хулқ-атвор стратегияларини ишлаб чиқиш кўникмалари ва қобилиятлари*. Стратегия – қарорлар ишлаб чиқишгина эмас, балки мақсадлар ва мўлжалларни белгилаш, воқеаларни тушуниш ва олдиндан кўра билиш, асосли бизнес-режани тузиш, керакли стратегияларни танлаш ва шароит ўзгарганида уларни ўзгартириш.

Халқаро амалиётда таълим сифатининг беш асосий йўналиши алоҳида ажратиб кўрсатилади:

- биринчи: таълимнинг сифатини таъминлаш – олий ўқув юртининг нуфузини ошириш, чунки бунда олий ўқув юртининг битирувчиси меҳнат бозорида қулайроқ мавқега эга бўлади;
- иккинчи: таълим стандартларига мувофиқлик;
- учинчи: мижозни қаноатлантирувчи сифатли таълим беришга эришиш;
- тўртинчи: истеъмолчи сифатни белгилайди ва унинг хар қандай талаби бўйича мутахассисни танлаб олади. Энг муҳими, олий ўқув юрти бунга пул олади;
- бешинчи: олий ўқув муассасаси жамиятга, ўзи жойлашган минтақага фойда келтиради.

Сифат бошқарувида таълим сифатига таъсир этадиган омиллар алоҳида ўрганилади. Сифат кўпгина тасодифий, маҳаллий ва субъектив омиллар таъсирига боғлиқ. Бу омиллар сифат даражасига кўрсатадиган таъсирининг олдини олиш учун сифатни бошқариш тизими зарур. Бунда айрим уюшмаган ва тасодифий ҳаракатлар эмас, балки сифатнинг тегишли даражасини сақлаб туриш мақсадида таълим сифатини яратиш жараёнига мунтазам таъсир қилиш чоралари мажмуаси зарур бўлади. Умуман олганда таълим сифатга таъсир этувчи омилларни қуйидаги гуруҳларга ажратишимиз мумкин: тасодифий, маҳаллий, объектив ва субъектив, техникавий, ташкилий, иқтисодий - ижтимоий.

Сифатга таъсир қилувчи тасодифий омиллар сифатни режалаштиришда кўзда тутилмаган, таълим муассасасида бир неча йиллардан буён содир бўлмаган воқеа-ҳодисаларнинг ривожини натижасида таълим сифатини ўзгаришига олиб келиб келади. Уларга ёнғинлар, об-ҳавонинг ўзгариши, табиий офатлар, авариялар ёки ҳамкорлар билан боғлиқ тасодифий ҳодисалар киради. Сифат бошқарувида бундай ҳодисаларни олдиндан бошқаришни имкони йўқ. Чунки улар қутилмаган вақтда вужудга келади ва содир бўлади. Уни бартараф этиш учун сифатни режалаштириш жараёнида қўшимча вариантларни ишлаб чиқиб шундай вазиятга тайёр туришга ёки улар билан боғлиқ рискни

DOI <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.5752255>

диверсификация орқали камайтиришга ҳаракат қилиш керак бўлади.

Таълим сифатига таъсир этувчи маҳаллий омилларга таълим муассасасининг географик жойлашуви, шароитлари, жамиятнинг таълимга нисбатан муносабати, кадрларнинг миллий, диний қадриятлар асосида етиштирилиши кабилар киради.

Таълим сифатига таъсир этувчи субъектив омиллар қаторига инсон фаолияти натижасида таълим сифатини ўзгариши тушунилади. Ушбу омил қолган омилларга нисбатан энг муҳим саналади. Чунки, таълим сифатига бошқа ишлаб чиқариш омилига нисбатан инсон кўпроқ таъсир қилади. Агар ишлаб чиқаришда бевосита иштирок этаётган профессор-ўқитувчининг малака даражаси паст ёки нияти ёмон бўлса, таълимнинг сифатини талба қизиққан тақдирда ҳам яхшилаб бўлмайди.

Таълим сифатини таҳлил қилишда сифат назоратининг бир қатор усуллари дунё микёсида тан олинган бўлиб, улар ичида таниқли усуллардан бири, Исикава усулидир. Исикава диаграммаси 5Мга асосланади. 5М куйидагича тавсифланади:

1. Man (инсон) – инсон омили билан боғлиқ омиллар;
2. Machines (жиҳозлар) – машина ва жиҳозлар билан боғлиқ омиллар;
3. Materials (материаллар) – материаллар билан боғлиқ омиллар;
4. Methods (усуллар) – жараёнларни ташкиллаш усуллари;
5. Measurements (ўлчовлар) – ўлчов билан боғлиқ омиллар.

5 та сабаб бўйича таълим сифатига энг кўп таъсир тувчи омиллардан бири инсон омили бўлиб, у таълим сифатига тўғридан-тўғри таъсир кўрсатади. Қолган омиллар инсон омили воситасида таълим жараёнлари сифатига салбий таъсир кўрсатади. Қолган омиллар ичида усуллар ҳам таълим сифатига сезиларли даражада ташкиллаш жиҳатдан таъсир этади.

Таълим сифатига салбий таъсир этаётган ушбу муаммоларни бартараф этиш аниқ асосланган механизмга асосланган бўлиши лозим. Бундан ташқари ФарПИда таълим жараёнларидаги сифатни бузилишига салбий таъсир кўрсатувчи омилларни маълумотлар листи усулида ҳам назоратга олиш мумкин. Мазкур лист куйидагича кўринишга эга бўлиши мумкин:

Жадвал 1. Таълим сифатига таъсир этувчи омилларнинг ҳафталик статистик ҳисоби

Рекламация ва таъсирлар	Ҳафта кунлари						
	Дш	Сш	Чш	Пш	Ж	Ш	Жами
Битирувчилардан норозиликлар	//	/				/	4

DOI <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.5752255>

Илмий тадқиқот ишларидан норозиликлар	/		//	//		/	6
Ўқув жараёнидан норозиликлар (талабалар)		///	/	///			12
Таъминотдан норозиликлар (талабалар)	/	///	////	/		/	10
Ота-оналардан норозиликлар	/				//		3
Дарс машғулотларини қолидиришлар	//	/	/	///	//	/	10
<i>Сифатсиз дарс машғулотлари:</i>							
•Маърузалар	/	/		//		/	5
•Семинарлар		//	/	/	/	/	6
•Амалиётлар	/	/	/	/	/	/	6
•Лабораториялар							0
Талабалар ўртасида кодексга риоя қилмаслик ҳолатлари				/			1
Жами	9	14	10	16	6	7	62

Изоҳ: Маълумотлар шартли равишда олинган.

Таълим сифатига таъсир этувчи омилларнинг ҳафталик статистик ҳисобини юритиш таълим муассасасида таълим сифатини пасайиш сабабларини аниқ ва равшан кўрсатиб беради. Шунда сифатни пасайишнинг олдини олиш чораларини кўриш осонлашади. Бунда таълим сифатига таъсир этувчи салбий омиллар жадвалнинг чап томонига жойлаштирилади. Жадвалнинг ўнг тепа қисмига ҳафта кунлари белгиланади. Ушбу матрица кўринишидаги жадвал бўйича душанба куни қандай ҳолатлар содир бўлган бўлса, ҳар бир ҳолат учун битта таёқча чизилади. Ҳар бешинчи ҳолат учун 4 та таёқча устидан чизилади. Кун ва ҳафта якунида содир бўлган ишларни таҳлил этиб кейинги куни уни баргараф этиш чоралари кўрилади.

Фарғона политехника институтида таълим сифатини ошириш ва ўтилаётган фанларнинг талабалар томонидан пухта ўзлаштирилишига эришиш учун қуйидагича тизимда дарс машғулотларини тақсимлаш тавсия этилади.

Ўтилаётган дарс машғулотлари сифатига таъсир қилувчи жиддий омиллардан бири, ўқитувчиларга 8-10 хил фанлардан ўқув юклама бўйича дарс тақсимотини амалга ошириш натижасида, таълим сифати тушиб бормоқда. Бунинг учун эса аниқ мақсад асосида ишни тўғри ташкил этиш ҳамда ҳар бир профессор-ўқитувчини ўтадиган фанларидан аттестациялаб, сертификат бериш ҳамда сертификат берилган фанлардангина дарсга кириш

DOI <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.5752255>

тизимини жорий этиш зарур. Бунинг учун куйидаги кетма-кетликда ишлар ташкил этилади:

1. Факультетлар кесимида ишчи гуруҳ ташкил этиш.
 2. Кафедралар кесимида профессор-ўқитувчиларнинг маълумотларини йиғиш.
 3. Кафедралар кесимида ўтиладиган фанларни кўриб чиқиш.
 4. Кафедра йўналишига тўғри келмайдиган фанларни мазкур фанни ўта оладиган кафедраларга қайта тақсимлаш.
 5. Профессор-ўқитувчиларнинг мутахассисликларига мос равишда фанларни тақсимлаш.
 6. Ҳар бир фандан назорат учун саволлар банкини шакллантириш.
 7. Профессор-ўқитувчиларни мутахассислигига мос фанлардан ички аттестацияни ўтказиш.
 8. Аттестация натижаларига биноан 3 йилга мўлжалланган Институтнинг мазкур фанни ўқитишга рухсат берувчи сертификатни тақдим этиш.
 9. Аттестациядан ўтмаган ўқитувчиларга қайта тайёрланиши учун ўқув йили якунигача муддат бериш ҳамда аттестацияни қайта ташкил этиш.
- Ушбу тизимни қўлланилиши куйидаги афзалликларга эга бўлади:
- Ҳар бир профессор-ўқитувчига аниқ бириктирилган фан бўлиши ўқитувчи тайёргарлигини янада кучайишига олиб келади.
 - Ҳар йили бир хил фанни турли ўқитувчиларга бериш билан боғлиқ муаммолар баратараф этилади.
 - Фаннинг услубий таъминотини сифати ортиб боради.
 - Ўриндошлик ва соатбай тартибда ишлашни хоҳловчилар махсус сертификатни олиш учун ўз йўналишларини тор доирага буришга мажбур бўладилар.

Адабиётлар руйхати:

1. Қодиров, Б. (2015). Ўзбекистонда олий таълимнинг модернизациялашуви. *Вестник Каракалпакского государственного университета имени Бердаха*, 29(4), 64-69.
2. Ochilova, V., & Ahmedov, T. (2020). Ўзбекистонда таълим-тарбия тизими ислохотлари ва юксалишнинг мутаносиблиги. *Архив Научных Публикаций JSPI*.
3. Ходжамқулов, У. Н. (2020). Педагогик таълим инновацион кластери (Ўзбекистон таълим тизими мисолида). *Academic research in educational sciences*, (4).
4. Оришев, Ж. Б. (2019). Олий таълим муассасаларида инновацион таълим технологияларидан фойдаланишнинг имкониятлари. *Интернаука*, (43-2), 70-72.

DOI <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.5752255>

5. Жураев, Й. Д. (2017). Ўзбекистонда олий таълим тизимининг яқин келажакдаги истиқболи. *Экономика и финансы (Узбекистан)*, (6).
6. Нормуродов, М. Т., & Жураев, А. Х. (2021). Олий таълим тизимини модернизация қилишда ишлаб чиқариш корхоналарининг ўрни. *Academic research in educational sciences*, 2(4), 688-693.
7. Рахимов, О. Д., Манзаров, Ю. Х., & Ашурова, Л. (2021). Ўзбекистон олий таълим тизимида дастлабки форсайт тадқиқотлар. *Современное образование (Узбекистан)*, (4 (101)), 16-22.
8. Сафиназаров, И. (2020). IS Устоз-отангдан улуг, ёхуд ўқитувчи обрўси-таълим-тарбия сифати гарови. *Архив научных исследований*, (16).
9. Қаххоров, О. (2021). Олий таълим тизимида корпоратив бошқарувнинг ўзига хос хусусиятлари. *Центр научных публикаций (buxdu.uz)*, 6(6).
10. Kholmuminov, S., Kholmuminov, S., & Wright, R. E. (2019). Resource dependence theory analysis of higher education institutions in Uzbekistan. *Higher Education*, 77(1), 59-79.
11. Muzaffarova, A. N., & Ogli, S. M. S. (2018). Reforms in the system of higher education in Uzbekistan. *Вопросы науки и образования*, (29 (41)).
12. Uralov, O. S. (2020). Internationalization of higher education in Uzbekistan. *Social Sciences & Humanities Open*, 2(1), 100015.

International journal of
theoretical and practical
research

Scientific Journal

Year: 2021 Issue: 2 Volume: 1

Published: 01.12.2021

<http://alferganus.uz>

Citation:

Митрушова, М.Л. (2021). Роль современных информационно-коммуникационных технологий в инновационном развитии региона. *SJ International journal of theoretical and practical research*, 1 (2), 51-55.

Doi: <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.5752032>

QR-Article

Митрушова Марина Леонидовна
старший преподаватель
Ташкентский государственный
технический университет,
Узбекистан

DOI 10.5281/zenodo.5752032

РОЛЬ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ИННОВАЦИОННОМ РАЗВИТИИ РЕГИОНА

Аннотация: Перед страной и обществом стоит ряд важнейших задач и множество перспектив в развитии науки, техники, бизнеса, мирового прогресса. Для достижения их необходимо активное внедрение цифровых технологий во все сферы экономической и социальной деятельности как на региональном, так и международном уровнях. что дает возможность изменить условия рынка и выйти на новый уровень своего развития, в котором изменятся качественные характеристики жизни населения земли. На сегодняшний день цифровизация экономики затрагивает все стороны жизнедеятельности общества и является одной из важнейших стратегических задач экономического развития страны и мира в целом.

Ключевые слова: Информационно-коммуникационные технологии, цифровая экономика, инновационное развитие региона, цифровая трансформация, инновации.

Mitrushova Marina Leonidovna
Senior Lecturer
Tashkent State Technical University,
Uzbekistan

ROLE OF MODERN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE REGION

Annotation: The country and society are facing a number of important tasks and many prospects in the development of science, technology, business, and world progress. To achieve them, it is necessary to actively introduce digital technologies in all areas of economic and social activity, both at the regional and international levels.

DOI <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.5752255>

which makes it possible to change the conditions of the market and reach a new level of its development, in which the qualitative characteristics of the life of the world's population will change. Today, the digitalization of the economy affects all aspects of the life of society and is one of the most important strategic tasks of the economic development of the country and the world as a whole.

Key words: *Information and communication technologies, digital economy, innovative development of the region, digital transformation, innovation.*

На сегодняшний день цифровизация экономики затрагивает все стороны жизнедеятельности общества и является одной из важнейших стратегических задач экономического развития страны и мира в целом. Активное внедрение цифровых технологий во все сферы экономической и социальной деятельности дает возможность изменить условия рынка и выйти на новый уровень своего развития, в котором изменятся качественные характеристики жизни населения земли. Поэтому цифровизация считается четвертой промышленной революцией.

В мировых масштабах внедрение цифровизации в экономику неуклонно растет, при этом Республика Узбекистан также не остается в стороне от этого процесса. Так, доля цифровизации экономики в структуре ВВП составляет: в США - 5,4%, в Китае – 6,9%, России – 3,8%, Узбекистане – 2,2%.

Необходимость внедрения цифровизации экономики Узбекистана было отмечено Президентом Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёевым в своём Послании Олий Мажлису (24.12.2020), в котором отметил, что одним из главных стратегических приоритетов является переход к цифровой экономике. В закреплении важности приоритета 2021 год был объявлен годом «Год развития науки, просвещения и цифровой экономики».

Одной из важных составляющих цифровой экономики на сегодняшний день является реализация концепции электронного правительства, т.е. использование новейших информационных технологий в оказании государственных услуг обществу. Как следствие, результативность взаимодействия между субъектами и объектами растёт: появляется возможность ускорять процессы, получать обратную связь, оперативно реагировать на изменения, что свидетельствует о более эффективном управлении как на государственном, так и на общественном уровнях.

В свете активно внедряющейся цифровизации в экономику создаётся необходимость государственного регулирования данной сферы. Так, в 28.04.2020 принято постановление Президентом Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёевым ПП-№4699 «О мерах по широкому внедрению цифровой экономики и электронного правительства». В данном нормативном акте Министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций

DOI <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.5752255>

Республики Узбекистан (МРИТиКРУз) определены задачи для развития «цифровой экономики и электронного правительства». К ним относятся:

- увеличение доли цифровизации экономики в ВВП республики в 2 раза к 2023 году;
- распространение и подключение учреждений здравоохранения, организаций среднего и дошкольного образования (детские сады, школы и т.п.), а также жителей сельской местности в 2020-2021 годах к высокоскоростному Интернету;
- увеличение доли оказываемых услуг системой электронного правительства к 2022 году до 60%;
- внедрение инновационных технологий во все этапы системы образования Республики Узбекистан;
- внедрение цифровых технологий в развитие предпринимательства страны с увеличением объёма услуг в 3 раза и доведения экспорта до 100 млн. дол. США.

При МРИТиКРУз создано государственное учреждение «Центр управления проектами электронного правительства», задачами которого являются создание единого технологического подхода для успешного развития электронного правительства; разработка приоритетов развития в государственных органах цифровых технологий.

Также при МРИТиКРУз создано государственное учреждение «Центр исследований цифровой экономики», задачами которого являются:

- оценивание введение цифровых технологий в процессы производства и различные отрасли экономики в целом;
- глубокое изучение и оценка внедрения цифровизации в работу государственных органов, а также разработка новых направлений;
- разработка концепций и методик внедрения ИКТ в сектора экономики.

Кроме того, принят Указ Президента Республики Узбекистан «Об утверждении стратегии №УП-6079 «Цифровой Узбекистан – 2030» и мерах по ее эффективной реализации» (05.10.2020). Цель нормативного документа - обеспечение ускоренного цифрового развития Республики Узбекистан, формирование цифровой экономики путем создания среды для производства инновационной продукции, повышение эффективности государственного управления и т.п.

Данный Законодательный акт утвердил стратегию «Цифровой Узбекистан — 2030», в которой охвачены приоритетные направления в развитии цифровой инфраструктуры экономики, электронного правительства, национального рынка ИКТ, образования и повышения квалификации в сфере информационных технологий и т.п.

DOI <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.5752255>

В современной действительности информация превратилась в основной ресурс с высокой скоростью распространения. Классические методы управления становятся не эффективными. Поэтому необходима постоянная корректировка управленческих решений и «территориального маркетинга», к которому относятся задачи развития, продвижения, оценивания инвестиционной привлекательности региона и т.п. Приоритет должен ориентирован на инновационные решения, применяя современные методы для реализации стратегических задач.

Внедрение инновационных технологий на территориальном уровне требует выполнения определенных задач. К ним относятся:

- развитие малого и среднего предпринимательства региона;
- развитие конкурентоспособного рынка (внутреннего и внешнего) продукции, которая выпускается на данной территории;
- формирование инвестиционного климата для привлечения иностранных инвесторов;
- формирование, создание и продвижение положительного имиджа региона и выпускаемого на нём продукта.

Эволюция инновационного потенциала региона является основным средством поддержки и роста малого и среднего предпринимательства, отраслей промышленности, экономики и улучшения качества жизни населения, а, следовательно, является важным индикатором уровня его развития и состоит из материальных, технических, интеллектуальных, управленческих ресурсов.

Основные направления развития ИКТ на региональном уровне управления, играющие стратегическую роль в экономическом развитии территории, следующие:

1. Беспроводные сети связи.
2. Центры обработки данных и «облачные».
3. Цифровые платформы.
4. Гео-данные – информация о местонахождении объекта.

Подводя итог вышесказанному, необходимо отметить, что внедрение ИКТ во все сферы экономической и социальной деятельности позволяет региону выйти на новый уровень своего развития, в котором изменятся качественные характеристики жизни населения. Для это необходимо создание нормативно-правовой базы, поиск оптимальных решений для повышения инвестиционного климата, внедрение и своевременная корректировка управленческих методов.

DOI <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.5752255>**Список использованной литературы:**

1. Barefoot, K., Curtis, D., Jolliff, W., Nicholson, J. R., & Omohundro, R. (2018). Defining and measuring the digital economy. *US Department of Commerce Bureau of Economic Analysis, Washington, DC, 15*.
2. Brynjolfsson, E., & Collis, A. (2019). How should we measure the digital economy. *Harvard Business Review, 97(6)*, 140-148.
3. Kurpayanidi, K. I. (2020). To the problem of doing business in the conditions of the digital economy. *ISJ Theoretical & Applied Science, 09 (89)*, 1-7. Doi: <https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2020.09.89.1>
4. Mesenbourg, T. L. (2001). Measuring the digital economy. *US Bureau of the Census, 1*, 1-19.
5. Дащенко, Ю. Ю. (2018). Цифровая экономика как экономика будущего. *Тенденции развития науки и образования, (35-1)*, 18-19.
6. Курпаяниди, К. (2021). Actual issues of digitalization in the industrial sector of the economy of Uzbekistan. *Общество и инновации, 2(4/S)*, 201-212.
7. Нишонов, Ф. М., Эхсонова, Н. Т., & Толибов, И. Ш. У. (2019). Некоторые вопросы профессионального роста преподавателя математики в условиях цифровой экономики. *Проблемы современной науки и образования, (4 (137))*.
8. Орлов, А. И. (2019). Цифровая экономика, инновации в менеджменте и идеи Аристотеля. *Инновации в менеджменте, (2)*, 74-79.
9. Сударушкина, И. В., & Стефанова, Н. А. (2017). Цифровая экономика. *Азимут научных исследований: экономика и управление, 6(1 (18))*.
10. Харченко, А. А., & Конюхов, В. Ю. (2017). Цифровая экономика как экономика будущего. *Молодежный вестник ИРГТУ, (3)*, 17-17.
11. Хасаншин, И. А., Кудряшов, А. А., Кузьмин, Е. В., & Крюкова, А. А. (2019). Цифровая экономика.
12. Шанахан, М. (2017). Технологическая сингулярность. М.: Издательская группа «Точка».
13. Vinogradova, N. V., Popova, T. N., Chehri, A., & Burenina, V. I. (2020, December). SMART technologies as the innovative way of development and the answer to challenges of modern time. In *ITM Web of Conferences (Vol. 35, p. 06010)*.
14. Almazova, N., Bylieva, D., Lobatyuk, V., & Rubtsova, A. (2019, October). Human behavior as the source of data in the education system. In *Proceedings of the 2019 International SPBPU Scientific Conference on Innovations in Digital Economy (pp. 1-7)*.

International journal of
theoretical and practical
research

Scientific Journal

Year: 2021 Issue: 2 Volume: 1

Published: 01.12.2021

<http://alferganus.uz>

Citation:

Qudbiyev, N. T. (2021). Xalqaro moliyaviy hisob standartlariga o'tish dolzarbligi. SJ *International journal of theoretical and practical research*, 1 (2), 56-64.

Doi: <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.5752084>

DOI 10.5281/zenodo.5752084

QR-Article

Qudbiyev Nodir Tohirovich
Magistrant,
Farg'ona politexnika instituti

XALQARO MOLIYAVIY HISOB STANDARTLARIGA O'TISH DOLZARBLIGI

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zbekiston Respublikasining buxgalteriya hisobi milliy standartining xalqaro standartlariga o'tishi, muvofiqligi, asosiy kapitalga o'zlashtirilgan investitsiyalar, jumladan, xorijiy investitsiyalarni jalb etish ustuvor masalalar sifatida ko'rib chiqiladi. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining «Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga o'tish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida»gi 2020 yil 24 fevraldagi PQ-4611 qarori talablari va yurtimizda hisob siyosatida yangi sahifa ochilishi haqida.

Kalit so'zlar: Moliyaviy hisobot xalqaro standartlari (MHXS), iqtisodiyotining uyg'unlashuvi, buxgalteriya hisobining modellari, xorij investitsiyalar.

Кудбиев Нодир Тохилович
Магистрант,
Ферганский политехнический институт

АКТУАЛЬНОСТЬ ПЕРЕХОДА НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ФИНАНСОВОГО УЧЕТА

Аннотация: В данной статье в качестве приоритетных рассматриваются вопросы перехода, соответствия национального стандарта бухгалтерского учета Республики Узбекистан международным стандартам, освоенные инвестиции в основной капитал, в том числе привлечение иностранных инвестиций. А также о требованиях постановления Президента Республики Узбекистан от 24 февраля 2020 года № ПП-4611 «о дополнительных мерах по переходу на международные стандарты финансовой отчетности» и открытии новой страницы в учетной политике страны.

DOI <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.5752255>

Ключевые слова: международные стандарты финансовой отчетности (МСФО), гармонизация экономики, модели бухгалтерского учета, иностранные инвестиции.

Kudbiev Nodir Tohirovich
Master's student,
Fergana Polytechnic Institute

RELEVANCE OF THE TRANSITION TO INTERNATIONAL FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS

Abstract: *In this article, the issues of transition, compliance of the national accounting standard of the Republic of Uzbekistan with international standards, mastered investments in fixed assets, including attracting foreign investment, are considered as priorities. And also, about the requirements of the Decree of the President of the Republic of Uzbekistan dated February 24, 2020 No. PP-4611 "on additional measures for the transition to international financial reporting standards" and the opening of a new page in the accounting policy of the country.*

Keywords: *international financial reporting standards (IFRS), harmonization of the economy, accounting models, foreign investments.*

Kirish

Mamlakatimiz global iqtisodiyot sharoitida global hisob siyosatini yuritish va standartlarini qabul qilish bugungi kun talabi hisoblanadi. Zero hisob siyosati, shaffofligi har qanday axborot foydalanuvchisiga tushunarli va ma'lumot taqdim etiluvchiga ya'ni potensial investorga malakali, moliyaviy qarorlar qabul qilish imkonini yaratadi.

Mavzuga oid adabiyotlarning tahlili

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining «Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga o'tish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida»gi 2020 yil 24 fevraldagi PQ-4611 qarori yurtimizda hisob siyosatida yangi sahifa ochildi.[1]

Qarorga muvofiq 2021-yil 1-yanvardan MHXS asosida buxgalteriya hisobi yuritilishini tashkil etadi:

- aksiyadorlik jamiyatlari;
- tijorat banklari;
- sug'urta tashkilotlari;
- yirik soliq to'lovchilar toifasiga kiritilgan yuridik shaxslar.

Tadqiqot metodologiyasi

DOI <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.5752255>

Tadqiqotda tizimli tahlil, deduktsion va induktsion belgilash, ya'ni tadqiqot muammosining yechimiga olib boruvchi bosh rejasini tuzish, tadqiqot uchun zarur axborotni olish yo'llari, ekspert baholari va boshqa usullardan foydalanilgan.

Tahlil va natijalar

Chunonchi, dunyoga yangi ko'z bilan qarayotgan Resublikamiz endilikda yopiq iqtisodiyotdan imkon bo'richa voz kechib, ochiq, shoffof, yangicha iqtisodiyotni tashkil etishini ushbu qaror yana bir qadamligini bildiradi.

Moliyaviy hisobotlarni xalqaro standartlariga asosida yuritish zarurati bizningcha quydagilar bilan asoslanadi:

Birinchidan, duniyo mamlakatlari moliyaviy hisob va hisobotlarga qo'yiladigan milliy talablar asosida shakilantirilishi, o'rganish ob'ektini moliyaviy holatini aniqlashda, solishtirish va taqqoslash imkoniyatini eitarliy darajada taminlamay olmasligi;

Ikkinchidan, hisob va hisobotlarga MHXS talablarini etalon sifatida ishlatilishi mamlakat investitsion jozibadorligini oshirishga va ichki mulkdorlarning axborotga bo'lgan talabini qondirishga xizmat qiladi;

Uchinchidan, milliy qimmatliy qog'ozlar bozori jahon fond birjalari orqali sotilishi erishish imkoniyati yaratiladi va valuta oqimini oshirishga xizmat qiladi;

Tortinchidan, milliy iqtisodiyotda xalqaro kompaniyalar sonini ortishiga va faoliyatini kengaytirishga xizmat qiladi;

Beshinchidan, MHXS talablari asosida yagona tan olinadigan moliyaviy hisobotni tuzish uning natijadorligini oshiradi va tuzish xarajatlari qisqaradi.

Xo'sh MHXS o'tish shuncha imkoniyat berar eka nega bu jarayon shu kungacha cho'zilib ketdi, bunga bir necha sabablar bor:

- yangi O'zbekiston tarixi boshlanishigacha respublikamiz raxbariyatida yurtimiz iqtisodiyotini duniyo iqtisodidan chegaralangan holda bo'lishidan manfaadorlik va xayrixohlik bor edi.
- davlat moliyaviy axborotlarni yuritilishini ta'minlovchisi va bir vaqtning o'zida moliyaviy axborotdan foydalanuvchisiga aylanib qolishi. Bu o'z navbatida moliyaviy axborotlarni qadri va shakilanishi bir tomonlama qarashga olib keldi.
- mamlakatimizda iqtisodiyotni raqamlashtirish darajasi pastligi va bu texnik jihatdan yaxshi yolg'a qo'yilmaganligi.
- malakaliy mutaxassislar yetarliy emasligi va o'quv qo'llanmalar yetishmovchiligi muammosi borligi hamda xorijiy tillar bilish darajasi pasligi.
- mamlakatimiz xufyona iqtisodiyotda ulushu balandligi.

MHXS talablari asosida to'liq moliyaviy hisobot tizimiga o'tishning muvaffaqiyati va muddati, haqida gapirganda asosan, o'tish g'oyasi to'g'ridan-to'g'ri

DOI <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.5752255>

kompaniya va tashkilotlar, rahbariyatida samarali boshqaruvining asosi ekanligini anglab etishi bilan oldindan belgilanishi mumkin.

MHXS tamoyilari orqali moliyaviy hisob va hisobotlarni tashkil etish, maxsus davlat dasturlari doirasida amalga oshirilmasligi, davlat tomonidan jiddiy qo'llab-quvvatlanmasligi kelgusi yillarda o'tishning asosiy vazifalarini hal yetishga imkon bermaydiy.[4] Xalqaro standartlar darajasida milliy buxgalteriya standartlarining iqtisodiy tushunchalaridan maksimal darajada foydalanish tavsiya etiladi. [6]

Muayyan harakatlarning noto'g'ri talqin qilinishi xalqaro standartlarning mazmunini o'zbek tiliga to'g'ri, malakali, o'qiydigan tarjima qilish vazifasi xam eng dolzarb muamolardan hisoblanadi. Shuning uchun MHXS bo'yicha kengash tuzilishi va bu orqali olib borilayotgan o'zgarishlar, sharhlar, standartlarni hisobga olgan holda mavjud MHXS standartlarini o'zbek tilida tarjima qilish, ularni qayta nashr etish va yangilarini qabul qilish, shuningdek, ushbu materiallarga erkin kirishni ta'minlash zarur.

Prezident qarori bu yangi iqtisodiy bilim va koniklamarni talab etadi. Shu sababda bir qator internet tarmoqlarda norozi va nolishlar buxgalterlar tomonidan bildirilishi mumkin. Yangi bilimlarni egalash va o'zlashtirish, bir qobiqqa va ko'rinishga o'rganib yangi ishlash uslubini bilish mashaqqat va mehnat talab qiladi. Ammo hozirgi kundagi duniyo iqtisodiyotidagi real holat shuki, buxgalter faoliyatining asosi moliyaviy axborot foydalanuvchisi manfaati, ya'ni investor va qaror qabul qiluvchi mulkdorlar, boshqacha emas. Lekin afsus, ko'pgina korxonalar, tashkilot kompaniya va banklar rahbarlari tushunmaydi yani buxgalterlar vazifasi soliq hisobotlarini to'g'ri va o'z vaqtida topshirish yoki nazorat va tekshiruv uchun hisob-kitob yuritadi dep o'ylaydi.

Eskicha fikirlashga va ishlashga o'rganib qolgan buxgalterlar MHXS printsiplarini tushunarsizlik va o'ta mavhumlikda ayblashlarini kuzatish mumkin. Buning asosiy sabablaridan biri shuki, yangi qoidalar bosh buxgalterni o'zi ishlab turgan tashkilot biznesini iqtisodchi va moliyachi tarzida tushunishga majburlaydi.

Shu bilan birgalikda shubhasiz, xalqaro hisobot standartlarini joriy etish mamlakat iqtisodiyot tarmoqlarini rivojlantirishning yangi bosqichiga o'tadi. MHXS tomonidan tuzilgan hisobot, o'zbek korxonalari, tashkilotlari va kompaniyalari faoliyatida real jarayonlarni aks ettiradi. Aktivlar bozor qiymati bo'yicha hisobga olinadigan bo'lsa, zaxiralar to'g'ri hisoblansa, dunyoning aksariyat mamlakatlarida tashqi foydalanuvchilar uchun tushunarli bo'ladi. Natijada, MHXSni joriy etish nafaqat o'zbek korxonalari, kompaniyalar va banklarning xalqaro darajaga chiqishiga, balki investitsiyalarni jalb qilishga ham yordam beradi.

DOI <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.5752255>

Ana shuni e'tiborga olib, qabul qilingan Prezident qarori mamlakatda investitsion muhitni shakllantirishga sharoit yaratish va uni ishlashini tezlashtirish, rag'batlantirish maqsadini ko'zlaydi.

Shunday qilib, o'rnatilgan huquqiy asoslar xorijiy hamkorlarning keng investitsiya faoliyati uchun qulay sharoitlar yaratib, ularning axborotga bo'lgan talabini qondirishga xizmat qiladi va sarflagan sarmoyasini himoya qiladi.

Misol uchun MHXSga o'tish bo'yicha olib borilayotgan ishlarni 2016 yildan yanada kuchaytirilishi yurtimiz iqtisodiyotiga katta tasir ko'rsatishi 2015-2020 yillarda asosiy kapitalga o'zlashtirilgan investitsiyalar miqdorini dinamikasidan xam ko'rish mumkin 1- jadval.[3]

1-jadval

Chet el investitsiyalari kapital eksport qiluvchi mamlakatlarning importyor mamlakatlarning iqtisodiy sub'ektlari hamda qo'shma korxonalarining real va moliyaviy aktivlariga kiritgan mablag'lardir.[2]

Investitsiya qilishdan oldin, mamlakat har tomonlama o'ylab, qolganlari orasida eng munosib va eng yuqori daromad keltiradigan daromadni tanlashi kerak.[5]

Investitsiya kapital oqimini bir iqtisodiyotdan ikkinchisiga o'tib ketishini bildiradi, resurslarni yanada foydaliroq shartlar asosida joylashtirishni belgilaydi.

Bu o'z o'zida chet ellik kapital egasi investor o'zi tushinishi oson bo'lgan hisob yuritilishi uning ko'proq muddat va resurs bilan ma'lum bir hududa qolishiga va bo'lishi uchun xizmat qiladi.

O'zbekiston uchun asosiy kapitalga o'zlashtirilgan investitsiyalar o'zgarish dinamikasi butun dunyo iqtisodiyoti uchun juda og'ir bo'lgan 2020 yilni hisobga olmaganda holda o'sish ko'rsatgichini ko'rsatib kelmoqda 2-jadval.[3]

O'zbekistonda oxirgi yillari davlat iqtisodiy siyosatida tub burilish, jadal islohotlar amalga oshirila boshlandi.

“Yangi O'zbekiston” shiyori bilan davlat siyosati va iqtisodiyotida tub o'zgarishlar, burilishlar va jadal islohotlarni boshlab berdi.

O'zbekistonda iqtisodiyotimzni modernizatsiya qilish, har bir qoror va islohat inson huquq va erkinliklarini, qonun ustuvorligini ta'minlash asosida yurtimizning yangi, demokratik qiyofasi yaratilmoqda.

Islohotlarimiz asosi, xalq bilan muloqot, xalqni rozi qilish davlat siyosati darajasiga ko'tarilgani tufayli jamiyatimizda ochiqlik va erkinlik muhiti tobora kuchayib bormoqda. Prezident qarori aholi jon boshiga asosiy kapitalga o'zlashtirilgan investitsiyalar ko'rsatgichlarini yillar bo'yicha solishtirish orqaliy korishimiz mumkin 3-jadval.[3]

O'zbekiston Respublikasida MHXSlarga o'tishda o'ziga xos va milliy iqtisodiyotimizga mos yo'l tanlandi. Bu xalqaro standartlarga muvofiq keladigan buxgalteriya hisobi bo'yicha milliy standartlarni ishlab chiqish va amaliyotga joriy qilish yo'li bo'ldi.

Xulosa va takliflar

Shu o'rinda Prezident qarori bugungi kun talabi va yurtimizning iqtisodiy kelajagini belgilay asosiy hujjatga ayladi. Eng asosiysi endilikda tizim qanday ishlaydi, kimning manfatlari birlamchi bo'ladi, iqtisodiy axborot beruvchi va tashivshi hujjatlar salohiyati eng asosiy masalar sifatida ko'riladi.

Xulosa o'rnida yurtimizda MHXS o'tishlari pirovar maqsadi bu xalq faravonligini oshirish prezidentimiz takidlagander "Asosiy maqsadimiz – xalqni rozi qilish" tamoyiliga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga o'tish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi qarori. 2020 yil 24 fevraldagi PQ-4611 son. <https://lex.uz/docs/-4746047>.
2. Nazarova, G.G'. Xalilov, X., Eshtaev A.A., Xakimov, N. Z., Salixova, N.M. , Bobojonov B.R.(2008). Jahon iqtisodiyoti va xalqaro iqtisodiy munosabatlar. Darslik 86 b.

DOI <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.5752255>

3. Jadvalar mualif tomonidan ishlab chiqilgan manba sifatida: <https://www.stat.uz/uz/rasmiy-statistika/investments>
4. Tohirovich, Q. N. (2021). International financial accounting standards in Uzbekistan. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(4), 328-333.
5. Kurpayanidi, K. I., & Mukhsinova, S. O. (2020). Public debt as a tool of the state's macroeconomic policy. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 05 (85), 180-187.
6. Нурматов, О. Т. (2018). Вопросы соответствия международным стандартам национального стандарта бухгалтерского учёта Республики Узбекистан. *Вопросы науки и образования*, (11 (23)).
7. Kunduzova, K. I. (2020). The problems of accounting of liabilities in insurance organizations and its improvement. *Academicia: an international multidisciplinary research journal*, 10(12), 312-318.
8. Shokiraliyevich, G. I. (2021). Role of information and communication technologies in accounting and digital economy. *South Asian Journal Of Marketing & Management Research*, 11(5), 17-20.
9. Temirkulov, A. A. (2020). The correct acceptance of the investment decision is a factor of success of implementation of the process. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 05 (85), 689-692.
10. Шоев, Д. А. (2019). Важные факторы повышения качества образования. *Проблемы современной науки и образования*, (12-2 (145)).
11. Ismanov, I. N., & Moydinov, E. D. (2020). Concept of importance in audit planning and execution. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 10(7), 381-391.
12. Кудбиев, Д. К., & Турсунова, Д. Д. (2018). Основные Принципы Бухгалтерского Учёта Основных Средств. *In Бухгалтерский учет: достижения и научные перспективы XXI века (pp. 87-93)*.
13. Абдураззаков, А., Фозилов, А. Н., & Ташпулатов, А. (2021). Некоторые вопросы оптимизации рынка труда. *The Scientific Heritage*, (76-2), 29-32.
14. Фозилов, Х. Р., & Фозилов, И. Р. (2020). Экономический анализ и его роль в управлении предприятием. *In вопросы управления и экономики: современное состояние актуальных проблем (pp. 16-19)*.
15. Атабаева, З. А. (2019). Организация учета инвестиций на Капитальные вложения. *Проблемы современной науки и образования*, (12-1 (145)).
16. Исманов, И. Н., Хожаев, А. С., & Хабижонов, С. К. У. (2019). Вопросы совершенствования бухгалтерского учёта нематериальных активов. *Проблемы современной науки и образования*, (6 (139)).

DOI <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.5752255>

17. Якубов, В. Ф. (2020). Финансирование инвестиционных программ в модернизации производства. *In Минтақа иқтисодиётини инвестициялашнинг молиявий-ҳуқуқий ва инновацион жиҳатлари* (pp. 547-551).
18. Florou, A., Kosi, U., & Pope, P. F. (2017). Are international accounting standards more credit relevant than domestic standards? *Accounting and Business Research*, 47(1), 1-29.
19. Garrido-Miralles, P., & Vázquez-Veira, P. J. (2011). The transition to international financial reporting standards in Spain: relevance and timeliness of adjustments. *International Journal of Accounting, Auditing and Performance Evaluation*, 7(4), 287-302.
20. Lev, B. (2018). The deteriorating usefulness of financial report information and how to reverse it. *Accounting and Business Research*, 48(5), 465-493.

**International journal of
theoretical and practical
research****Scientific Journal****Year: 2021 Issue: 2 Volume: 1****Published: 01.12.2021**<http://alferganus.uz>**Citation:**

Turg'unov, M. (2021). Oziq-ovqat sanoati korxonalarini boshqarishning o'ziga xos ayrim xususiyatlari. *SJ International journal of theoretical and practical research*, 1 (2), 65-75.

Doi: <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.5752127>

QR-Article

Turg'unov Muhridin*«Iqtisodiyot» kafedrasini assistenti**Farg'ona politexnika instituti*DOI [10.5281/zenodo.5752127](https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.5752127)

OZIQ-OVQAT SANOATI KORXONALARI FAOLIYATINI BOSHQARISHNING O'ZIGA XOS AYRIM XUSUSIYATLARI

Annotatsiya: Maqola oziq-ovqat sanoati korxonalarini boshqarishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini shakllantirishning o'ziga xos xususiyatlarini o'rganishga bag'ishlangan. Sanoat korxonalarini faoliyatining ijtimoiy-iqtisodiy muhitining qisqacha tavsifi uning kerakli parametrlarini aniqlash uchun berilgan. Muallif tomonidan muhokama qilingan oziq-ovqat korxonalarida faoliyatini boshqarishning o'ziga xos ayrim xususiyatlari ko'rib chiqilgan. Bunday oziq-ovqat sanoati korxonalarining boshqaruv mexanizmining tuzilishi taklif qilingan va uning tarkibiy qismlarining xususiyatlari berilgan.

Tayanch so'zlar: Oziq-ovqat xavfsizligi, boshqarish mexanizmi, ta'sir etuvchi omillar, islohotlar, oziq-ovqat sanoati, eksport, import, oziq-ovqat mahsulotlari eksporti.

Тургунов Мухриддин*ассистент кафедры «Экономика»**Ферганский политехнический институт*

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯМИ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Аннотация: Статья посвящена изучению особенностей формирования организационно-экономического механизма управления пищевой промышленностью. Дано краткое описание социально-экономической среды промышленных предприятий для определения ее требуемых параметров. Рассмотрены некоторые особенности ведения пищевого бизнеса, обсуждаемые автором. Предложена структура механизма управления такими

DOI <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.5752255>

предприятиями пищевой промышленности и дана характеристика ее составных частей.

Ключевые слова: Продовольственная безопасность, механизм управления, влияющие факторы, реформы, пищевая промышленность, экспорт, импорт, экспорт продуктов питания.

Turgunov Mukhriddin

assistant at the Department of Economics

Fergana Polytechnic Institute

SOME FEATURES OF FOOD INDUSTRY MANAGEMENT

Abstract: The article is devoted to the study of the peculiarities of the formation of the organizational and economic mechanism of management of the food industry. A brief description of the socio-economic environment of industrial enterprises is given to determine its required parameters. Some specific features of food business management discussed by the author are considered. The structure of the management mechanism of such food industry enterprises is proposed and the characteristics of its components are given.

Keywords. Food security, management mechanism, influencing factors, reforms, food industry, export, import, food export.

Kirish

Mutaxassislarning ta'kidlashicha, innovatsion o'zgarishlar har qanday faoliyat sohasidagi korxonalar samaradorligini oshirish omili hisoblanadi. Ayniqsa, va oziq-ovqat sanoati korxonalari uchun investitsion transformatsiyalarni ta'minlash muhim ahamiyatga ega. Oziq-ovqat sanoatini innovatsion rivojlanishga yo'naltirish mamlakatimiz uchun dolzarb va ustuvor vazifadir.

Mamlakatimizning ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotida oziq-ovqat sanoati faoliyatini rivojlantirish va uni boshqarish jarayonlari amaldagi qonun va qonun osti xujjatlari doirasida takomillashib bormoqda. "Oziq-ovqat mahsulotlarining sifati va xavfsizligiga doir normalar va qoidalar davlat organlari tomonidan qonunchilikda belgilangan tartibda tasdiqlanadi va ular oziq-ovqat mahsuloti muomalasi sohasida ish olib borayotgan yuridik hamda jismoniy shaxslar uchun majburiydir" etib belgilangan.

Mamlakatimiz iqtisodiyotining hozirgi rivojlanish bosqichida eng muhim muammolaridan biri oziq-ovqat xavfsizligi va aholini oziq-ovqat mahsulotlari bilan to'laqonli ta'minlashdir. Oziq-ovqat sanoati mamlakatimizda ishlab chiqarilgan mahsulotlar bilan to'ldirishning ob'ektiv zarurati oziq-ovqat sanoati korxonalarining samarali ishlashini nazarda tutadi, chunki oxir-oqibat nafaqat aholining turmush darajasi, balki umuman iqtisodiyotning rivojlanishiga ham bog'liq. Shu bois, oziq-ovqat sanoati korxonalarini yetuk bozor munosabatlari sharoitida va ichki oziq-ovqat bozorida raqobatning kuchayishi sharoitida, nafaqat an'anaviy resurslardan, balki, birinchi navbatda, texnologik va tashkiliy asosda foydalanishga asoslangan yangi

DOI <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.5752255>

boshqaruv tizimi zarur. Bu vazifa nazariy va amaliy xarakterdagi bir qator yangi muammolarni hal qilish uchun asos xisoblanadi.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili

Ushbu amalga oshirilayotgan tadqiqotimiz doirasida oziq-ovqat sanoati faoliyatini takomillashtirish bo'yicha mahalliy olimlarimizning tadqiqotlari o'rganib chiqildi.

Jumladan N.M. Ziyavitdinovanning tadqiqotlarida oziq-ovqat sanoati korxonalarida bozor strategiyasini shakllantirishda, ularni rivojlantirish yo'nalishlarini ishlab chiqishda va tarmoq boshqaruvining tashkiliy tuzilishi takomillashtirilgan[2]. Shuningdek, I.Yu. Umarov tomonidan olib borilgan tadqiqotda oziq-ovqat sanoati iqtisodiy salohiyatini baholash bo'yicha uslubiy yondashuv ishlab chiqilgan hamda tadqiq qilingan mintaqa oziq-ovqat sanoati korxonalarining moliyaviy iqtisodiy salohiyati baholash ishlari amalga oshirilgan. Mazkur tadqiqot ishida yuqoridagi ishlardan farqli o'laroq oziq-ovqat sanoati korxonalarini faoliyati boshqaruv mexanizmini takomillashtirish xususida so'z yuritildi.

Tahlil va natijalar

Mamlakatimizda oziq-ovqat sanoatida faoliyat yuritayotgan korxonalar soni va ular tomonidan ishlab chiqarilayotgan mahsulot hajmi kundan kunga ortib bormoqda. Tahlil amalga oshirilayotgan davrda ya'ni, 2011 yildan 2020 yilga qadar davr mobaynida ishlab chiqarilgan mahsulotlar hajmi o'n barobarga yaqin ortganini kuzatish mumkin. Shuningdek, ular tomonidan ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar hajmini 2011 yilda 47587,1 mlrd. so'mdan 2020 yil 367078,9 mlrd. so'mga va oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish hajmi esa 2011 yil 36717,7 mlrd. so'mdan 2020 yil 42388,2 mlrd. so'mga yetganligi ko'rinadi.

1-jadval

Iqtisodiy faoliyat turi bo'yicha sanoat mahsulotlarini ishlab chiqarish (mlrd.so'm)¹

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Sanoat mahsuloti hajmi, mlrd. so'm	47587,1	57552,5	70634,8	84011,6	97598,2	111869,4	148816,0	235340,7	322535,8	367078,9
Ishlab chiqaradigan sanoat mahsulotlari hajmi, mlrd. so'm	36717,7	43620,7	55332,8	67097,5	77088,2	89793,3	117736,0	189642,6	254860,9	304714,3
Oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi, mlrd. so'm	7305,8	8610,6	11373,7	14387,2	18511,6	22400,5	23217,7	25256,0	35337,3	42388,2
Ichimliklar ishlab chiqarish	1211,0	1480,5	1787,9	2082,9	2538,1	3364,7	3793,9	4948,9	6402,5	7308,7

¹ O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlari asosida muallif tomonidan ishlab chiqilgan.

Jadval ma'lumotlarida aks ettirilgan ko'rsatkichlarning iqtisodiy samaradorligi ko'proq kichik korxonalar, ya'ni iqtisodiy jihatdan moslashuvchan bo'lgan tadbirkorlar hissasiga to'g'ri kelmoqda. Respublikada oziq-ovqat sanoati korxonalari tomonidan ishlab chiqarilayotgan asosiy turdagi oziq-ovqat mahsulotlari ekologik tozaligi, sun'iy emasligi, narxini arzonligi hamda sifat jihatidan iste'mol didini o'ziga tortishi bilan ajralib turadi. Ammo, respublika oziq-ovqat sanoati sohasida hal etilmagan muammolar mavjud. Chunki, mazkur mahsulotlar respublika aholisiga oziq-ovqat bozorlarida sotilishi bilan birga chet mamlakatlarga ham eksport qilinmoqda. Biroq, ekologik toza, jahon talablariga mos turdagi oziq-ovqat tovarlariga barcha xorijiy davlatlarda ehtiyoj juda katta. Bu esa, oziq-ovqat sanoatini yanada rivojlantirishni talab etadi. Ushbu soha xodimlarining vazifasi mavjud imkoniyatlardan samarali foydalanishni yo'lga qo'yishga erishishdan iboratdir.

Hozirgi kunda qishloq xo'jaligida yetishtirilayotgan mahsulotlarning salkam yuz foizi, chakana savdo aylanmasi to'liq holda kichik korxonalar hissasiga to'g'ri keladi. Lekin, oziq-ovqat sanoatida sanoat mahsulotlarini qayta ishlab chiqarish sohasidagi rivojlanish darajasi talabga to'liq javob bermaydi. Bu esa, tayyor mahsulot ishlab chiqaruvchi kichik korxonalarini ko'proq tashkil etishni, ularni ishlab chiqarish kuchlarini oshirish uchun zarur shart-sharoitlarni yaratish dolzarb vazifa ekanligini ko'rsatadi[4].

O'zbekistonda oziq-ovqat sanoati korxonalari faoliyatining tez rivojlanib ketmasligiga asosiy sabab aylanma mablag'larning yetishmasligi, xomashyolar tanqisligi, ularning faoliyatini to'xtatib qolishi va boshqalardir. Shuningdek, respublikada oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish va samaradorligini oshirish bo'yicha bir qator tadqiqot ishlari amalga oshirilayotgan bo'lsada, hududiy xususiyatlarni inobatga olish hamda raqobat muhitini yaratuvchi korxonalar faoliyatiga qo'yilgan talablar, unga ajratilgan imtiyozlardan samarali foydalanish, aholining oziq-ovqat mahsulotlariga bo'lgan iste'mol darajasi va ishlab chiqarish hajmini iqtisodiy matematik modellar asosida chuqur o'rganishni talab etadi. Ushbu tahlillar asosida esa mazkur sanoat korxonalarining boshqaruv mexanizmini to'kumillashtirish va shu asosida raqobatga kirishish mumkin ekanligini ko'rishimiz mumkin[5].

Oziq-ovqat sanoati korxonalar faoliyatini rivojlantirish uchun uning boshqaruv mexanizmini to'kumillashtirish xususiyatlari to'g'risida mulohazalar yuritilganda, birinchi navbatda har bir iqtisodiy faoliyat turida bo'lgani kabi tavakkalchilik bilan bog'liq faoliyat tushuniladi. Chunki umumiy ma'noda tavakkalchilik – tadbirkorlik faoliyatini yuritishda xavf-xatarga va tahlikaga borishdir. Tavakkalchilik tadbirkorlik faoliyatining tub negizi bo'lishiga sabab:

DOI <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.5752255>

birinchidan, tadbirkorning tavakkalchilik asosida faoliyat yuritishini iqtisodiy mustaqilligi, faoliyat turini erkin tanlashi, ishlab chiqarish vositalaridan erkin foydalanishini bildiradi.

ikkinchidan, bozor iqtisodiyoti sharoitida tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanuvchi sub'ektlar raqobat kurashiga kirishadi.

uchinchidan, tadbirkor tavakkalchilik bilan ish boshlaganda boshqa qator omillar ta'sirida ham tahlikaga borishi mumkin. Jumladan, iqtisodiyotdagi mavjud nobarqarorlik holati ishlab chiqarish sohasini tanlashda tavakkalchilik xavfini oshiradi. Chunki bu sohaning foydali ekanligi to'g'risida aniqlik darajasi bo'lmaydi.

to'rtinchidan, tavakkalchilik qonunchilikka ham bog'liq, ya'ni amal qilayotgan qonun ostida huquqiy me'yorlardagi qonunchilikka zid holatlar tavakkalchilik xavfini oshiradi.

Oziq-ovqat sanoati agrosanoat majmuining ajralmas qismi bo'lgan xalq iste'moli tovarlari sanoatining tarmoqlaridan biri bo'lib, insonning eng eng muhim ehtiyojlarini qondirishga mo'ljallangan. Oziq-ovqat sanoati xalq xo'jaligining muhim, ko'p tarmoqli, ijtimoiy yo'naltirilgan tarmog'i bo'lib, keng assortimentdagi yuqori sifatli iste'mol tovarlari ishlab chiqarishni ta'minlaydi. Natijada mehnatga layoqatli aholi bandligini ta'minlash, uning salomatligi va farovonligini oshirishga xizmat qiladi.

Bundan tashqari, oziq-ovqat sanoati ko'plab turdosh tarmoqlar bilan chambarchas bog'liq; qishloq xo'jaligi, kimyo va mashinasozlik sanoatining rivojlanishiga hissa qo'shadi.

Oziq-ovqat sanoatining rivojlanishi birinchi navbatda texnologik salohiyatining samaradorligi quyidagilar bilan belgilanadi:

1. Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetkazib berish;
2. Ushbu sanoat uchun qurilgan ob'ektlarning mavjudligi;
3. Barcha turdagi energiya resurslari bilan ta'minlash;
4. Transportning samarali ishlashi.

Innovatsiyalar korxonalarining muvaffaqiyatining asosiy elementlaridan biri hisoblanadi. So'nggi yillarda ular oziq-ovqat sanoatida muhim rol o'ynay boshladilar, bu odatda yetarlicha yetuk va sekin rivojlanayotgan sektor sifatida belgilandi.

Oziq-ovqat sanoati korxonalarining boshqaruv mexanizmini takomillashtirish hisobiga ushbu sohada sezilarli iqtisodiy samaradorlikka erishish mumkin ekanligini ko'rishimiz mumkin. Ushbu natijaga erishish uchun esa oziq-ovqat sanoati korxonalarining tashkiliy-iqtisodiy mexanizmiga ta'sir etuvchi omillarni alohida turkumlab olish va shu asosida xar bir omilni korxonalar faoliyatiga ta'sirini baholash lozim[6].

1-rasm ma'lumotlaridan xulosa qilish mumkinki, barcha korxonalarda bo'lgani kabi huquqiy-me'yoriy omillarni korxonaning boshqaruv mexanizmiga eng yuqori

DOI <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.5752255>

ta'sir etishini va undan keyingisi esa iqtisodiy omillar hisoblanadi. Bunga biz o'ndan ortiq omillarni kiritib har birini ta'sirini baholash mumkin.

1-rasm. Oziq-ovqat sanoati korxonalarini boshqarish mexanizmini takomillashtirishga ta'sir etuvchi omillar²

Oziq-ovqat sanoati korxonalarining mahsulotlarini turkumlashda ularning har xil xususiyatlarini hisobga olib ularning boshqaruv strukturasi ham turlicha shakllaniriladi. Shuningdek, mustaqil iqtisodiy faoliyat va javobgarlik tadbirkorlik faoliyatini yuritishning o'ziga xos xususiyatlaridan biri xisobiga ushbu korxonalarda boshqaruvning eng zamonaviy usullaridan foydalanishlik talab etiladi. Bu xususiyat tadbirkorlik mohiyatidan kelib chiqib, tadbirkorning iqtisodiy mustaqilligi, teng huquqli bo'lishi bilan xam ifodalanadi. Tadbirkorning tavakkalchilik bilan faoliyat yuritishi ham uning iqtisodiy mustaqilligidan, faoliyat turini erkin tanlashidan dalolat berib undagi boshqaruv mexanizmi ham o'ziga hosligi bilan ajralib turadi.

Shuni ta'kidlash joizki, oziq-ovqat sanoatida kichik korxonaning o'ziga xos boshqaruv mexanizmlari va xususiyatlari to'g'risidagi masala ham munozaralidir. Ularni ikki guruhga ajratib boshqarish va o'rganish mumkin, ya'ni iqtisodiy va ijtimoiy

² Muallif tomonidan ishlab chiqilgan.

DOI <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.5752255>

guruhlarga. Oziq-ovqat sanoatida kichik tadbirkorlikning iqtisodiy xususiyati bo‘lib, uning tub vazifalarini faoliyat turi sifatida va tadbirkorning mulkdor sifatida mos kelishi hisoblanadi. Eng muhimi, kichik tadbirkorlikning ijtimoiy xususiyati jamiyatda ijtimoiy tanglikni pasaytiradi va bozor munosabatlarini chuqurlashtirishga olib keladi. Barcha tadbirkorlik faoliyati, xususan, oziq-ovqat sanoati tadbirkorligi uchun ham yaratilayotgan mahsulotning iste‘mol qilinishi, uning savdodagi xarid miqdori muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bois, tadbirkorning boshqaruv mexanizmi masalalarini yaxshi anglashi tadbirkorlikni rivojlantirishning muhim omili hisoblanadi.

2-jadval

Iste‘mol mollari ishlab chiqarish tarkibi (foizda)³

Yillar	2000	2005	2010	2015	2020
Jami	100	100	100	100	100
shu jumladan:					
oziq-ovqat mahsulotlari	46,9	39,6	38,2	43,1	33,6
vino-arog mahsulotlari va pivo	7,3	3,4	3,7	2,9	2,7
nooziq-ovqat mahsulotlari	45,8	57	58,1	54	63,7

Yuqoridagi jadval ma‘lumotlaridan ma‘lumki, mamlakatimizda o‘tgan yillar davomida oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish ulushini sezilarli ravishda boshqa mahsulotlar ishlab chiqarilishiga nisbatan kamayib borayotganligini tahlil qilishimiz mumkin. Ushbu tahlil asosida mamlakatda oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarilishini kamayish tendensiyasida ketmoqda deb aytish notog‘ri deb qarash mumkin. Buning sababi mahsulotlar aynan oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish sezilarli darajada kamayganini ko‘rishimiz va oziq-ovqat mahsulotlarini xavfsizligini ta‘minlash birinchi darajadagi maqsad qilib olinganligini ko‘rishimiz mumkin bo‘ladi.

Tadqiqot maqsadiga erishish va muayyan vazifalarni hal qilish uchun tadqiqotda quyidagi usullardan foydalanilgan:

- monografik-turli mamlakatlarda innovatsion faoliyatni boshqarish bo'yicha jahon tajribasini o'rganishda;
- mavhum-mantiqiy-sabab-oqibat munosabatlarini o'rnatish va xulosalar va takliflarni shakllantirish;

³ O‘zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo‘mitasi ma‘lumotlari asosida muallif tomonidan ishlab chiqilgan.

DOI <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.5752255>

- iqtisodiy-statistik - mamlakat oziq-ovqat sanoati korxonalarining innovatsion salohiyatini rivojlantirishning hozirgi holati va tendentsiyalarini tahlil qilish;
- tahlil va sintez usullari, hisoblash va konstruktiv – oziq-ovqat sanoati korxonalarining innovatsion rivojlanishini boshqarishning iqtisodiy mexanizmi samaradorligini baholash va innovatsion faoliyatni takomillashtirish yo‘nalishlarini asoslashda;
- qiyosiy tahlil–oziq-ovqat sanoati korxonalarining innovatsion faoliyatini boshqarishning o‘ziga xos xususiyatlari bo‘yicha yetakchi mahalliy va xorijiy olimlar tomonidan taklif etilgan metodologik yondashuvlar, tushunchalar, ishlanmalar va takliflarni batafsil o‘rganishda.

Boshqaruv qarorlarini qabul qilish eng yaxshi harakat va chora-tadbirlarni izlashni talab qiladi, ikkinchisi esa an'anaviy va innovatsion usullar, xo‘jalik yurituvchi sub'ektlar tomonidan faoliyat yuritish usublari o'rtasidagi qarama-qarshiliklar paydo bo'lishi sababli ko'pincha qiyinlashadi. An'anaviy faoliyat turidan yangi faoliyat turiga bunday o'tish bosqichma-bosqich, amalga oshiriladi, baholashni, yangi salohiyatni to'plashni, harakatlarni amalga oshirishning samarali usullarini izlashni talab qiladi.

Xulosa va takliflar

Mamlakatimizda oziq-ovqat sanoati korxonalarini faoliyatini boshqarish mexanizmiga ta'sir etuvchi omillar va ularning o'ziga xos xususiyatlarini tadqiq etish asosida quyidagi xulosalarni qilish mumkin:

- oziq-ovqat mahsulotlariga ehtiyoj hamisha yuqori bo'lganligini, bu ehtiyoj bundan buyon ham ortib borishini hisobga olib, mazkur sohadagi tadbikorlik sub'ektlari faoliyatini yanada rivojlantirish zarur;

- oziq-ovqat korxonalarining xom ashyo manbai bo'lgan qishloq xo'jaligida sanoat ishlab chiqarishning kichik sanoat korxonalariga davlat ko'magini berish hamda ularga qo'shimcha imtiyozlar yaratish; oziq-ovqat sanoati korxonalarini ishlab chiqarish salohiyati, bilimi hamda malakasini oshirish tizimini yangilash va takomillashtirish.

Oziq-ovqat sanoati korxonalarida boshqarish mexanizmiga ta'sir etuvchi omillar va ularning o'ziga xos xususiyatlarini tadqiq etish asosida quyidagi xulosalarni qilish mumkin: oziq-ovqat mahsulotlariga ehtiyoj hamisha yuqori bo'lganligini, bu ehtiyoj bundan buyon ham ortib borishini hisobga olib, mazkur sohadagi tadbikorlik sub'ektlari faoliyatini yanada rivojlantirish zarur;

oziq-ovqat korxonalarining xomashyo manbai bo'lgan qishloq xo'jaligida sanoat ishlab chiqarishning kichik sanoat korxonalariga davlat ko'magini berish hamda ularga qo'shimcha imtiyozlar yaratish; oziq-ovqat sanoati korxonalarini ishlab chiqarish salohiyati, bilimi hamda malakasini oshirish tizimini yangilash va takomillashtirish.

DOI <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.5752255>

Oziq-ovqat sanoati korxonalarida boshqarish mexanizmiga ta'sir etuvchi omillar va ularning o'ziga xos xususiyatlarini tadqiq etish asosida quyidagi xulosalarni qilish mumkin:

oziq-ovqat mahsulotlariga ehtiyoj hamisha yuqori bo'lganligini, bu ehtiyoj bundan buyon ham ortib borishini hisobga olib, mazkur sohadagi tadbikorlik sub'ektlari faoliyatini yanada rivojlantirish zarur;

oziq-ovqat korxonalarining xomashyo manbai bo'lgan qishloq xo'jaligida sanoat ishlab chiqarishning kichik sanoat korxonalariga davlat ko'magini berish hamda ularga qo'shimcha imtiyozlar yaratish;

oziq-ovqat sanoati korxonalarini ishlab chiqarish salohiyati, bilimi hamda malakasini oshirish tizimini yangilash va takomillashtirish.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Abdullaev, A. & Kurpayanidi, K., (2021). Covid-19 pandemic in central Asia: policy and environmental implications and responses for SMES support in Uzbekistan. *In E3S Web of Conferences (Vol. 258, p. 05027). EDP Sciences.*
2. Kodirov, S. (2021). Issues of business cooperation in the national economy of Uzbekistan. *Экономика и социум, (7), 79-88.*
3. Kurpayanidi, K., Abdullaev, A., & Muhsinova, SH. (2021). Analysis of the macroeconomic policy of the Republic of Uzbekistan. *Obshchestvo i innovacii, 2(6/S), 248-252.*
4. Mirzaev, A. T. (2020). Assessment of cluster formation in management of recreational activity. *ISJ Theoretical & Applied Science, 04 (84), 605-610.* <https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2020.04.84.101>
5. Mirzaev, A.T (2018). The level of use of tourist attractions in the regions and the factors affecting them, *Economics and Innovative Technologies: Vol. 2018 : No. 3, Article 19.* Available at: <https://uzjournals.edu.uz/iqtisodiyot/vol2018/iss3/19>
6. Musaevna, U. Z., & Anvarjonqizi, X. D. (2021). To the Issues of Improving Personnel Motivation in Industrial Enterprises. *Academic Journal of Digital Economics and Stability, 1, 70-80.*
7. Tkach, D. V. and ets. (2020). Some questions about the impact of the COVID-19 pandemic on the development of business entities. *ISJ Theoretical & Applied Science, 11 (91), 1-4.* Doi: <https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2020.11.91.1>
8. Tsoy, D., Tirasawasdichai, T., & ets. (2021). Role of Social Media in Shaping Public Risk Perception during COVID-19 Pandemic: A Theoretical Review. *International Journal of Management Science and Business Administration, 7(2), 35-41.*

DOI <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.5752255>

9. Turgunov, M. (2019). Mechanisms of effective management of corporations in the Republic of Uzbekistan. In Теория и практика корпоративного менеджмента (pp. 123-124).
10. Turgunov, M. (2021). Issues of innovative approach and financing of innovative projects in rapid economic development. Экономика и социум, (7), 151-159.
11. Turgunov, M. (2021). State and prospects of the republic of Uzbekistan in international ratings of innovation development. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 7(99), 37-41.
12. Тургунов, М. М. (2021). Совершенствование механизмов управления предприятиями пищевой промышленности. Наука сегодня: фундаментальные и прикладные исследования, 25.

DOI <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.5752255>

Falsafa fanlari / Philosophical sciences / Философские науки

**International journal of
theoretical and practical
research**

Scientific Journal

Year: 2021 Issue: 2 Volume: 1

Published: 01.12.2021

<http://alferganus.uz>

Citation:

Собирова, З. (2021). Феминизм ва гендер тенглик тушунчаси ва унинг ижтимоий фалсафий мазмуни. *SJ International journal of theoretical and practical research*, 1 (2), 75-80.

Doi: <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.5752153>

QR-Article

Собирова Зилолахон

*Фалсафа фанлари номзоди, доцент
Фаргона давлат университети,
Ўзбекистон*

DOI [10.5281/zenodo.5752153](https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.5752153)

ФЕМИНИЗМ ВА ГЕНДЕР ТЕНГЛИК ТУШУНЧАСИ ВА УНИНГ ИЖТИМОЙ ФАЛСАФИЙ МАЗМУНИ

Аннотация: Мақолада феминизм тушунчаси ва унинг ижтимоий фалсафий мазмуни ҳақида онтологик генезиси ва гносеологик моҳияти энг аввало инсон ҳуқуқлари ва эркинликлари кураши билан боғлиқ жиҳатлари ёритилган.

Калит сўзлар: ижтимоий муаммо, гендер тенглик, демократия, мафкура, сиёсий ҳаракат, феминизм.

Собирова Зилолахон

*Кандидат философских наук, доцент
Ферганский государственный университет, Узбекистан*

КОНЦЕПЦИЯ ФЕМИНИЗМА И ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА И ЕЕ СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ

Аннотация: В статье рассматриваются аспекты мечты феминизма и его социально-философского содержания об онтологическом генезисе и гносеологической сущности, в первую очередь связанные с борьбой за права и свободы человека.

Ключевые слова: социальная проблема, гендерное равенство, демократия, идеология, политическое действие, феминизм.

Sobirova Zilolaxon

*Candidate of Philosophical Sciences, Associate Professor
Ferghana State University, Uzbekistan*

DOI <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.5752255>

FEMINISM AND THE CONCEPT OF GENDER EQUALITY AND ITS SOCIAL PHILOSOPHICAL CONTENT

Abstract: *The article deals with the concept of feminism and its ontological genesis and epistemological essence, primarily related to the struggle for human rights and freedoms.*

Key words: *feminism, democracy, ideology, political movement, gender equality.*

Introduction

Хотин-қизлар масаласининг ижтимоий муаммо сифатида қаралиши феминизм билан боғлиқдир. 1779 йили француз файласуфи Ж.Кондорсье “Аёлларга фуқаролик ҳуқуқини бериш тўғрисида”, Олимпия де Гуж эса “Фуқаролик ва аёл ҳуқуқи” декларацияси орқали Европа, кейинчалик АҚШда аёлларнинг ижтимоий ва сиёсий ҳуқуқлари учун ҳаракатга асос солдилар. Ушбу даврдан бошлаб “феминизм”, “феминист” тушунчалари пайдо бўлди. Аслида, “феминизм” тушунчаси французча *feministe* сўзидан олинган. “Фемина” – аёл деган маънони англатади.

Materials And Methods

А.А.Хусейнованинг келтиришича, феминизм аёлларнинг ижтимоий-сиёсий тенг ҳуқуқчилигини ҳимоя қилувчи ҳаракат сифатида қаралади. “Феминизм хотин-қизларнинг иқтисодий, ижтимоий-сиёсий ва маданий соҳаларда эркаклар билан тенг ҳуқуққа эга бўлиши учун курашни, шунингдек ижтимоий-сиёсий ҳаётда фаол иштирок этишни тарғиб этади... Шунинг учун у аёллар мафқурасига айланган, у ўз олдига инсонлар (тўғрироғи, жинслар) тенглигини асосий мақсад қилиб қўяди”[1]. Феминизм ғоя сифатида аёлларнинг жамиятнинг ижтимоий-сиёсий, иқтисодий соҳаларида эркаклар билан тенг ҳуқуқ ва имкониятларга эга бўлишини ифодаласа, мафкура сифатида аёлларни эркаклар билан тенг ҳуқуқ ва тенг имкониятларга эга бўлиши ҳамда аёлларнинг барча кўринишлардаги камситилишига қарши қаратилган маданий ҳаракатдир. Тор маънода феминизм инсоният тарихида “биринчи кулликка тушган аёлни” жамиятнинг тенг ҳуқуқли субъектига айлантиришга қаратилган ҳаракатдир. Жамият ҳаётини “субъект- объект” эмас, балки “субъект-субъект” муносабатлари асосида куриш феминизмнинг онтологияси ҳисобланса, инсон онгидаги аёлларга нисбатан нигилистик дунёқараш, стереотипларни ўзгартириш эса унинг гносеологиясини (тўғрироғи социологиясини) ташкил этади”[2].

Results And Discussion

DOI <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.5752255>

Илмий адабиётларда феминизмнинг ушбу онтологик генезиси ва гносеологик моҳияти энг аввало инсон ҳуқуқлари ва эркинликлари кураши билан боғлаб талқин қилинади. XIX асрда юзага келган турли ижтимоий-сиёсий ҳаракатлар, инсон ҳуқуқлари ҳақидаги қарашларнинг кенг ёйилиши феминизм учун асос яратади. Шунинг учун XIX аср ўрталарига келиб аёллар масаласи мавжудлиги нафақат китобларда, балки давлатлар сиёсатида ҳам тан олинди... Аёлларнинг сиёсий ҳаракати таъсирида XIX асрнинг 70-йиллари ва XX аср бошларида Шимолий Америка, Янги Зилландия, Австралия, Филяндия, Норвегия, Швеция, Англия, Германия, Австрияда либерал қонунлар қабул қилинди ва аёллар ички ҳаётнинг айрим соҳаларида (муниципалитет сайловида, мактаб ва лицейларни бошқаришда, госпиталлар ҳаётида ва б.) қатнашиш имконига эга бўлдилар. XX асрнинг ўрталарига келиб эса, аёллар тўла сиёсий ҳуқуққа эга бўлдилар ва уларнинг сиёсий ҳаётдаги иштироки масаласи Европа кенгашлари, БМТ симпозиумларида кенг муҳокама қилинадиган бўлди”[3].

Феминизм тўғрисида тўғри тасаввурларнинг шаклланмагани боис унга салбий муносабатлар, қарашлар ҳам йўқ эмас. Бу, энг аввало дискриминация кўринишларида намоён бўлади. Масалан, Жаҳон Иқтисодий Форуми (World Economic Forum) аёллар ижтимоий ҳаётдаги мавқеини уларнинг иқтисодий ҳаётдаги иштироки, иқтисодий имкониятлари, сиёсий ҳокимиятдаги ўрни, маълумоти ва саломатлиги нуқтаи назаридан таҳлил қилган. У маълумотларга кўра, аёлларга зарур шарт-шароитлар Швеция, Норвегия ва Исландияда яратилган. Ушбу давлатларда аёллар дискриминацияси батамом бартараф этилган, хотин-қизларнинг ижтимоий-сиёсий фаоллиги бошқа давлатлар ҳавас қиладиган даражада. Юқоридаги кўрсаткичлар бўйича, Латвия 11-ўринда, Литва –12, Эстония –15, Россия –31, АҚШ эса 17-ўринда туради. Охириги ўринларни Миср, Туркия ва Покистон эгаллайди[4].

Баъзан феминизм тўғрисида гап кетганида аёлларнинг миллий парламентлардаги сонига мурожаат этилади. Амалий нуқтаи назардан бу феминистик ҳаракат эришган ютуқлардан биридир. Бироқ, парламент аъзоларининг ўз жинсининг ҳақ-ҳуқуқлари учун курашгани, дискриминацияни бартараф этишга оид эътиборли ташаббуслар билан чиққани кузатилмайди. Шунинг учун парламент аъзолари бўлган аёлларни феминизм тарафдорлари деб аташ қийин. Бундан ташқари, аъзоларининг 17-20 фоизини аёллар ташкил этилган парламентларнинг аёллар дискриминациясини тўла тугатиш ва гендер тенгликни таъминлашга оид қонунлар қабул қилишига эришиши ҳам шубҳалидир. Эркаклар кўпчилик бўлган сиёсий партиялардан сайланган аёллар парламентда уларнинг, яъни эркакларнинг манфаатларини ҳимоя қилмаслиги мумкин эмас.

DOI <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.5752255>

Феминизм аёллар, хотин-қизлар ҳуқумронлигини таъминлашга қаратилган ҳаракат эмас. Давлат бошқаруви тизимида аёллар сони 10-12 фоизга етган заҳоти эркакларда ҳам, қуйи поғоналарда хизмат қилувчи аёл- хизматчиларда ҳам ҳасад, эътироз уйғонади ва миш-мишлар тарқалади. Бу ҳол феминизмни тенг ҳуқуқлилик учун кураш эканини жамият қабул қилишга тайёр эмаслигидан далолат беради. А.А.Ҳусейнова “феминизм бир жинсинг иккинчи бир жинс устидан ҳуқумронлик қилишга қарши ҳаракат”[5], деганида тўғри қарашни ифода этади. Шунингдек, “феминизм – бу фақат аёллардан ташкил топган моножинсли (бир жинсли) ҳаракат эмас. Унинг таркибига демократик ғоялар, инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилишни ўз ҳаётининг мазмунига айлантирган барча инсонпарвар эркаклар ҳам киради”[6].

Ўзбекистонда феминистик ҳаракатлар кузатилмаса-да, хотин-қизларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини ҳимоя қилиб чиққан, ижтимоий-сиёсий ҳаётдаги фаоллигини ошириш муаммолари билан шуғулланаётган жамоат арбоблари, олимлар бор. Бундан ташқари, Ўзбекистонда давлатнинг ўзи хотин-қизларнинг ижтимоий-сиёсий борлиқдаги, жамият ва давлат қурилишидаги фаоллигини юксалтириш ташаббускори бўлиб келади. Тарих кўрсатадики, феминистик ҳаракат хотин-қизлар масаласи унутилган, давлат бошқарув тизимида эркаклар устуворлик қилган, аёлларнинг ижтимоий-сиёсий ҳаётда фаолият кўрсатишига тўсиқлар пайдо бўлганида юзага келади. Ўзбекистонда ушбу тўсиқларни бартараф этишга, хотин-қизларнинг ижтимоий-сиёсий фаоллигини оширишга давлатнинг ўзи киришган.

“Феминизм инсоннинг биосоциологик табиатига зид келувчи барча ижтимоий ҳодисаларга, жумладан ўз жинсини алмаштириш, лесбиянка, гомосексуализм, фоҳишабозлик (проституция), “одам савдоси” каби ноинсоний воқеликка зид ҳаракатдир”[7]. Кейинги йилларда бундай ноинсоний, инсоннинг биосоциологик табиатига зид ҳодисалар авж олди, оммавий ахборот воситалари, ҳатто баъзи давлатлар бунга йўл очиб бермоқда[8]. Энг фожиалиси шундаки, бундай ҳолатларни айрим халқаро ташкилотлар ҳам қўллаб-қувватлаётгани, айрим сиёсатчилар ўзининг бефарқлиги, масъулиятсизлиги билан уларнинг авж олишига йўл очиб бераётганидир[9]. Одам савдоси эса бугун глобал муаммолардан бирига айлангани учун Ўзбекистон Республикаси унга қарши кураш олиб бормоқда.

Феминизм жинслар ўртасидаги маданий-психологик ҳодисаларни, уларнинг ижтимоий-сиёсий борлиққа муносабатларини ифода этади. Шунинг учун у икки жинс ўртасидаги интим алоқалардангина иборат эмас[10].

Феминизмни интим алоқаларга қарши ҳаракат деб тушуниш ҳам нотўғри тасаввурларни келтириб чиқаради. Тўғри, икки жинс ўртасидаги интим алоқалар

DOI <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.5752255>

турли манфаатлар (иқтисодий, сиёсий, эстетик, биологик ва б.)га қурилиши мумкин. Жинслар ўртасидаги зиддиятлар, низолар баъзан ушбу манфаатлар маҳсули сифатида юзага келади, аммо улар эркак билан аёл бир-бирига нафақат биологик, худди шунингдек социологик муҳтож турлар эканини инкор қилолмайди. Ижтимоий-тарихий ривожланиш, филогенез, оиланинг ижтимоий институт сифатида зарурлиги ва у икки жинс ўртасида интим алоқаларни тақозо этиши уларни бир-бирига мутлақ зид, антагонист, ёв субъектлар сифатида қарашни рад қилади. Феминизм ушбу ижтимоий-тарихий тажрибаларга қарши эмас, у эркак билан аёл ўртасидаги интим алоқаларни ҳам рад этмайди (тўғри, интим алоқаларга қарши радикал феминистлар учрайди, лекин улар феминизмда сезиларли оқим эмас), балки ижтимоий-сиёсий борликда эркак ва аёл ўзига хос мавқега, ўринга эга эканини тан олади. Бу ўзига хосликлар икки турни бир-бирига қарши қўйишга асос бўлолмайди, аммо уларнинг ижтимоий-сиёсий борликқа муносабатларида, бошқарув фаолиятида маълум бир фарқлар мавжудлигини эътироф этади[11].

Феминизм ўзича сиёсий назариядир. Унга кўра, аёллар ижтимоий-сиёсий борликни эркаклардан кўпроқ ўзгартириш имкониятига эга ва технологиясини биладилар. Эркаклар қанчалик кучли, узоқни кўзловчи, муғомбир, сиёсий ўйинларга мойил бўлмасин, улар ўзининг ижтимоий-сиёсий қарашларини аёллар таъсирида, гоҳо бевосита иштирокида яратадилар. Бундан ташқари, дадил ҳаракатлари, стратегик ўйинлари ва “ожизона талаблари” билан кишиларни ўз кетидан эргаштира оладилар[12].

Conclusion

Ўзбекистондаги сиёсий партиялар қошидаги аёллар қанотини сиёсий феминизмнинг ижтимоий-сиёсий амалиётдаги бир кўриниши дейишимиз мумкин. Тўғри, улар ўзини феминистик ҳаракат деб атамайди, аммо ўзларининг сиёсий партияларида хотин-қизлар манфаатларини ҳимоя қилиш, уларни ижтимоий-сиёсий ҳаётга жалб этиш масалалари билан шуғулланадилар.

Феминизм аёлларнинг ўз ҳуқуқ ва эркинликлари учун курашини ифода этувчи ижтимоий ҳаракат бўлса, “гендер” эркак ва аёл ўртасидаги муносабатларни назарда тутувчи тушунчадир. Ушбу муносабатлар генезиси жамият шаклланишининг илк даврларига бориб тақалади. Шу даврдан бери у аристократик, монархистик, феодал-патриархал, теологик, либерал босқичларни босиб ўтди. Аёлга бўлган муносабат жамиятга, шу жумладан, эркакка бўлган муносабатнинг кўриниши сифатида ҳар бир давр учун долзарб эди. Чунки хотин-қизларга бўлган муносабатнинг субъектлари эркаклар эди; ижтимоий ҳаётда етакчи мавқега эга бўлган эркакларнинг аёлларга муносабати гендер аҳамият

DOI <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.5752255>

касб этиши табиий ҳол эди[13]. Шунинг учун гендер муносабатларнинг бош актори эркаклар бўлиб келган [14].

References:

1. Ҳусейнова, А.А.(2009). Фуқаролик жамияти ва аёллар. *Бухоро, Agro Print, Б.52.*
2. Ўша асар. –Б.52-53.
3. Сафаева, С.(2003). Аёллар масаласи: умумижтимоий ва миллий жиҳатлар. *Тошкент, Ўзбекистон, Б.34-35.*
4. World Economic Forum. 01.02.2007.
5. Ҳусейнова, А.А.(2009). Фуқаролик жамияти ва аёллар. *Бухоро: Agro Print, –Б.53*
6. Ўша жойда.
7. Ўша жойда.
8. Флинт, Л.(2006). Секс, ложь и политика. Голая правда. *АСТ Москва, С. 26-60.*
9. Маларек, В.(2008). Продаются Natashi : новая глобальная торговля сексом. *КоЛибри.ISBN 978-5-98720-045-2.*
10. Малахов, В. С. и др. (1998). Современная западная философия: Словарь. *Острожье.*
11. Millet K. Sexual Politics. –N.V., 1970; Feminism and Political Theory. – L., 1986; FRIEDAN B. Rebecca Jo Plant One of the most famous American feminists of the twentieth century, Betty Friedan first attracted national attention as the author of the 1963 bestseller, The Feminine Mystique. A scorching indictment of the post-World War II domestic ideal and its narrow conception //Fifty-One Key Feminist Thinkers. – 2016. – С. 72.
12. Трофимова, Е. (2006). Феминизм в общественной мысли и литературе. – *Грифон.*
13. Брайсон, В. (2001). Политическая теория феминизма. *Идея-Пресс, С.17-24.*
14. Ушакин, С. А. (2000). Политическая теория феминизма. *Вопросы философии. 11. С. 27-52.*

DOI <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.5752255>

Pedagogika fanlari / Pedagogical sciences / Педагогические науки

**International journal of
theoretical and practical
research**

Scientific Journal

Year: 2021 Issue: 2 Volume: 1

Published: 01.12.2021

<http://alferganus.uz>

Citation:

Родионова, И.В. (2021). Moodle как один из путей оптимизации процесса обучения в вузе. SJ *International journal of theoretical and practical research*, 1 (2), 81-86.

Doi: <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.5752198>

QR-Article

Родионова Ирина Владимировна
кандидат филологических наук,
доцент кафедры английской
филологии факультета иностранных
языков,
Тульский государственный
педагогический университет
имени Л. Н. Толстого,
Россия

DOI [10.5281/zenodo.5752198](https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.5752198)

MOODLE КАК ОДИН ИЗ ПУТЕЙ ОПТИМИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ

Аннотация: В статье рассматриваются особенности, положительные и отрицательные стороны работы на электронной образовательной платформе MOODLE на факультете иностранных языков ТГПУ им. Л. Н. Толстого, анализируется польза данной работы в условиях глобальной компьютеризации и активной студенческой мобильности. Описываются этапы работы, целевая аудитория и затраты преподавателя на разработку курса дисциплины в MOODLE.

Ключевые слова: образование, высшая школа, профессиональная мобильность, MOODLE.

Rodionova Irina Vladimirovna

*PhD in Philology, Associate Professor of the Department of English Philology,
Faculty of Foreign Languages, Tula State Pedagogical University
named after L.N. Tolstoy,
Russia*

MOODLE AS A UNIVERSITY TRAINING PROCESS OPTIMIZER

DOI <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.5752255>

Abstract: *Deals with the features, advantages and disadvantages of working on the electronic educational platform MOODLE at the Department of Foreign Languages at Tula State Lev Tolstoy Pedagogical University; reveals the use of this work in terms of global computerization and active student mobility. It describes the stages of this work, the target audience and the efforts of the teacher to work out a course of studies in MOODLE.*

Keywords: *education, high school, professional mobility, MOODLE.*

Одной из важнейших задач современной высшей школы является формирование и развитие у студентов навыков активного самостоятельного овладения знаниями, расширения теоретического кругозора, правильной организации своей работы по поиску необходимых материалов и их изучению, по практическому применению полученных в ходе работы знаний и навыков. Без этого будущему специалисту трудно ориентироваться во все возрастающем объеме знаний, в увеличивающемся потоке информации.

Особую актуальность эта задача приобретает в настоящее время, когда ощущается острая необходимость подготовки специалиста широкого профиля, способного к профессиональной мобильности. В этой связи возрастает количество студентов, совмещающих обучение в различных вузах России, а также активизируется студенческая мобильность, при которой появляется возможность проходить одновременное обучение в вузе России, и в вузе за рубежом по различным областям знаний.

Это становится возможным благодаря глобальной компьютеризации общества и, в частности, наличию разнообразных образовательных платформ, благодаря которым оптимизируется учебная работа, и студенты получают возможность изучить определенный объем материала самостоятельно, последовательно выполняя указания электронных учебно-методических материалов.

Одной из таких электронных оболочек является образовательная платформа MOODLE, активно используемая при дистанционном общении со студентами в ТГПУ им. Л. Н. Толстого. Преподавателями регулярно проводятся научные исследования, посвященные использованию компьютерной техники, мультимедийных средств и новых информационных технологий в деятельности кафедр университета.

Они постоянно повышают собственную квалификацию в плане использования компьютерной техники и интернета.

Владение несколькими иностранными языками на сегодняшний день весьма актуально. Однако, любой, кто изучал иностранный язык, знает о необходимости постоянного использования языка, иначе он забывается. В этой

DOI <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.5752255>

связи, студентам, обучающимся, например, по совмещенной программе в Северо- Восточном педагогическом университете (г.Чаньчунь, КНР) и изучающим там китайский язык, предлагается продолжить работу над английским или немецким языком по электронным учебно- методическим материалам, разработанным преподавателями соответствующих кафедр и размещенным на образовательной платформе MOODLE.

Следует отметить, что при составлении данных материалов за основу берется действующий Федеральный Государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования и рабочая программа по дисциплине учебного плана соответствующего направления или профиля подготовки бакалавра или магистра.

Как правило, работе с электронным учебно-методическим материалом предшествуют консультации с преподавателем, ведущим практику устной и письменной речи иностранного языка, на которых разъясняются правила работы в MOODLE, наиболее сложные моменты в изучаемой дисциплине, разбираются ошибки предыдущего этапа работы и результаты тестового контроля.

Тщательно продуманная система заданий позволяет студентам самостоятельно работать над дальнейшим формированием лексического и грамматического навыка, а также на их основе совершенствовать умения чтения, аудирования и письма. Овладение учебным материалом по языку предполагает систематическую работу. Нельзя ограничиться одним прочтением и проработкой теоретических положений и правил. Нужна постоянная практика в употреблении, как слов, так и грамматических конструкций. На каждый тематический и грамматический блок отводится лимитированное количество времени, по истечении которого студент обязан выполнить контрольную работу и прислать ее для проверки преподавателю. Ряд контрольных работ программа проверяет сама по окончании ее выполнения.

Количество рубежных контрольных мероприятий с помощью тестов внутри семестра определяется количеством тематических блоков (в среднем их 3) и грамматических блоков (от 1 до 6).

Безусловно, специфика языковых факультетов диктует необходимость практики устного общения для развития умения устной речи, однако, на настоящем этапе технически это является достаточно проблематичным в условиях таких совмещенных программ.

Тем не менее, нельзя не отметить ряд положительных моментов:

- студенты получают доступ к учебно-методическим материалам дисциплины в авторском изложении преподавателя, что снижает проблему дефицита учебной литературы;

DOI <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.5752255>

- поиск нужных материалов, находящихся в оболочке, занимает мало времени, а сеть Internet позволяет использовать громадные информационные ресурсы;
- временные рамки работы над темой и систематический контроль самостоятельной работы студентов понуждает их к ритмичной работе по усвоению дисциплины в течение всего семестра;
- тестирование позволяет осуществлять самоконтроль освоения материала в течение семестра;
- использование сетей ТГПУ им. Л. Н. Толстого, Internet, e-mail позволяет студентам усваивать общие принципы использования современных информационных технологий;
- самостоятельная работа студентов переходит из категории, теоретически предполагаемой в категорию реально необходимой.

Следует отметить, что студенты совмещенных образовательных планов два раза в год в течение 1-2 месяцев общаются с преподавателем в традиционной форме и здесь акцент уже делается на развитии умения устной речи. Такое сочетание традиционной формы обучения и дистанционной через информационную базу позволяет получать достаточно объективные сведения об уровне приобретаемых знаний, усиливает обратную связь между студентом и преподавателем, что позволяет своевременно отреагировать на возникающие сложности.

Электронные учебно-методические материалы актуальны не только для студентов, находящихся за пределами вуза, но и для тех, кто, например, по причине болезни не может выполнить программу по дисциплине в традиционной форме.

С другой стороны, такая образовательная технология позволяет интенсифицировать учебный процесс и приблизить обучение к индивидуальному. Студенты очной и заочной форм обучения могут углублять и расширять знания предмета (в частности, второго иностранного языка) по определенной тематике, что снижает потерю времени на подробное конспектирование. Так, сокращение часов аудиторной работы привело преподавателей к созданию 4 образовательных программ на электронной образовательной платформе MOODLE для студентов старших курсов по страноведческой тематике. Они, с одной стороны, направлены на дальнейшее совершенствование умений чтения и письма, что неразрывно связано с формированием и совершенствованием лексического и грамматического навыков в рамках страноведческих тем. А, с другой стороны, призваны сформировать социокультурную компетенцию, которая складывается из

DOI <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.5752255>

социолингвистической, лингвострановедческой и страноведческой компетенций.

Безусловно, работа на электронной образовательной платформе MOODLE требует дополнительных усилий со стороны преподавателя: подбора и методической организации материала, разработки целенаправленных упражнений, разработки банка контрольных работ и тестовых заданий и перевода всего материала на платформу MOODLE. Однако, эта работа дает, по нашему мнению, хорошие результаты, а именно, способствует формированию основных языковых навыков и речевых умений, обогащает словарный запас, расширяет кругозор и понятийный аппарат студентов, активизирует их творческое мышление, повышает интерес к языку.

References:

1. Nishonov, F. M. (2021). Digital economy in the education system. *Мировая наука*. 7(52). – С. 134-141.
2. Nishonov, F. M., & ets. (2021). Some questions of the organization of individual works of students in mathematics in the conditions of credit training. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 04 (96), 1-7. Doi: <https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2021.04.96.1>
3. Zabolotniaia, Mariia, et al. "Use of the LMS Moodle for an effective implementation of an innovative policy in higher educational institutions." *International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET)* 15.13 (2020): 172-189.
4. Аксенова, Н. В., & Диденко, А. В. (2016). Эффективные методы и подходы для разработки электронного курса. *Профессиональное образование в России и за рубежом*, (2 (22)).
5. Бойкова, О. И., Родионова, О. В., & Половецкая, О. С. (2015). К вопросу об использовании среды электронного обучения lms moodle при подготовке бакалавров химического профиля. *Современные информационные технологии и ИТ-образование*, 1(11).
6. Голошумова, Г. С., & Чернова, О. Е. (2017). Возможности использования электронной образовательной платформы MOODLE в образовательном процессе вуза. *Филологический класс*, (3 (49)).
7. Горожанов, А. И. (2017). Пути оптимизации подсистемы протоколирования LMS MOODLE с точки зрения процессов управления дистанционным обучением. *Вестник Московского государственного лингвистического университета. Образование и педагогические науки*, (6 (785)).

DOI <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.5752255>

8. Кочисов, В. К., Гогицаева, О. У., & Тимошкина, Н. В. (2015). Роль дистанционного обучения в изменении способов и приемов образовательного процесса в вузе. *Образовательные технологии и общество*, 18(1).
9. Ляшенко, М. С., & Минеева, О. А. (2020). Исследование эффективности ресурсов Moodle для организации самостоятельной работы студентов в контексте изучения иностранного языка. *Азимут научных исследований: педагогика и психология*, 9(2 (31)).
10. Михайлова, Н. В. (2012). Электронная обучающая среда Moodle как средство организации асинхронной самостоятельной работы студентов вуза. *Оренбург*, 2012.-24 с.
11. Нишонов, Ф. М., Эхсонова, Н. Т., & Толибов, И. Ш. У. (2019). Некоторые вопросы профессионального роста преподавателя математики в условиях цифровой экономики. *Проблемы современной науки и образования*, (4 (137)).
12. Родионова, И. В., & Родионов, В. И. (2017). Инновационные образовательные технологии и оптимизация педагогического процесса в вузе. *Известия Тульского государственного университета. Технические науки*, (11-2).
13. Рукавишникова, В. Н., & Рыбакова, Г. В. (2018). Модель оптимизации процесса обучения с использованием электронных образовательных ресурсов. *Азимут научных исследований: педагогика и психология*, 7(2 (23)).
14. Шурыгин, В. Ю., & Краснова, Л. А. (2015). Организация самостоятельной работы студентов при изучении физики на основе использования элементов дистанционного обучения в LMS MOODLE. *Образование и наука*, (8 (127)).

**International journal of
theoretical and practical
research****Scientific Journal****Year: 2021 Issue: 2 Volume: 1****Published: 01.12.2021**<http://alferganus.uz>**Citation:**

Искандарова, Ш.М., Шокирова, М.Н. (2021).
Ўзбек миллий спорт турларига оид лингвистик
бирликларнинг шаклланиш асослари. SJ
*International journal of theoretical and practical
research*, 1 (2), 87-94.

Doi: <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.5752234>

QR-Article

Искандарова Шарифа Мадалиевна*Профессор,
Фаргона давлат университети,
Ўзбекистон***Шокирова М.Н.***PhD, катта ўқитувчи,
Фаргона давлат университети*DOI [10.5281/zenodo.5752234](https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.5752234)**ЎЗБЕК МИЛЛИЙ СПОРТ ТУРЛАРИГА ОИД ЛИНГВИСТИК
БИРЛИКЛАРНИНГ ШАКЛЛАНИШ АСОСЛАРИ**

Аннотация: Мақолада ўзбек миллий спорт турларининг шаклланиш асослари, уларнинг халқ ўйинлари билан боғлиқ хусусиятлари, миллий спорт турлари ва халқ ўйинларига хос тушунчаларни ифодаловчи лингвистик бирликлар ҳақида фикр юритилади.

Калит сўзлар: семема, лексема, лингвокультурология, халқ маданияти, миллий спорт ўйинлари, миллий ўйинлар, миллий қадрият, лингвистик белги, ўзбек кураши, топоним.

Iskandarova Sharifa Madaliyevna*Professor, Fergana State University, Uzbekistan***Shokirova M.N.***PhD, senior teacher, Fergana State University, Uzbekistan***FORMATION OF LINGUISTIC UNITS OF UZBEK NATIONAL
SPORTS**

DOI <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.5752255>

Annotation: *The article focuses on the basics of the formation of Uzbek national sports, their characteristics related to the National Games, linguistic units representing concepts specific to national sports and folk games.*

Keywords: *semema, lexema, linguoculturology, people's Culture, National Sports Games, National Games, national value, linguistic character, Uzbek struggle, toponym.*

ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ, ОТНОСЯЩИХСЯ К УЗБЕКСКИМ НАЦИОНАЛЬНЫМ ВИДАМ СПОРТА

Искандарова Шарифа Мадалиевна

*Профессор, Ферганский государственный университет, Республика
Узбекистан*

Шокирова М.Н.

*PhD, старший преподаватель Ферганский государственный
университет, Республика Узбекистан*

Аннотация: *В данной статье рассмотрены вопросы основ формирования узбекских национальных видов спорта, их особенности связанные с национальными играми, лингвистические единицы выражающие понятия относящихся к национальным видам спорта и национальным играм.*

Ключевые слова: *семема, лексема, лингвокультурология, национальная культура, национальные спортивные игры, национальные игры, национальные ценности, лингвистический знак, узбекский кураш, топоним.*

Ҳар қайси тилдаги спортга оид лингвистик бирликларнинг ўзига хос жиҳатларини аниқлаш учун унинг бошқа тиллардан фарқланган хусусиятларини ўрганиш зарур. Шунга кўра, ўзбек тилидаги “спорт” семемали лексемаларнинг лингвокультурологик жиҳатларини таҳлил қилишда тил ва маданиятнинг ўзаро боғлиқлигини кўрсатиш, халқ менталитети ва миллий характерининг ифодаланиши каби масалаларга чуқурроқ ёндашувга эҳтиёж сезилади.

Тил ҳар бир миллатнинг маданияти, қадриятлари ва эътиқоди, умуман халқнинг ўзига хос жиҳатларини ифодалашда энг муҳим омил эканини барча эътироф этади. Бирор халқнинг тилини ўрганишда унинг маданиятини ҳам ўрганиш муҳимдир. Чунки тил ва маданият бир-бирига боғлиқ равишда ривожланади. Спорт ҳам маданиятнинг бир қисмидир. Спортнинг келиб чиқишида ҳам халқ тарихи, маданияти акс этади.

В.Телия тилшунос ва фольклоршунос олим сифатида маданият ва тил боғлиқлигида семасиология соҳасининг ролини алоҳида таъкидлаган. В.Телия шундай ёзади: “Тил бутун бир маданиятни ўзида ифодалар экан, шубҳасиз,

DOI <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.5752255>

семасиология соҳаси ҳам тилнинг эгаси бўлмиш халқнинг маданиятини жуда чиройли ва чуқур ифодалай олади. Бундай ҳолатни ўзаро тил ва маданиятнинг қоришиб кетган соҳаси, яъни лингвокультурология асослай олади” [9].

Миллий спорт ўйинлари халқ ўйинлари, урф-одатлари билан узвий боғланади. Бироқ уларни урф-одатлар, маросимлар, халқ ўйинларидан фарқли жиҳатлари мавжуд. Жумладан, маросимлар кишилар ҳаётидаги муҳим воқеаларни нишонлашга қаратилган бўлиб, расмий ва руҳий кўтаринкилик вазиятида ўтадиган, халқнинг кўпчилик томонидан қабул қилинган тартиб-қоидаларига амал қилинадиган тадбир саналади [7, 8-бет].

Маълум бир халқнинг урф-одатлари билан алоқадор жараёнлар табиий равишда анъанага айланади. Шунга кўра, халқ маданияти тушунчаси манбаларда қуйидагича изоҳланади: “Анъанавий халқ маданияти – этносларнинг тарихий-маънавий эҳтиёжлари асосида вужудга келган, уларнинг ақлий-ижодий фаолияти натижасида тараққий этган, минг йилликлар мобайнида аждодлар фикрлари, тажрибалари, орзу-истаклари, анъаналари ва қадриятларини ўзида бирлаштирган, авлоддан-авлодга ўтиб, асрлар оша сайқалланиб, мураккаблашиб борган бебаҳо мерос ҳамда жамиятимизни ахлоқий соғломлаштирувчи ва инсонпарварлигини барқарор этувчи халқнинг маънавий камол топишига хизмат қиладиган муҳим омил” [4, 9-бет].

Халқ маданиятини кўрсатишда “спорт” семемали лексемалар ҳам фаол воситалардан бири сифатида бугунги кунда тилшуносликда лингвокультурологик изланишлар жараёнининг муҳим мавзуларидан бирига айланди.

Спорт ҳам маданиятнинг маълум бир кўринишини намоён этади. Спорт ўйинларида миллий менталитет ва онг ўз ифодасини топади. Бироқ спорт ўйинларининг, олимпия ўйинларининг ўзига хос хусусияти шундаки, у дунёга тинчлик элчиси сифатида кириб келди. Дунё мамлакатлари ўртасидаги кўплаб сиёсий, иқтисодий, мафкуравий муаммоларга қарамай, олимпиада ўйинларида тенгма-тенг курашиш, мамлакатнинг жисмоний ва ахлоқий қиёфасини кўрсатиш айнан спортнинг зиммасига юкланган.

Халқ онгида мавжуд бўлган ҳар бир сўз-фикр тил билан ифодаланар экан, маълум халқнинг спортга оид лексемалари ўша халқ тилида келтирилган сўзлардан, шу халқ вакиллари томонидан, шу халқнинг ўзига хос хусусиятлари орқали ясаиш усули билангина ифодаланари. Ҳозирги замон тилшунослигида тил бирликларининг семантикаси, муайян лексеманинг лингвокультурологик ва семантик хусусиятлари тадқиқи жуда кўплаб илмий изланишларнинг асосий мавзуси ҳисобланади.

DOI <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.5752255>

Бугунги кунда Ўзбекистонда ҳам ёшларнинг маънавий жиҳатдан ва жисмонан баркамол инсон сифатида тарбиялашда миллий спорт, унинг маданий илдишларини ўрганишга катта эътибор қаратилмоқда. Муайян ҳаракатли халқ ўйинлари кейинчалик миллий спорт ўйинларининг юзага чиқишига асос бўлган, чунки болалар ўйинлари болаларни соғломлаштиришга, уларни спорт мусобақаларига тайёрлашга маълум даражада йўналтирилган.

“Халқ ўйинлари, ҳаётий фаолият, кузатиш, тажриба маҳсули бўлиб, авлоддан-авлодга мерос бўлиб келган. Миллий менталитет, ўзига хос маданият ва маънавият, аввало, урф-одат, удум, маросим, халқ оғзаки ижоди, шунингдек, мусобақа характеридаги ўйинлар орқали мустаҳкамланади” [3,21-бет].

Ўзбек миллий спортини ифодаловчи тушунчалар орасида халқ ўйинлари лексикаси алоҳида ўрин тутаяди. Ўзбек халқ ўйинларининг лексик хусусиятлари бўйича Э.Жабборов[1], халқ томошалари юзасидан А.Собиров[5]ларнинг монографик изланишлари мавжуд. Ўзбек халқ ўйинларининг маълум ҳудудларга кўра, баъзан ёшга доир ўнлаб турлари ҳақида манбаларда етарлича маълумотлар берилган[1, 3, 5]. Маълумки, айрим жисмоний чиниқишга қаратилган ҳаракатли халқ ўйинлари миллий спорт тури даражасига кўтарилган бўлиб, шунга кўра, бу мақолада миллий спорт ўйинларининг асоси бўлган халқ ўйинларини ифодаловчи айрим тушунчалар, лексик birlikлар таҳлиliga қисқача тўхталамиз.

Халқ ўйинлари халқ ижодининг бир туркумини ташкил қилиб, халқ цирки унинг бир қисмидир. Халқ циркининг келиб чиқиши қадимги маросим, ўйин ва маиший ҳаёт билан боғлиқ.

Ўйин – турли ифодали воситалар билан маълум қоида ёки олдиндан келишилган шартлар асосидаги жисмоний мусобақалар, беллашувлар, тафаккур баҳслари ва ижрочилик талабларидан вужудга келган миллий қадрият ҳисобланади[10].

Миллий ўйинлар тарихини ўрганишда Маҳмуд Кошғарийнинг “Девони луғотит турк” асарининг ўрни беқиёс. Асарда халқ ўйинларининг бир юз элликдан зиёд тури тилга олинган. Жумладан, “бандол” (асир олиш), “ўтиш-ўтиш” (давра ўйини), “чавгон” (тўп ўйини), “ўт бандал” (таёқ ўйини), қиличбозлик, найзадорлик ва бошқа ўйинлар ҳақида ҳам маълумот берилади. Бу ўйинларнинг айримлари ҳозирги кунда ҳам болалар учун қизиқарли машғулот саналади.

М.Кошғарий "жорияларнинг дарахт шохларига арқон боғлаб, шу арқонга ўтириб учиб ўйналадиган ўйини" номини *йапнгу* деб қайд этади. Бу ном ҳозирги ўзбек тилида йўқ, унинг ўрнида *аргимчоқ* атамаси қўлланилади. Бу атаманинг ҳам ўзбек шеваларида қатор вариантлари бор. М.Кошғарий девонида зикр

DOI <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.5752255>

этилган жангли-мангли деб номланган ўйин ҳам, унинг номи ҳам ҳозир бутунлай истеъмолдан чиқиб кетган[1, 4-бет].

Халқ дostonлари халқ ўйинларини ўрганишда муҳим манба ҳисобланади. “Алпомиш” дostonида кураш, от, пойга, улоқ, найза санчиш, камондан ўқ отиш, қиличбозлик, мерганлик, “Кунтуғмиш” дostonида қилич чопмоқ, милтиқ отмоқ, чиришбозлик, кўпаритозлик, найзадастлик, гаровбастлик каби жисмоний ва ҳарбий маҳорат турлари ҳақида сўз кетади. Бу спорт турлари тўйлар ва йиғинларда мусобақа тарзида ўтказилган, совринга катта нарсалар тикилган. Бу ўйинлар кишиларда мардлик, жанговарлик, маънавий ва жисмоний комиллик каби фазилатларни камолотга етиштирган.

Ибн Сино “Тиб қонунлари” асарида кураш ва жисмоний машқларнинг киши бадантарбиясидаги ўрни, ўйиннинг шифобахш хусусиятлари ҳақида тўхталган: бир оёғида сакраш, қиличбозлик ва найзабозлик, отда юриш, икки қўлини силкитиш: ўзаро тортишиш мушт билан туртишиш, ёйдан ўқ отиш, тез юриш, найза отиш, юқоридаги бир нарсага ирғиб осилиш кабилар тез ҳаракатлар, арғимчоқда учиш, беланчакда учиш, қайиқ ва кемаларда сайр қилиш кабилар нозик ва енгил ҳаракат турларига, тез бориб орти билан қайтиш, соя билан олишиш, чапак чалиш, сакраш, найза санчиш, қувлашиш, тош кўтариш, коптоқ билан ўйнаш кабилар бадантарбиянинг кучли турига киритилади[2,95-бет].

Бадантарбия ва спорт ўзбек халқининг кундалик турмуш тарзига мос ҳолда халқ ўйинлари шаклида ривожланиб борган. Уларнинг илмий асослари ҳам Х асрдаёқ шакллантирилган. Ҳозирда ҳам халқ ўйинлари ҳукумат томонидан миллий кадриятлар сифатида оммалаштирилмоқда.

Ўзбек халқ ўйинларининг лингвистик белгиларини ўрганиш йўлида Э.Жабборовнинг “Ўзбек халқ ўйинлари лексикаси (Жанубий Ўзбекистон материаллари асосида)” мавзусидаги номзодлик диссертацияси алоҳида аҳамиятга эга[1]. Олим халқ ўйинларининг номланиш мотивацияси, халқ ўйинлари таснифи, халқ ўйинлари номларининг луғавий-семантик хусусиятлари ҳақида баҳс юритади. Халқ ўйинларининг номлари туркий тиллар ва ўзбек тили маҳаллий шевалари миқёсида ҳам тадқиққа тортилади.

Халқ миллий ўйинлари ўтказилиш даврига қараб, доимий ва фаслий ўйинларга бўлинган: Масалан, баҳорда дарахтлар уйғониб, толлар куртак чиқарганда – “тол баргак”, дала гуллари очилганда – “гул ўйини”, пишиқчилик пайтида данак, ёнғоқ ўйинлари, арғимчоқ учишлар севиб ўйналган. Кеч куз, қишда ёнғарчилик бошланиб, ер юмшаганда қозик, ошиқ, тош ўйинлар одат тусига кирган. Қор ёққанда “қорхат”, “қорбўрон”, ёмғир ёққанда “ёмғир ёғалоқ”, кучли шамол эсганда “бўрон-бўрон”, совуқ ўз кучини кўрсатганда барча сандал атрофида йиғилиб, “топишмоқ топ”, “тез айтиш”, “ким айтди” кабилар ўйналган.

DOI <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.5752255>

Кеч куздан то баҳоргача “улоқ-кўпкари” мусобақалари ўтказилган[10].

Метафора – бир предметнинг номини бошқа предметга бирор томондан ўхшашлигини эътиборга олиб кўчириш[8,63-бет]. усули бўлиб, халқ ўйинлари номинациясида метафора ва ўхшатишга асослаб номлаш кенг кузатилади: *қубба, ўрда, қушимбоши, қирратош, хуржун-хуржун, юлдуз, мойкулча, хола-хола, аскар-аскар* каби ўйинлар номларида ўйин жараёнида иштирокчиларнинг метафора асосида бирор нарсани иккинчи нарсага ўхшатиши кузатилади. Масалан, *қушимбоши* ўйинида ўртага дов қўйилиб, довнинг атрофида маълум кенгликдаги доира чизилади. Ўртада турган бола довни олдимаслиги, довни олмоқчи бўлганларга ҳамла қилиши керак бўлади. Мазкур ҳолат спорт ўйинларидаги “қарши ҳужум” тактикасини эслатади, яъни ҳимояни эсдан чиқармасдан, ҳужумга ўтишга, ҳужум вақтида ҳам ҳимояни эсдан чиқармаслик қобилиятини ривожлантиради. Марказдаги иштирокчининг ўз жойини тарқатиши мумкинмаслиги, шу билан бирга қисқа ҳужум уюштириши ҳарбий соҳада қўшинбошининг умумий ҳаракатларини эслатади. Шу нуқтаи назардан айтишимиз мумкинки, “қушимбоши” аслида “қўшинбоши” номининг нотўлиқ ассимиляцияси натижасида шу кўринишга келган. Бу ўйин номи тўлиқ метафорага асосланган. Ўйин тарзи эса жанг майдонининг кичрайтирилган моделини ифодалайди.

Халқ ўйинлари номларида топонимларнинг кузатилиши, аввало, мазкур ўйиннинг кенг миқёсда тарқалганлиги, иккинчидан, тарихан узоқ даврларга бориб тақалишини, учинчидан, умумий номдан фарқли белгисини ифодалаш эҳтиёжи билан боғлиқ. Масалан, кураш спорт тури топонимик характерида кўра бир неча бор поғонали турларга ажратилади. Кураш тасвири туширилган ёдгорликлар Миср эҳромлари, Месопотамия бўртма суратлари, Афина рельеф расмлари, ҳинд қўлёмаларида учрайди[6,4-7-бет]. Шундан келиб чиқиб, курашнинг шу топонимлар билан боғлиқ номларини санаш мумкин. Ўзбек кураши ҳам турли ҳудудларда тарқалиши, усуллари фарқига кўра “бухороча кураш”, “фарғонача кураш” номлари кузатилади. “Фарғонача кураш” “белбоғли кураш” деб ҳам номланади, сабаби унда фақат белбоғни ушлабгина йиқитишга рухсат берилади.

Масалан: *Ҳозирги кунга келиб Қарачай, Қалмиқ, Татаристон, Бошқирдистон, Камчатка ярим ороли, Афғонистон, Жанубий Қурия, Хитой, Япония давлатларида ҳам фарғонача миллий курашга ўхшаш белбоғли кураш мусобақалари ўтказилиб турибди* (Н.Азизов, Белбоғли Туркистон кураши).

Бухороча ва фарғонача кураш турларининг фарқи борасида “Алпомиш” достонида ҳам айрим нуқталар кузатилади, Алпомиш ва Кўкалдош Барчиннинг тўртинчи шарида ўзаро кураш тушадилар. “Алпомиш” достонида келтирилган

DOI <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.5752255>

айрим усуллар кам кувват сарфлаб, рақибнинг кучини ўзига қарши ишлатиш бўлиб, бухороча курашни эслатади.

Тоғай Муроднинг “Юлдузлар мангу ёнади” романида воҳада кураш тури куйидагича тасвирланади: *Бу сафар Эрмат энкайиб-энкайиб келди. Шукурнинг қўлтиқлари остидан кириб кўтармоқчи бўлди. Шукур Эрматнинг бошини кўкраги остига қисди. Қўлларини қўлтигидан ўтказиб ушлади. Ётиботарга олди: ўзи бирдан орқага ётиб қолиб, Эрматни устидан ошириб отмоқчи бўлди.*

Фарғонача кураш турини ёзувчи куйидагича тасвирлайди: *Водийликлар олишни кураш, деди. Водийликларда ўз курашларини намойиш қилди: икки полвон бир-бирлари белидан қўлларини ўтказиб ушлаб, суяшиб юра берди.. Бу орада воҳа полвонларидан бирови оёғи осмондан келиб ерга тушди. Бирови рақибини елкадан ошириб отди.*

Юқоридагиларни ҳисобга олсак, халқ ўйинлари номида топонимик ва этнонимик кўрсаткичларнинг келиши ўзбек маданиятидаги турфалик ва ранг-барангликни ифодалайди. Спорт ўйинлари ва халқ ўйинларининг фарқли нуқталаридан бири – уларнинг номларида гендер белгиларнинг акс этиш-этмаслигидадир. Жумладан, синхрон сузиш, бадий гимнастиканинг айрим турлари иштирокчиларнинг жинсига кўра ажралиб турса ҳам, номланишида бу хусусият ҳисобга олинмаган.

Номланиш асоси бўлган ўхшатишлар, антропонимлар, топонимлар, жинс билдирувчи сўзлар, маросим ва урф-одатлар, прецедент номлар (бу ўрнида эртақ қаҳрамонлари) кабилар ўзбек халқининг фикрлаш тарзи ва тафаккур даражасини билдириб туради. Улар бир томондан лингвокультурология соҳасининг ҳам ўрганиш объектларидан бири ҳисобланади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Жабборов Э. Ўзбек халқ ўйинлари лексикаси (Жанубий Ўзбекистон материаллари асосида): Филол. фан. номз.... дисс. автореф. – Тошкент, 1998. – 24 бет.
2. Ибн Сино. Тиб қонунлари. 3 жилдли. 1-жилд. – Тошкент: Абдулла Қодирий номидаги Халқ мероси нашриёти, 1994. – 300 бет.
3. Йўлдошев С.В. Фарғона водийси аҳолисининг халқ ўйинлари: Тарих фанл. ... фалс. докт. дисс. автореф. – Тошкент, 2019. – 54 бет.
4. Муродов М., Қорабоев У., Рустамова Р. Этномаданият. Тошкент: Адолат, 2003. – 199 бет.
5. Сабилов А.Ш. Термины узбекских народных зрелищ: – Автореф. дисс. ... канд. филол. наук. Ташкент. – 1990. – 23 стр.

DOI <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.5752255>

6. Tastanov N. Kurash turlari nazariyasi va uslubiyati. – Toshkent: Sano-standart, 2017. – 480 bet.
7. Қорабоев У. Ўзбек халқи байрамлари. Тошкент: Шарқ, 2002. – 476 бет.
8. Ҳожиёв А. Ўзбек тилшунослик терминларининг изоҳли луғати. – Тошкент: Ўзбекистон Миллий энциклопедияси, 2002. – 168 бет.
9. [wiki-text/teliya/direct culture and language system/](#)
10. <http://n.tarix.uz/milliy-ananalar/milliy-oyinlar/>
11. Abdugappar, A. N. (2020). Sport Terms Borrowed from Different Languages into Uzbek Language. *International Journal of Linguistics, Literature and Translation (IJLLT)*, 2(6), 159-166.
12. Oktamovna, S. Z., & Nasriyevich, G. N. (2021). Terminology as a structural element of the language. *Asian Journal of Multidimensional Research*, 10(9), 724-731.

DOI <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.5752255>**ЭЪЛОН**

Хурматли ҳамкасабалар “Al-Ferganus” нашриёти ва “Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali” электрон журнали Ўзбекистон таълим хизматлари бозорида ўзининг фаолиятини бошлаганлигини маълум қиламиз.

Ажойиб имкониятдан сиз биринчилар каторида фойдаланиб илмий нашрларингизни чоп этишингиз мумкин.

“Al-Ferganus” нашриётимиз томонидан Сиз тақдим этган дарслик, ўқув қўлланма, монография ва илмий рисоаларга ISBN, Doi халқаро рақамли идентификаторларни бириктириш, уларнинг электрон замонавий андозадаги муқовалар ва ишланмаларнинг электрон макетини яратиш, нашриётда эълон қилинган ишларни электрон ахборот нашрларида жойлаштириш хизматлари кўрсатилади.

Бизнинг нашриётимизнинг бошқа нашриётлардан фарқи шундаки, тезкор ва сифатли хизмат кўрсатамиз ҳамда энг асосийси биз Сизнинг ишларингизни Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси ва Россия Миллий кутубхонаси фондларига бепул жойлашга шунингдек, Россия илмий иқтибослик индекси (РИНЦ ва E - library) платформасига, CrossRef базаларига шартнома асосида жойлаштиришга кўмаклашамиз.

“Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali” ISSN 2181-2357 электрон журнали ҳам ўз фаолиятини бошламоқда. Бизнинг журналда Ўзбекистон Республикаси Олий аттестация комиссиясининг қуйидаги ихтисосликлари физика-математика, кимё, биология, геология-минералогия, техника, қишлоқ хўжалиги, тарих, иқтисодиёт, фалсафа, филология, география, юридик,

DOI <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.5752255>

педагогика, тиббиёт санъатшунослик, архитектура, психология, социология фанлари бўйича миллий ва хорижий муаллифларнинг фанлардан эришган ютуқлари ва истиқболлари борасидаги илмий мақолалари, илмий тадқиқотлар олиб бораётган олимларнинг илмий изланишлари натижалари эълон қилинади. Электрон журнал ҳар ойда бир марта эълон қилинади.

Журналларда эълон қилинадиган ҳар бир мақолага шартнома асосида DOI (Crossref) рақами берилади.

Шунингдек, таҳририят томонидан:

- мақолаларни сифатли таржима қилиш;
- мақолаларни таҳрирлаш ва журналлар талабига мослаш;
- мақолаларга ишлов бериш;
- мақолаларни плагиатга текшириш;
- хориждаги нуфузли (Scopus, Web of sciences ва юқори импакт факторли) журналларда мақолаларни сифатли ва ишончли чоп этишга кўмаклашиш хизматларини ҳам кўрсатади.

Имкониятни бой бериб қўйманг!

Қуйидаги манзилларга мурожаат қилинг:

Электрон почта манзили: Alferganus.ltd@gmail.com

Телеграмм манзилимиз : @Alferganus_ltd

Телефонлар: (97) 100-38-88

(91) 109-05-38

(97) 337-86-00

DOI <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.5752255>**ВНИМАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ!**

Уважаемые коллеги! Сообщаем вам, что издательский дом «AL-FARGANUS» и «**Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali**»- «Международный журнал теоретических и прикладных исследований» начали свою деятельность на рынке образовательных услуг Узбекистана.

Это прекрасная возможность одним из первых опубликовать свои научные публикации.

Наше издательство «AL-FARGANUS» предоставляет услуги по прикреплению международных цифровых идентификаторов ISBN, Doi к учебникам, учебным пособиям, монографиям и научным брошюрам, созданию электронных макетов их обложек и дизайнов в современной электронной форме, размещению опубликованных работ в электронные публикации.

Отличие нашего издательства от других издательств в том, что мы предоставляем быстрые и качественные услуги, а главное, бесплатно размещаем ваши работы в Национальной библиотеке Узбекистана им. Алишера Навои и оказываем помощь в размещении вашей работы в Российской национальной библиотеке, а также на платформе Российского индекса научного цитирования (РИНЦ, e-library) облегчить размещение.

Совместно с Ферганским политехническим институтом запущен проект электронного научного журнала «**Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali** - International Journal of Theoretical and Practical Research. Международный журнал теоретических и прикладных исследований».

Миссия научного электронного журнала направлена на развитие национальной и зарубежной науки, обеспечение общедоступности

DOI <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.5752255>

теоретических позиций и практических результатов прикладных исследований. В журнале представлены следующие специальности Высшей аттестационной комиссии Республики Узбекистан по физике и математике, химии, биологии, геологии и минералогии, технике, сельскому хозяйству, истории, экономике, философии, филологии, географии, праву, педагогике, медицине, архитектуре, психологии, социологии. Журнал публикует научные статьи отечественных и зарубежных авторов о достижениях и перспективах науки, результатах научных исследований ученых, проводящих исследования. Электронный журнал издается один раз в месяц.

Каждой статье, опубликованной в журнале, на контрактной основе присваивается номер DOI (Crossref).

Также издательство оказывает услуги по:

- качественный перевод статей;
- редактирование статей и адаптация к требованиям журнала;
- обработка статей;
- проверка научных работ (статей, учебных пособий, монографий, диссертаций и др.) на плагиат статей;
- оказывает информационное обеспечение публикаций статей в престижных зарубежных журналах (Scopus, Web of Sciences и журналах с высоким импакт-фактором).

Не упускайте возможность!

Пожалуйста, свяжитесь с нами:

Электронный адрес: Alferganus.ltd@gmail.com

Наш адрес в телеграмм: @Alferganusltd

Телефоны: (97) 100-38-88

(91) 109-05-38

(97) 337-86-00

DOI <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.5752255>

Our publications

Bizning nashrlarimiz

Наши издания

A.M. Abdullaev, K.I. Kurpayanidi,
A.Sh. KhudaykulovINSTITUTIONAL TRANSFORMATION OF THE
ENTREPRENEURIAL SECTOR

Monograph

Fergana - AL - FERGANUS - 2021

Abdullaev A.M.,
Kurpayanidi K. I.,
Khudaykulov A. S.
Institutional
transformation of
the business sector.
Monograph.

Fergana "AL-
FERGANUS",
2021. - 180 p.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5457089>M.S. Ashurov,
K.I. KurpayanidiRAQOBATBARDOSH MILLIY INNOVATSIYA
TIZIMINI SHAKLLANTIRISH
MUAMMOLARI VA YECHIMLARI

Monografiya

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2021

Ashurov, M.S.,
Kurpayanidi, K.I.
Problems and
solutions for the
formation of a
competitive
national innovation
system.

Monograph. Edited
by Doctor of
Economics,
Professor Ikramov
M.A., Fergana: Al-
Ferganus, 2021.-
102 p.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5676027>

DOI <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.5752255>

ASHUROV M.S., SHAKIROVA Yu. S.

EKOLOGIK MUAMMOLAR VA ULARNI HAL
QILISHDA EKOLOGIK MENEJMENTNING
STRATEGIK YO'NALISHLARI

Monografiya

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2021

**Ashurov M.S.,
Shakirova Yu.S.**
Environmental
problems and
strategic directions
of environmental
management in
their solution.
Monograph. Edited
by Doctor of
Economics,
Professor Ikramov
M.A., Fergana: Al-
Ferganus, 2021.-
160 p.

Н.Қ. Жўраева

Уй-жой коммунал соҳаси фаолиятини
бошқариш механизмларини такомиллаштириш
Монография

Фарғона - AL - FERGANUS - 2021

Жўраева, Н.Қ.
Уй-жой коммунал
соҳаси
фаолиятини
бошқариш
механизмларини
такомиллаштириш
. Монография. -
Фарғона: Al-
Ferganus, 2021.-
140 б.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5335878>

DOI <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.5752255>

А.Т. Мирзаев
ЎЗБЕКИСТОНДА ТУРИСТИК-РЕКРЕАЦИЯ
ФАОЛИЯТИНИ БОШҚАРИШНИНГ УСЛУБИЙ
ЖИХАТЛАРИ: ЎЗГАРИШЛАР ВА
ИСТИҚБОЛЛАР

Монография

Фарғона - AL - FERGANUS - 2021

Mirzaev, A.T.
Methodological
aspects of tourism
and recreational
activity
management in
Uzbekistan:
changes and
prospects:
Monograph
/Mirzaev A.T.; ed
G. Sh.
Khankeldiyeva -
Fergana: Al-
Ferganus, 2021.-
174 p.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5722700>

Э.А.Муминова

ТЎҚИМАЧИЛИК САНОАТИ КОРХОНАЛАРИДА
КОРПОРАТИВ БОШҚАРУВНИ ИННОВАЦИОН
ПАРАДИГМАСИ: МЕТОДОЛОГИЯ, ТАЖРИБА
ВА РИВОЖЛАНИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ

Монография

Фарғона - AL - FERGANUS - 2021

Muminova, E.A.
Innovative
paradigm of
corporate
governance at
textile enterprises:
methodology,
experience and
development
prospects:
monograph
/Muminova E.A.;
ed. G. Sh.
Khankeldiyeva -
Fergana: Al-
Ferganus, 2021.-
160 p.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5676091>

DOI <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.5752255>**Н.М. Набиева**Хизмат кўрсатиш корхоналарини
ривожлантиришнинг маркетинг стратегиясини
ишлаб чиқиш

Монография

Фарғона - AL – FERGANUS - 2021

Набиева, Н.М.
Хизмат кўрсатиш
корхоналарини
ривожлантиришни
нинг маркетинг
стратегиясини
ишлаб чиқиш.
Монография. -
Фарғона: Al-
Ferganus, 2021.-
162 б.**О.С.Назарматов**ТЎҚИМАЧИЛИК САНОАТИ КОРХОНАЛАРИДА
ИННОВАЦИОН ЖАРАЁНЛАРНИ БОШҚАРИШ
УСЛУБИЁТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Монография

Фарғона - AL – FERGANUS - 2021

Nazarmatov, O.S.
Improving the
methodology of
management of
innovative
processes in the
enterprises of the
textile industry.
Monograph. -
Fergana: Al-
Ferganus, 2021.-
200 p.DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5675967>

DOI <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.5752255>

Ubaydullayev
M.M. G‘o‘zada
defoliatsiya
o‘tkazishning
maqbul me‘yor va
muddatlari.

Monografiya.
/q.x.f.d., professor
F.J. Teshayev
muharrirligi ostida.
Farg‘ona: Al-
Ferganus, 2021. –
160 b.

UBAYDULLAYEV M.M.

**G‘O‘ZADA DEFOLIATSIYA O‘TKAZISHNING
MAQBUL ME‘YOR VA MUDDATLARI**

Monografiya

Farg‘ona - AL – FERGANUS - 2021

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5722721>

